

REPÚBLICA DE CUBA

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**La preparación del docente en la atención educativa
de los educandos con necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad**

Tesis presentada en opción al grado científico de

Doctor en Ciencias de la Educación

Autora: MSc. Yeny Borrego Dot

La Habana, 2022

REPÚBLICA DE CUBA

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**La preparación del docente en la atención educativa
de los educandos con necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad**

Tesis presentada en opción al grado científico de

Doctor en Ciencias de la Educación

Autora: MSc. Yeny Borrego Dot

Tutores: Dr. C. Keyla Rosa Estévez García

Dr. C Jorge Luis Reyes Izaguirre

La Habana, 2022

AGRADECIMIENTOS

Desde las esencias martianas que han guiado el proceso de formación doctoral y los necesarios apoyos y acompañamientos, deseo agradecer profundamente:

A la Revolución Cubana y a los continuadores de esta obra inmensa.

Al Centro de Estudios Sobre la Juventud y al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas por la visión estratégica que favorece la superación profesional, en aras de continuar multiplicando saberes en favor de la niñez y la juventud en Cuba.

A mis tutores Dr. C. Keyla Rosa Estévez García y Dr. C Jorge Luis Reyes Izaguirre por la dedicación y posibilidad de contar con su obra, sus experiencias y, en consecuencia, mi formación continua.

A mi compañera y amiga Keyla, por su accionar intencionado, su impulso y exigencia. Por su apoyo y lealtad a una meta profesional y personal que abraza con nobleza y satisfacción, como propia.

A mis profesores Dr. C. María de la Caridad González Martínez, Dr. C. Leonardo Pérez Lemus, Dr. C. Mercedes Keeling Álvarez y Dr. C. Mercedes E. Mena Torres por el impulso, el rigor científico y ejemplo de constancia y profesionalidad. A ellos mi respeto, admiración y cariño.

A las Dr. C. Lázara Herrera Martínez, Dr. C. Lázara Bastida Lugones y Dr. C. Teresa Guzmán Leyva por las oportunas reflexiones que han permitido la profundización de temas y procesos de la obra que se presenta.

Al Dr. C. Norberto Varcárcel Izquierdo, por incentivar y apoyarme en este arduo camino.

A mis compañeras y amigas Irayma Contreras y María Cubillas por su apoyo incondicional.

A mis compañeros en este grupo de formación doctoral por compartir sentimientos, tensiones y también alegrías.

A la dirección y trabajadores del hotel Althabana por su cálida acogida y apoyo.

A mi esposo, todo.

A todos, dedico esta obra perfectible, pero que contiene, no solo aspectos teóricos y metodológicos, sino también experiencias, solidaridad, amistad y amor.

DEDICATORIA

*A las niñas, niños y adolescentes
con necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad,
y a sus familiares.*

*A todas las personas implicadas
en el desarrollo, beneficio y bienestar
de personas con necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad.*

A mi hija querida, mi mayor inspiración.

A mi esposo, cómplice siempre.

A mi familia.

SÍNTESIS

La tesis presenta como objeto de estudio: la preparación del docente. Propone una concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación del docente, como agente educativo, en la atención de educandos con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas o no a discapacidad, y emplea para la dirección de este proceso, la preparación de los agentes educativos, en correspondencia con las exigencias y demandas del contexto educativo-cultural actuante en la Educación Primaria.

El estudio se sustenta en la sistematización y en la valoración realizada por la autora acerca de las concepciones teórico-metodológicas relacionadas con la preparación de los agentes educativos y la atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.

Esta tesis toma como base los núcleos básicos, que han sido denominados: diagnóstico, organizativo y estructural, que permiten dar salida a las acciones pedagógicas desde la forma de organización del proceso con el fin de favorecer la preparación de los docentes para la atención educativa a los educandos con necesidades educativas especiales (eje temático articulador), lo que contribuirá en el desempeño profesional para enfrentar con mejores condiciones, la atención educativa de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad.

ÍNDICE

CONTENIDO	Páginas
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCANDOS CUBANOS	13
1.1. Debates sobre la evolución de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad desde el modelo educativo cubano.	13
1.2. La atención educativa a educandos de la Educación Primaria con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.	23
1.3. La Educación Primaria desde la atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.	35
1.4. Enfoques a debate sobre la preparación de los docentes. Reflexiones actuales.	42
CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD	52

2.1. Situación actual de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.	52
CAPÍTULO 3. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER LA PREPARACION DEL DOCENTE EN LA ATENCION EDUCATIVA DE EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADOS O NO A DISCAPACIDAD	73
3.1. Fundamentos generales que sustentan la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación del docente en la atención educativa de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.	73
3.2. Estructuración de la concepción teórico-metodológica.	89
3.3. Resultados de la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas.	91
3.4. Resultados de la consulta a expertos.	106
CONCLUSIONES	109
RECOMENDACIONES	111
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI deviene en escenario complejo y de significativos contrastes. Es contexto de importantes avances científico-tecnológicos, pero también de flagelos que como consecuencia de la globalización y neocolonización persisten. Fenómenos como la discriminación por el color de la piel, profesión u oficio; la baja remuneración por ser joven y mujer; la falta de oportunidades de jóvenes rurales e indígenas, y la discriminación hacia personas con discapacidad, son solo algunos de los desafíos heredados del siglo XX. Las situaciones y los contextos hostiles de la postmodernidad han sido tratados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030 mediante objetivos, que abogan por la transformación conjunta y sostenible en busca del desarrollo, bienestar y justicia social de los seres humanos.

El acceso a una educación de calidad, inclusiva y universal continúa siendo una de las metas a alcanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas.

La atención educativa a los educandos con necesidades educativas especiales (NEE); específicamente, la inclusión educativa de los sujetos con necesidades que requieren apoyo y tratamiento diferenciado, ha recibido un tratamiento enfático durante los últimos años en el contexto educativo internacional, con expresión en decisiones políticas estatales y acciones gubernamentales. Esta concepción sobre atención educativa regula no solo las actividades y prácticas pedagógicas (enseñanzas, metodologías, currículos, entre otros) sino también las ideas sobre situaciones de exclusión y diversidad.

La atención educativa a escala mundial implica modificaciones sustanciales en las culturas, las mentalidades, las políticas, las ofertas y las prácticas educativas, así como el reconocimiento al derecho de todos, a una educación de calidad, independientemente de las particularidades y características que inciden en la formación y el desarrollo.

Pedagogos nacionales e internacionales han mostrado interés por el estudio de la categoría atención educativa. Entre ellos se destacan los aportes realizados por López (1989), Gayle (2002) Borges (2003), Betancourt (2002, 2005, 2011), Guerra (2005), Ramírez (2008), Da Silva (2008), Zurita (2009), Orozco (2012), Alfonso (2013), Herrera (2014), Fresquet (2015) y otros. Sus ideas destacan la necesidad de la unidad de acción entre las agencias y los agentes educativos de los contextos escuela, familia y comunidad, para mejorar el proceso de atención educativa, en educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.

La atención educativa focalizada hacia los educandos con NEE, durante las últimas décadas, ha cambiado y se plantea como un nuevo desafío: para lograr prácticas inclusivas y accesibles a todos los sujetos, desde la labor educativa, se requiere de la preparación del docente.

La preparación del docente ha sido objeto de estudio de varias investigaciones, tanto en el ámbito internacional como nacional. Son muchos los autores que han abordado esta temática, pero resulta pertinente destacar los estudios realizados por Coll (1987), Añorga (1997, 2012), Rodríguez (1997), Addine (1998), Valcárcel (1998), Parra (2002), Chirino (2003), Ferrer (2002, 2005), Ventura (2007), entre otros.

La utilización del concepto atención educativa desde la Educación Especial a espacios relacionados con la Educación General o (regular) ha producido avances en la comprensión del fenómeno, al abordar la variabilidad que existe en el proceso educativo de los educandos.

Resulta igualmente interesante la necesidad de entender la atención educativa desde lo social, así como las alternativas de ella a lo diverso, desde lo común, y en sentido contrario, lo que ha aportado interrogantes y respuestas que constituyen importantes temáticas para el debate científico en el ámbito de la Pedagogía Especial.

Las vivencias acumuladas por la autora y los debates que se realizan acerca de la atención educativa a educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, en encuentros teóricos, talleres metodológicos, intercambio de experiencias, así como los resultados de los instrumentos utilizados en esta investigación, posibilitan identificar las siguientes situaciones problemáticas:

- Insuficiente aprovechamiento de la concepción actual que sitúa a la escuela como centro cultural más importante en la comunidad.
- Las acciones de formación profesional pedagógica del docente de Educación Primaria en la actualidad aún no logran dar atención a necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.
- Insuficientes acciones para la atención educativa de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, desde una perspectiva integradora, desarrolladora e inclusiva.

Las situaciones anteriores expresan la **contradicción** existente entre: las exigencias y los objetivos del modelo actuante de la Educación Primaria para la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad (como el estado actual) y, que los docentes de la Educación Primaria cuenten con una preparación que favorezca la atención educativa en los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad (estado ideal).

Desde esta contradicción se plantea como **problema científico**: ¿Cómo favorecer la preparación del docente de la Educación Primaria para la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad?

Se identifica como **objeto de estudio**: la preparación del docente; como aquella parte que se transforma, y el **campo de acción** se considera: la preparación del docente de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

El compromiso que asume la investigadora se refleja en el siguiente **objetivo**: Elaborar una concepción teórico-metodológica desde la preparación del docente de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Para el cumplimiento del objetivo anterior y desde el enfoque dialéctico materialista se identifican las siguientes interrogantes científicas:

1. ¿Qué referentes teóricos y metodológicos fundamentan la preparación del docente de Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad?

2. ¿Cuál es el estado actual de la preparación de los docentes de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad?
3. ¿Cuáles deben ser la estructura y los contenidos de la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad?
4. ¿Cómo valorar los resultados de la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad?

Para responder a las interrogantes anteriores, la autora desde la visión horizontal (Anexo 1) identifica las siguientes tareas científicas:

1. Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan la preparación del docente de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.
2. Caracterización del estado actual de la preparación de los docentes de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.
3. Elaboración de una concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

4. Valoración de los resultados de la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

La atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, han sido trabajadas desde diferentes disciplinas como son la Psicología, Pedagogía, Pedagogía Especial, Psicopedagogía, entre otras. Esta investigación centra la atención en la preparación del docente, como vía esencial que permitirán a los educandos con NEE no asociadas a una discapacidad, múltiples formas para incidir de manera positiva en el cambio de comportamientos, estados, como consecuencia de situaciones transitorias o permanentes.

La identificación de las NEE de los educandos y las causas del estado real de sus necesidades, requieren de una atención educativa a las NEE donde los docentes proveen a sus educandos de un sistema de actividades que, de forma integral en un contexto inclusivo, armónico, creativo, flexible, y desarrollador también deviene en disfrute.

Desde la perspectiva sociológica, Borges (2014, p. 19) plantea que la atención educativa que se brinda a las personas con NEE suele analizarse en tres direcciones: el contenido del cambio, la forma de llevarlo a cabo, y los motivos y las causas que lo produjeron. Esto condiciona que se logre con el estudio del fenómeno de la atención educativa a los sujetos con NEE, una explicación y comprensión más integral.

En Cuba la atención educativa a las personas con NEE, constituye uno de los principales logros de la política educativa. El hecho de haber priorizado durante más de 50 años el acceso de todos a la educación, donde se garantizan los recursos materiales y humanos

para su integración a la sociedad en igualdad de derechos y deberes, ello es muestra de la nobleza de la obra de la Revolución; sin embargo, no es posible dejar de reconocer los “nuevos” enfoques que se han construido frente a la concepción para la labor educativa.

La atención educativa dirigida a favorecer la inclusión educativa y la diversidad encierra un conjunto de ideas que orientan a la Pedagogía Especial en una dirección particular. Para algunos investigadores cubanos es entendida como una concepción que reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, independientemente de sus particularidades y características que condicionan las variabilidades en su desarrollo y que propicie su integración a la sociedad como individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su perfeccionamiento.

Es por ello que el concepto de Educación Especial en la actualidad ofrece una mirada diferente a este subsistema: “[...] más que un tipo de enseñanza, implica toda una política educativa, una didáctica para personas con NEE, en cualquier contexto en que se encuentren. Educación Especial es, pudiéramos decir, una forma de enseñar, enriquecida por el empleo de todos los recursos necesarios, los apoyos, la creatividad que cada caso requiera y enriquecedora porque conduce y transforma, desarrolla al ritmo peculiar de cada alumno, pero de manera permanente y optimiza sus posibilidades” (Orosco, 2008, p. 10).

Esta investigación cualitativa, vista en su sentido más puro, presenta las características siguientes:

- Posee una estrategia específica para tratar de conocer los hechos, los procesos, las estructuras y las personas en su totalidad, y no mediante la medición de algunos de sus elementos.
- Uso de procedimientos de las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, que no posibilitan su comparación directa.
- El investigador llega a tener un trato intenso con los problemas involucrados en el proceso de investigación para la comprensión profunda del hecho.
- El investigador desarrolla o afirma las pautas o los problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de investigación.
- Este modelo de investigación está altamente influido por la sociología y la psicología hermenéutica.

Como método general de la investigación se asume el método dialéctico-materialista. Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadístico-matemático.

Métodos del nivel teórico:

Histórico-lógico: permitió la identificación de la evolución que ha tenido la atención educativa en los educandos con necesidades educativas especiales, en correspondencia con las exigencias del modelo actuante de la Educación Primaria actual.

Analítico-sintético: se precisa en cada una de las acciones cognitivas realizadas en el proceso de la investigación, que entre otros aspectos, valora los estudios realizados sobre

la preparación del docente, tanto en el contexto internacional como nacional, facilitando de esta manera la comprensión, explicación y generalización de las principales tendencias, así como el análisis de las fuentes consultadas y la interpretación de los resultados del diagnóstico para concebir la concepción teórico-metodológica.

Inductivo–deductivo: permitió hacer las inferencias y generalizaciones correspondientes para llegar a la determinación de los fundamentos teóricos de la concepción teórico-metodológica y a las conclusiones y recomendaciones necesarias, al lograr el enlace objetivo de lo singular y de lo general del objeto investigado.

Análisis documental: posibilitó el estudio de los documentos normativos que rigen el modelo educativo cubano, la atención educativa a adolescentes con necesidades educativas especiales y lo relativo a la preparación del docente y su vínculo con agentes de cambio desde el ámbito escolar.

Sistematización: favoreció la identificación de los fundamentos pedagógicos que sustentan la preparación del docente, así como la atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, desde el ámbito escolar. También contribuyó a la construcción del marco teórico y comprensión en las relaciones que se establecen en los aspectos teórico-metodológicos que la conforman.

Modelación: permitió el proceso de abstracción para la organización de la preparación del docente para realizar la atención educativa a educandos con NEE y una concepción teórico-metodológica que posibilitó hacer más efectiva la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a una discapacidad desde el contexto escolar.

Métodos del nivel empírico:

Encuesta a docentes: La encuesta posibilitó la indagación acerca de herramientas teórico-metodológicas, prácticas y didácticas para la atención educativa en educandos con NEE asociadas o no asociadas a discapacidad de la Educación Primaria.

Entrevista a directivos y funcionarios: Permitió la valoración de los documentos normativos y los currículos ante el desafío de la atención educativa en educandos con NEE de la Educación Primaria.

Observación: Se puso de manifiesto en la visita a espacios áulicos y extradocentes, constatando el estado actual de la preparación de los docentes para afrontar la atención educativa en educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Criterio de expertos: Se contó con la valoración de expertos en la validación de la concepción teórico-metodológica dirigida a contribuir a la preparación del docente para afrontar la atención educativa en educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, de la Educación Primaria.

Métodos del nivel estadístico:

Los métodos estadístico-matemáticos: para corroborar los resultados de la concepción teórico-metodológica propuesta. Se empleó la estadística inferencial en el análisis y elaboración de los datos como elemento de apoyo en la interpretación de los resultados para realizar generalizaciones; se utiliza el análisis porcentual a través de la tabulación de frecuencia de porcentaje en matrices, para valorar cualitativamente y cuantitativamente los resultados obtenidos.

Fue utilizada, además, la técnica del fichado bibliográfico para el estudio crítico de las fuentes desde su crítica interna (hermenéutica) y externa (heurística) de los documentos que norman los procedimientos y las indicaciones para el desarrollo objeto de investigación la preparación del docente en la atención educativa de los educandos con necesidades educativas especiales, así como la revisión de la documentación de los órganos técnicos y de dirección del proceso educativo que se desarrolla en la Educación Primaria, para obtener información acerca del objeto de estudio.

Población y Muestra:

Estratos	Población	Muestra	Por ciento
Educandos	725	156	38,8
Docentes	160	60	21,15
Directivos	30	10	30
Familia	714	156	21,84
Otros agentes	75	26	34,6

Contribución a la teoría: está dada en la sistematización de las regularidades en la atención educativa a educandos de la Educación Primaria con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, desde la preparación metodológica de los agentes de cambio y en las relaciones esenciales que establecen entre los componentes teórico y metodológico, teniendo como su eje articulador (la atención educativa), desde su

concreción en el hecho educativo para orientar desde la filosofía de las ciencias los tres núcleos básicos: el diagnóstico, el organizativo y el estructural.

La significación práctica: se manifiesta en una concepción teórico-metodológica para la atención educativa en los educandos de la Educación Primaria con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, a partir de la ejecución de las acciones pedagógicas diseñadas para enfrentar los cambios y las transformaciones necesarios en la dirección de este proceso pedagógico, utilizando para ello, como vía seleccionada, la preparación metodológica de los docentes para su exitosa realización.

La novedad de la tesis: se considera desde la identificación de la preparación metodológica como una vía integradora en el desarrollo del proyecto educativo institucional para la atención educativa de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, desde una concepción teórico-metodológica, que potencia las exigencias del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Estructura de la Tesis:

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un conjunto de anexos que sirven de apoyo a la información que se presenta.

CAPÍTULO 1

**REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA
ATENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCANDOS CUBANOS**

CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCANDOS CUBANOS

En este capítulo se realiza un estudio acerca de la evolución de la atención educativa en educandos con NEE. Se valora la preparación del docente y otros agentes educativos; lo que permite precisar los principales referentes teórico-metodológicos de la investigación desde la comprensión de los análisis y aportes de los autores consultados.

1.1. Debates sobre la evolución de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad desde el modelo educativo cubano

Después del Triunfo de la Revolución Cubana en 1959, entre las medidas orientadas a la educación y desarrollo económico, social y cultural se encuentra la Campaña de Alfabetización en 1961, con el propósito de erradicar el analfabetismo. En ese propio año, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, proclamaba a Cuba como el Primer Territorio Libre de Analfabetismo en América Latina.

Cuba adolecía de carencias y necesidades profundas en todos los ámbitos que limitaban el desarrollo educativo, socio cultural y económico de su población.

El estudio realizado por Armando Hart destaca que los programas educativos, culturales y científicos se colocaron en el vórtice de las aspiraciones y necesidades inmediatas desde 1959. Con estas premisas se desarrollaron cambios profundos en la educación y la cultura

que habrían de ser el fundamento de las reformas en todos los niveles de la enseñanza, las cuales se plantearon, entre otros objetivos, los siguientes:

- Alfabetizar a toda la población que no había tenido posibilidades de acceso a la enseñanza y la ampliación de los servicios docentes en todos los niveles. Es decir, lo primero a tomar en cuenta era la necesidad de una ampliación cuantitativa de la educación cubana, incorporando importantes masas de población que no habían tenido acceso a la enseñanza, lo cual se logró desde los primeros años. Al propio tiempo que se garantizaba la continuidad de estudios a los que ya habían alcanzado ciertos grados de escolaridad, se emprendió la organización de cursos para obreros, campesinos y trabajadores en general a fin de que pudieran alcanzar niveles superiores.
- Garantizar una instrucción y educación que sirviera al desarrollo económico-social del país y a los objetivos de la liberación y enfrentamiento al imperialismo y a los enemigos de la Patria.
- Lograr que la educación y la instrucción nacional alcanzaran altos niveles de calidad y para ello fue necesario basarse en la historia pedagógica, científica y espiritual de Cuba y de toda América Latina; y además, enlazarse con las ideas más universales. Estas últimas estaban presentes entonces y ahora en el pensamiento martiano y la mejor aspiración socialista. Se inspiraban en lo pedagógico, en la vinculación del estudio con el trabajo y del conocimiento científico con la investigación, así como en la formación de los sentimientos de solidaridad y en la orientación científica del pensamiento (Hart, 2003, p. 357).

Este camino de conciencia social está redefiniendo al concepto del acceso a la educación de modo que no sea visto como un privilegio para algunos, sino como el derecho humano fundamental para todos los niños y las niñas. Se hace visible la necesidad de una administración global eficaz que apoye una política de administración colectiva y de inclusión para los habitantes de todo el mundo.

El Modelo Educativo Cubano ha transitado por etapas de actualización y perfeccionamiento atemperadas a las concepciones teórico-metodológicas, principios y adelantos científico-técnicos que demandan la contemporaneidad. La labor educativa desde el accionar de los docentes se materializa en un sistema de instituciones educativas con presencia en todo el país y que se organiza en las especialidades: primera infancia, primaria, educación especial, secundaria, preuniversitaria, educación técnica-profesional, universidad, educación de adultos y educación post graduada.

Desde la concepción de la educación, ella descansa en tres pilares, sin ellos será siempre incompleta. No habrá educación completa sin la interacción de estas tres entidades: escuela, familia y sociedad (Hart, 2003, p. 357).

Los fines de nuestro sistema educativo son los mismos para todos los educandos y se basan en una concepción auténticamente humanista que reconoce la diversidad y las ilimitadas posibilidades de desarrollo de todas las personas, el papel decisivo de la educación y de las influencias histórico-culturales en el desarrollo humano y se sustenta asimismo en la igualdad de derechos y la permanente búsqueda de equidad, igualdad de oportunidades y el máximo grado posible de inclusión social (Mined, p. 7).

Los principios orientan y fundamentan las concepciones básicas y las prácticas educativas; sirven de basamento psicológico y pedagógico a las concepciones más actuales de la atención a las personas con necesidades educativas especiales (Machín, 2013).

En la actualidad se le exige, con mucha más fuerza a la Pedagogía, la mirada a la atención educativa como una necesidad impostergable para enfrentar el desafiante panorama económico, político y social que enfrenta la humanidad, de conjunto con el desarrollo de las comunicaciones y la informatización, y que de no hacerlo, se lamentaría irreparablemente, la pérdida de su esencia como ciencia, en su gran papel de asumir la diversidad humana con sus variabilidades como lo más común del ser humano.

Muchos han sido los intentos por darle un rumbo a este fenómeno, pero persisten contrastes y contradicciones en sociedades donde son los proyectos sociales los que imperan y que se defienden de cortes excluyentes y clasistas, para contrarrestar las prácticas educativas cargadas de atisbos y posturas homogeneizadoras, fundamentalmente en América Latina, las que impiden de forma conveniente, una mirada diferente y transformadora.

El tema que planteamos es trascendental e incluso, constituye una de las grandes preocupaciones de la comunidad científica de las ciencias de la educación. Es uno de los temas más importante en los últimos tiempos en relación con la educación y que alarma en torno a la visión social de cómo incluir y con mayor énfasis, en cómo aceptar las diferencias para hacer realidad lo refrendado en eventos internacionales de educación para “todos” y la atención a la diversidad, como una norma de la condición humana.

La reflexión desde el pensamiento crítico ayudará inestimablemente a construir soluciones que sensibilicen y empoderen a los docentes, especialistas y familiares en una manera más humana de enfrentar tan complejo proceso.

No constituye secreto alguno que nuestras escuelas reclaman de una pronta solución, sobre todo práctica, de los mejores métodos y procedimientos para el perfeccionamiento de su labor en la atención educativa con aquellos educandos con NEE. Lo que sin lugar a duda, enriquecerán el hecho educativo.

También se cuestiona el valor de las escuelas especiales en los países más ricos porque los centros integradores ofrecen a los niños más oportunidades educativas y sociales, pero los padres optan cada vez más por matricular a sus hijos en las escuelas regulares, por considerar a las escuelas especiales como un tipo de discriminación, y se une a todo esto la crítica de los activistas con NEE sobre la educación que recibieron en estas escuelas.

El término necesidades educativas especiales rompió con la visión unilateral de que el problema estaba solo en el defecto del niño “si existe acuerdo entre los objetivos de la educación, entonces las necesidades educativas se establecen en términos de aquello que es esencial para la comunicación de dichos objetivos” (...) “las necesidades educativas que a cada uno les son específicas: son aquellas que necesita si se desea que individualmente progrese”.

En la Conferencia de 1990 de la Unesco celebrada en Tailandia, donde se promovió una Educación para Todos, se origina la idea de la inclusión, término que pretende sustituir al de integración. A raíz de esta cita, en la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, se

da una adscripción a esa idea de modo casi generalizado como principio y política educativa.

La labor educativa a las personas con NEE ha transitado un largo camino, desde el punto de vista clínico terapéutico a partir de los defectos, a una concepción psicopedagógica, potenciadora del desarrollo que tiene en su base la contextualización de los aportes del enfoque histórico-cultural y la amplia experiencia de los pedagogos en el ámbito internacional. El concepto de necesidades educativas especiales se ha percibido de diferentes formas: necesidades y no deficiencias, minusvalía, persona con discapacidad, lo que significa poner a prueba la capacidad de la escuela para dar respuesta a las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos.

La autora de esta investigación asume la definición de necesidades educativas especiales propuesta en el Informe de Warnock que la define como: “Aquellas personas que debido a distintas características o circunstancias tendrán de forma permanente o temporal problemas para adaptarse al currículo común y por ello, necesitarán de más recursos y atención específica, en el caso de cuando se habla de necesidades educativas especiales” (1990, p. 12).

Al evaluar qué ha sucedido con tan nobles propósitos, aparece la insatisfacción de lo logrado y el reclamo de docentes, familias y especialistas de abordar este fenómeno desde perspectivas políticas, sociales y económicas que den respuesta desde lo estructural de los sistemas educativos.

En la antigüedad, las personas con NEE eran consideradas en algunas culturas “criaturas de Dios”; en otras, “criaturas del diablo”. Se conoce que, en estas etapas, se realizaban

matanzas de niños a los cuales se le evidenciaban trastornos físicos o psíquicos, por ejemplo, en la Antigua Grecia (especialmente en Esparta) y en Roma. En relación con estas prácticas, en el Imperio romano, Séneca expresó: “Nosotros matamos a los monstruos y ahogamos a los niños que nacen enfermizos y deformes. Actuamos de esta manera no llevados por la ira sino por las normas de la razón: aislar lo inservible de lo sano” (Séneca, Año 3 a.n.e).

En sentido general en la antigüedad estos individuos eran víctimas de la incomprensión y la crueldad. Vivían en el olvido, eran considerados como un castigo para sus familias, condenados a vivir sin ningún tipo de desarrollo, ni integración, estaban totalmente segregados.

En la Edad Media, la alta sociedad comienza a utilizarlos como bufones para el entretenimiento de los amos y sus invitados en los ricos palacios. El Renacimiento (siglo XV y XVI) marcó el inicio de las posiciones humanistas, que influyeron en todas las esferas de la sociedad, las ciencias médicas y pedagógicas, lo cual implicó un cambio en la atención. En Inglaterra comenzaron a abrirse los primeros hospitales para enfermos mentales (1592-1670), y empiezan a convencerse de la educabilidad de estos.

En la Edad Moderna se produce la Primera Revolución Industrial (siglo XVIII), que trajo un verdadero cambio en el tratamiento de las personas con NEE. En ese tiempo se produce un conjunto de acontecimientos se estudian algunos trastornos, clasifican deficiencias y se plantea la necesidad de educar a los “torpes”. En Francia y otros países desarrollados se abrieron departamentos e instituciones para la atención a las personas con NEE; inspirados en los resultados de la época, se crearon métodos y equipos para la atención a

estas personas. Surge la Pedagogía Terapéutica, disciplina que se dedicó a establecer sistemas de medidas médico-pedagógicas encaminadas a la corrección del defecto. Surge la tendencia psicométrica.

En la época contemporánea se determina con el triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre, a partir de 1917. Empieza a manifestarse en muchas partes de Europa una nueva actitud hacia las personas con “deficiencias”, con la obligatoriedad y la expresión de la escolarización elemental. Entre los acontecimientos más importantes se plantean: la detección de numerosos alumnos con “dificultades” para seguir el desarrollo de la clase, surge la Pedagogía Diferencial (Educación Especial institucionalizada que se apoya en el cociente intelectual), la proliferación de las escuelas especiales y las clasificaciones centradas en el sujeto, “deficiencia”, “disminución” o “hándicap”. Aparecen de manera transformadora los trabajos de Vigostki (1896-1934) y sus seguidores, que marcaron un giro en los presupuestos teóricos y metodológicos para la educación de los sujetos. Para 1960 intentó ampliarse el concepto de NEE, mientras que en 1969 surge la filosofía de la normalización y con su extensión, aparece el nacimiento integracionista.

El informe de Warnock de 1978, se convirtió en la concepción teórico y práctica para la integración en Inglaterra, y referencia obligada para todas las latitudes, por los conceptos y programas dirigidos a niños con discapacidad, como la adecuación del currículo general ampliando el ámbito de la educación especial y de necesidades educativas especiales, más allá de la referencia exclusiva a las personas con discapacidad. En la década de los 90 del siglo XX proliferan eventos, reuniones y congresos donde se discute la problemática de la integración. En 1990, se efectuó la conferencia de la Unesco en

Jomtien, y en 1994 se realizó la Conferencia Mundial de Salamanca y con ella se universalizó el término necesidades educativas especiales.

Otro momento histórico en relación con los cambios en torno a la Educación Especial aparecen en el Marco de Acción de la Declaración de Salamanca celebrada en junio de 1994, en la que se definen los principios que han de guiar la política y la práctica en la construcción de una Educación para Todos.

A pesar del interés y la voluntad que se observan en los diferentes contextos con la aplicación de las regulaciones al respecto, existen discrepancias en el nivel de realizaciones concretas. Para muchos se trata todavía de una aspiración para el futuro, debido a la ausencia de medidas específicas, la falta de información, documentación y orientaciones teóricas y prácticas para los diversos niveles educativos y la sociedad en general, además de la necesidad y ausencias de políticas sociales que acompañen el discurso de la educación inclusiva.

Los elementos claves para alcanzar crecientes oportunidades de equidad social y educativa con y para todos los niños y niñas requerirán un compromiso renovado de todos los Gobiernos, de sus modelos políticos y de su voluntad como líderes.

Todo discurso lleva una dosis de complejidad; pero si de diversidad se trata, es mucho más complejo. La propuesta de atender la diversidad desde la atención educativa en la escuela y adaptar los sistemas educativos a las necesidades actuales fortalece el principio de la legitimidad de la educación para todos promulgada desde tiempos remotos. La escuela está llamada a convertirse en una gran ventana a la conciencia social hacia la atención educativa, es un imperativo en su transformación y enriquecimiento pedagógico.

Desde nuestro criterio, la subjetividad social en relación con las personas con NEE, construida desde la cultura histórica social, deberá transformarse en buena medida a partir del rol que desempeñe la educación como fenómeno social; dentro de esta, como figura catalizadora y revolucionaria, se encuentra el docente.

En los momentos actuales todo lo relacionado con la educación reclama una participación activa que permita entender lo que ocurre en los grupos y círculos diversos de la sociedad.

Comienza a preocupar a nivel internacional, de manera emergente, la situación de grupos de minorías en extrema pobreza, de los niños y niñas trabajadores, de los niños y niñas de la calle, de los niños y niñas con NEE y de todos aquellos que hayan quedado al margen de la vida. Por otro lado, se hace necesario que lo que históricamente hemos conocido como principios de igualdad y equidad para todos se fundamente en nuevas concepciones, actitudes y prácticas educativas para su logro y alcance social.

En otros casos se trata de la necesidad de abrir “una escuela y para la diversidad” más acorde con la función social y educativa que favorezca el desarrollo de todos los alumnos y alumnas de acuerdo con sus características y particularidades, generadas de las exigencias del Foro Mundial sobre la Educación, celebrada en Dakar-Senegal en el año 2000, de “convertir en realidad la educación integradora, en lugar de centrarse en preparar a los niños a adecuarse a las escuelas existentes, en el nuevo enfoque apunta a preparar escuelas de modo que puedan deliberadamente llegar a todos los niños” (Unesco, 2000).

Independientemente de que se considera que lo más importante no radica en definir una opción terminológica para el proceso, sino en descubrir las posibilidades que se puede brindar en el mejoramiento de las acciones y en sus condiciones histórico-concretas

particulares, se hace imprescindible aportar una fundamentación teórica que permita asumir el discurso de la diversidad como un elemento importante de cambio. Todo modelo de integración o inclusión debe permitir, precisamente, a cada individuo, integrarse a la sociedad con iguales derechos, aunque con posibilidades o maneras diferentes.

Uno de los logros más significativos del último cuarto del siglo pasado con respecto a la discapacidad ha sido el surgimiento de la nueva orientación paradigmática en la cual los problemas clave de las personas con NEE fueron abordados dentro del marco de derechos humanos. Este proceso ha venido acompañado de una visión de cambios relacionados con el modelo social de la discapacidad, que está sustituyendo paulatinamente la orientación del modelo médico que por mucho tiempo fue el paradigma dominante en el área de la discapacidad. Esencialmente, este último cambio pone el peso de la responsabilidad de la discapacidad en la sociedad y no únicamente en el individuo.

Como se aprecia en su devenir histórico, la mirada con relación al tema ha ido evolucionando y se ha generado una construcción pedagógica y humanista para su atención. Sin embargo, la combinación del saber y del saber hacer desde el hecho educativo y social está permeado de grandes subjetividades que dificultan y entorpecen la plena inclusión de las personas con NEE.

1.2. La atención educativa a educandos de la Educación Primaria con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad

Para hacer un estudio de cómo ocurre el proceso de atención educativa a los educandos con necesidades educativas especiales, se debe partir de analizar sus antecedentes, es necesario recordar algunos acontecimientos que marcaron el devenir histórico de su

proyección en los diferentes países, considerar cómo han evolucionado las ideas pedagógicas a favor de su desarrollo y todo su potencial humano para integrarse a la sociedad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, marca el primer paso que establece que la educación es un derecho humano básico, desde entonces se permitió la educación de estas personas como ser de derecho. En 1978, fue introducido en Europa por el Warnock Report (informe elaborado por un comité de expertos encargo del Parlamento del Reino Unido).

La ONU en 1993 dicta las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, entre las que se aborda la educación para los niños, adolescentes y jóvenes que tengan dificultades en la escuela. Estas normas sirven de reafirmación para unos países y de compromiso para otros.

En 1994 la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción acerca de las NEE impulsan a la revisión y el perfeccionamiento de la Pedagogía Especial, al seguimiento y no abandono de los éxitos obtenidos y búsqueda de nuevas vías para enfrentar los retos actuales. Se expresa con claridad el ajuste de la respuesta educativa en correspondencia con las características del educando y del entorno en el que se desenvuelven. En esta conferencia mundial se reconoce la lengua de señas de las personas sordas como un derecho humano universal.

Una década después de la Declaración de Jomtiem, su visión se reafirmó en el Foro Mundial sobre Educación, en Dakar, que se reunió para revisar el progreso logrado hasta ese momento en relación con la Educación para Todos. Se afirmó, además, en términos

similares al informe de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, que la educación es un derecho humano fundamental. Es la clave para el desarrollo sostenible, la paz y la estabilidad de los países, y por ello constituye un medio indispensable para una participación en las sociedades y las economías de esa centuria, que se ven afectadas por una rápida globalización.

Es significativo señalar también que en la 48 reunión de la Conferencia Internacional de Educación (Ginebra. 2008), se hace un llamado a los Estados allí presentes a que adopten en su política educativa la inclusión como medio fundamental para el logro de los objetivos de una Educación para Todos.

A partir de datos de la Unesco, el objetivo de la atención educativa para la educación inclusiva es una necesidad, que se explica a partir de los más de 400 millones de niños y niñas con NEE y personas adultas con discapacidad que viven en países en vías de desarrollo, que ocupan con frecuencia los peldaños más bajos en la escala socioeconómica y que con excepción se alcanza a incluirlos en proyectos de desarrollo e iniciativas globales.

La atención educativa es considerada como parte del proceso educativo y es objeto de estudio de las Ciencias de la Educación de manera general y, de la Pedagogía Especial en particular. Dicho proceso permite organizar, explicar, sistematizar y transformar desde la dirección, la realidad educativa en función de la formación del alumno en el marco institucional.

El concepto de la atención educativa durante los últimos 20 años ha ocupado espacio en las preocupaciones y ocupaciones de profesionales de diferentes ramas de la ciencia,

fundamentalmente de la Pedagogía, ha hecho penetraciones significativas, a la vez que los sistemas educativos alrededor del mundo se movilizan y comprenden que la realidad se observa en la exclusión y la segregación.

Según López (2000), la atención educativa es el conjunto de elementos esenciales que caracterizan el proceso educativo y que posibilitan la formación integral de niños y niñas, de acuerdo a los valores, aspiraciones y exigencias planteadas para cada edad... Se concreta en determinados logros del desarrollo que los niños pueden alcanzar.

Es vista también como atención educativa integral, según Guerra (2012) es: “un proceso donde se proyectan acciones coordinadas entre las diferentes agencias educativas en general y la escuela en particular, que contribuyen con el desarrollo de diferentes áreas de la personalidad y se estructuran de manera estratégica para aprovechar al máximo las potencialidades de los alumnos al identificar sus necesidades educativas con el fin de propiciar su preparación para la vida cotidiana y adulta independiente, de forma tal que les permita asumir con el mayor éxito posible las exigencias sociales y personales que se le presentan”.

Se comparte con la idea de esta investigadora, en que el proceso de atención educativa debe estar dirigido al crecimiento, al cambio, a la transformación de las áreas de desarrollo de cada alumno, a través de las características, determinando así sus fortalezas y debilidades influenciadas por la unidad de exigencias educativas en el logro de mejores resultados.

Para Fresquet, la atención educativa es “proceso activo, interactivo y participativo, en el que sus participantes, los agentes de socialización, tanto del contexto escolar como

familiar, de forma dinámica, ejercen su influencia educativa en el escolar con hipoacusia, en un intercambio sistemático de acciones y ayudas que, ofrecidas de acuerdo a las necesidades y potencialidades de estos educandos, contribuyen al desarrollo de su personalidad”.

La atención educativa se orienta de forma organizada e intencionada hacia las NEE. Sobre esta última, se mantiene un gran debate matizado por la mirada de múltiples saberes (pedagogía, psicología, sociología, etc.), políticas y realidades diversas.

En relación con ello, se precisan consensos teóricos que refieren: “(...) Aquellas personas que debido a distintas características o circunstancias tendrán de forma permanente o temporal problemas para adaptarse al currículo común y por ello, necesitarán de más recursos y atención específica, en el caso de cuando se habla de necesidades educativas especiales” (Informe de Warnock, 1997).

Para la Unesco (2005), el ámbito educativo cuenta con las potencialidades para provocar un cambio positivo mediante la atención educativa; plantea: “(...) las NEE pueden variar en función de la evolución del alumno, del contexto en que se encuentre inmerso, y la respuesta educativa que se le proporcione”.

En relación con ello, “(...) alumno con necesidades educativas especiales se refiere a aquellos alumnos que presentan cualquier grado y tipo de dificultad para el aprendizaje, en un continuo que va desde la más leves y transitorias a las más graves y permanentes” (Ferrer, 2002).

Sin embargo, se pueden presentar dificultades que no impactan solamente en el aprendizaje y situaciones que constituyan daños a su desarrollo y estabilidad psicológica y emocional. Es por ello que López (2002) refiere que "(...) es un concepto más amplio, incluye a todos los educandos que también requieren un tratamiento fuera de lo común, una atención diferente, aunque no presentan necesariamente dificultades".

El individuo no es responsable de ajustarse y de adaptarse a la sociedad. Corresponde a la sociedad dar respuestas a la atención educativa desde derechos a los ciudadanos y las ciudadanas. Se hace imprescindible eliminar cualquier barrera que imposibilite el ejercicio pleno del derecho tales como su inclusión, integración, accesibilidad y bienestar social.

Si de educación se trata, es importante definir la necesidad de una revisión del sistema y la reestructuración de la política educativa, incluyendo la reexaminación de las políticas que las agencias internacionales han promovido. Sin duda, es de suma importancia definir las acciones que de manera eficaz pueden ayudar en el desafío de los acontecimientos actuales relacionados con políticas sociales y de responsabilidad social, respectivamente.

En las últimas décadas se asiste a cambios positivos en torno a la aparición de nuevos y renovados modelos educativos relacionados con la discapacidad en el marco de lo que se ha querido llamar atención a la diversidad o la educación inclusiva. Cousin (1981) caracterizó los requisitos que garantizan los valores humanos reconocidos universalmente y que puede hacer de la educación inclusiva una realidad y las define como una etapa en el desarrollo humano.

"La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo (...) el desarrollo es un proceso dialéctico complejo, no es simplemente una lenta acumulación de cambios

unitarios (Vigotsky, 1979, 87). La Educación Especial no ha quedado ausente a los cambios que se producen en la actualidad. La educación en general transita por una serie de transformaciones en la que se plantean nuevas propuestas en su campo de acción, relacionado con la población que atiende, se intenta, desde la nueva mirada de la educación, eliminar las tradicionales etiquetas reconocidas como el déficit o la dificultad individual: audición, visión, física, emocional o intelectual y profundizar en la propuesta educativa de la que será beneficiada, es decir, la tendencia es normalizar tanto como sea posible las condiciones de vida y la escolaridad de los educandos.

El medio más eficaz para evitar la etiqueta conceptual a partir de los tradicionales diagnósticos y las marcadas diferencias es la conformación de un modelo pedagógico que tome en cuenta la diversidad y las capacidades diferentes de los que en ella participan.

Una recomendación importante para lo que presupone el desafío de una pedagogía de avanzada es la propuesta de la Unesco, en la que la temática de integración ha constituido una línea prioritaria de trabajo en su Programa de Educación Especial. Se recomienda desde su propuesta superar la existencia de dos sistemas separados históricamente: el sistema regular de educación y el sistema especial. Sin embargo, no se propone la eliminación total e inmediata de los servicios de Educación Especial, sino, que se persigue una aproximación entre los dos tipos de enseñanza, la especial y la regular, intentando crear un nuevo modelo educativo accesible para “todos”, donde los educandos asociados o no con los ritmos de aprendizajes y capacidad diferentes puedan acceder a una educación de servicios diferenciados en función de sus necesidades.

Se hace importante considerar que dentro de la atención educativa, el origen de la inclusión que se sitúa en los documentos de la Conferencia de 1990 celebrada en Jomtien, Tailandia, promueve la idea más acogida en los últimos tiempos y enmarca la necesidad de una Educación para Todos. En este sentido, existe plena coincidencia con las Naciones Unidas que, al discutirse los derechos de las personas y su derecho a la educación, que aboga por la equidad y la igualdad de oportunidades. La propuesta exige que estas personas incluidas a los grupos mayoritarios tengan iguales derechos en la participación de actividades del sistema social y cultural en que viven (Jomtien,1990).

Se ha de reconocer que el movimiento integracionista se funda en la idea de la normalización, como principio rector, idea proveniente de los países escandinavos, en la que se considera y se propone que la normalización es la utilización de medios, culturalmente tan normativos, en orden de establecer y/o mantener conductas y características personales que son tan culturalmente normativas. Los valiosos documentos de la Unesco sobre el proceso de integración escolar de las personas con NEE destacan la necesidad de una reforma total del sistema educativo en el que se deben aceptar o corregir los fallos que en la actualidad aún no ha podido satisfacer las necesidades especiales de los participantes en el proceso educativo.

Desde la propuesta, los términos de “integración” o “inserción” se refiere a un proceso gradual o dinámico que puede tomar diferentes formas en relación con las necesidades de cada educando. La integración de un niño o niña con NEE supone una estrecha colaboración entre el personal educativo regular y el especializado, con el fin de adecuar los medios de enseñanza a las necesidades individuales de los educandos que participan en el proceso educativo.

Se trata de asumir la diversidad como lo más genuino del ser humano. Hacia esa dirección la Didáctica para la enseñanza contempla e implementa como parte esencial de su contenido la atención educativa de todos y de cada uno de sus educandos, a partir de los objetivos y fines de la educación que se plantean.

El movimiento para favorecer la educación inclusiva ofrece una visión estructural y cultural que se acerca a los cambios que se deben desarrollar en la llamada construcción de la educación actual hacia las nuevas condiciones sociales e históricas. Surgido desde diferentes voces, este movimiento integrado por profesionales, educadores, familias y personas con discapacidad generó desde mediados de los años 80 del siglo XX una necesidad de cambio de la especial, independientemente de los alcances que se habían obtenido y de su propia historia.

Tal y como se describe en las revisiones bibliográficas relacionadas con la inclusión educativa, anteceden a su interpretación modelos acogidos por el movimiento surgido en los Estados Unidos e identificado como Regular Education Initiative (Iniciativa para la Educación Regular), en el que se establece como objetivo la inclusión en la escuela ordinaria de los niños con alguna discapacidad, fruto de los trabajos de sus principales representantes como Stainback (1989).

La revisión a los rasgos conceptuales e ideológicos del fenómeno de la inclusión educativa de las personas con NEE, demuestra que se trata de un proceso mucho más complejo de lo que puede suponerse. Manifiesta que persiste el sistema educativo tradicional y que se aspira a un modelo totalmente nuevo, renovado, flexible que responde a las necesidades educativas de todos los educandos, también descritas en la Declaración y Marco de

Acción de Salamanca en su artículo 2 (1994): “Las escuelas regulares con orientación inclusiva representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la Educación para Todos”.

Según la Unesco: “La educación inclusiva significa hacer efectivos para todos los niños, jóvenes y adultos los derechos a la educación. La participación y la igualdad de oportunidades, prestando especial atención a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de discriminación” (Unesco, 2005).

Cabe entonces favorecer la atención educativa desde la significatividad de la educación inclusiva, ante todo, es una cuestión de derechos humanos, ya que defiende que no se puede segregar a ninguna persona como consecuencia de su discapacidad o dificultad de aprendizaje, género o pertenecía a una minoría étnica (sería algo que contravendría los derechos humanos). En segundo lugar, es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción ni un conjunto de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un distrito escolar, debería condicionar las decisiones y acciones de aquellos que lo han adoptado puesto que incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo, mientras que excluir, su antónimo, significa mantener fuera, apartar, expulsar” (Arnáiz, 2003, p. 150).

En consecuencia, Reyes (2017), afirma sobre la existencia de una visión renovada en relación con la comprensión de la atención educativa y sobre este sustento se pretende dar una orientación eminentemente positiva y optimista. Sin restar importancia a las ideas sugeridas y sustentada por el enfoque de la teoría social, histórico y cultural, se propone

plantear un modelo conceptual que permita tolerar, respetar y aceptar la diversidad en la educación.

En el plano internacional no cabe duda de que una de las obras claves en este ámbito es el denominado índice para la inclusión (Index for inclusión) realizado por Booth y Ainscow (2000) y publicada en el Reino Unido por el Centro de Estudios para la Educación Inclusiva.

En las ideas anteriores tienen fuerza los conceptos asociados a las “barreras para el aprendizaje y la participación” y las desventajas que, lejos de ser realidades sustantivas de los propios alumnos son, más bien, el resultado de diferentes barreras, situadas en distintos planos o niveles, que son las que dificultan o inhiben las posibilidades de aprendizaje de aquellos educandos a quienes tradicionalmente visto como “especiales”.

Al unísono se va precisando desde la atención educativa el propio concepto de educación inclusiva y se han evidenciado los riesgos de aquellas propuestas que no son sino modificaciones superficiales en sistemas educativos que se resisten a cambiar.

Desde una mirada de atención educativa: “La inclusión educativa es, entender lo posible en relación con las capacidades diferentes y los estilos de aprendizaje del escolar, es una forma práctica de asumir la diversidad y el posicionamiento de la individualidad en el contexto social y su comprensión histórica. Es derecho” (Terre, 2005, 160).

Es aquí donde aparece el verdadero escenario de la educación inclusiva que tiene un carácter original y novedoso, y el planteamiento, que consiste en otorgar un lugar a la unidad dialéctica que conforman lo biológico y lo social del alumno y donde se considera el

contexto social la fuente del desarrollo, coherente con la postura del determinismo social del desarrollo psíquico.

Reyes (2017) reflexiona sobre el hecho de que “un número apreciable de alumnos con NEE se pueden constatar la presencia de premisas o factores de índole biológico y factores sociales que en un inicio pueden obstaculizar el desarrollo. En definitiva, los factores sociales son los sustentos de lo que se define como compensación indirecta, en una consecuente aplicación de su postura del determinismo social del desarrollo psíquico”.

Es por ello que la acción transformadora en las características y condiciones deben ser encauzadas desde la tríada indispensable que conforman la familia, la escuela y la comunidad. Esta visión integral e integradora constituye las premisas fundamentales de la educación inclusiva y, sin duda, es una confirmación del alcance de este postulado para una educación actual.

Desde esta idea se reconoce el carácter social de la actividad humana y en su estrecho vínculo con la comunicación que aprecia los pilares fundamentales del pleno desarrollo de la personalidad y, por ende, del lugar que cada sujeto ocupa en el contexto. La concepción del proceso de formación y desarrollo de la personalidad de los educandos con necesidades especiales a partir de su abordaje posibilita el éxito de lo que se puede lograr desde la inclusión y bajo qué modalidad educativa se realiza dicho proceso.

A diferencia de la educación tradicional que ubica a la escuela que selecciona, clasifica, etiqueta y excluye, muestra un nuevo panorama donde la inclusión educativa abre una puerta al ejercicio de saber para comprender de forma novedosa y en correspondencia con la verdadera naturaleza de los fenómenos, la relación entre la colaboración colectiva y

el desarrollo del educando que presupone el punto principal y fundamental de apoyo para toda la educación.

1.3. La Educación Primaria desde la atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad

La diversidad es inherente al género humano. Nuestra propia naturaleza social exige que se nos reconozca como individualidad, como personalidad única e irrepetible. Lo desigual es lo que nos distingue a unos y a otros, pero es también lo que nos atrae y nos acerca, es la esencia de nuestra propia y real existencia humana (Torres, 2003, 25)

La evolución y el desarrollo de las diferentes edades, se han enriquecido desde la psicología educativa y la psicología de las edades, que logran propiciar la formación integral de la personalidad de los grupos etarios e individualidades en el contexto escolar, lo cual es reconocido en los estudios de Petrosky, Fariñas, Collazo, González, Domínguez, Del Pino, entre otros.

El nivel primario constituye una de las etapas fundamentales en cuanto a adquisiciones y desarrollo de potencialidades del niño, tanto en el área intelectual como en la afectivo-motivacional. Estas adquisiciones son premisas importantes a consolidar en etapas posteriores (Rico, Santos, Martín-Viaña, García, Castillo, 2008, p. 34).

La diversidad de momentos del desarrollo que se dan en el niño de este nivel, hace que en la escuela primaria estén presentes determinadas particularidades en cuanto a su estructura y organización que pueden dar respuesta a las necesidades e intereses de los

niños desde el más pequeño de primer grado hasta el pre adolescente del sexto grado (Rico, Santos, Martín-Viaña, García, Castillo, 2008, p. 35).

Esta diversidad de edades requiere, para su mayor atención pedagógica, de la consideración de logros atendiendo a momentos parciales del desarrollo que se corresponden con determinadas particularidades psicológicas de los niños, y cuyo conocimiento permite al maestro dirigir las acciones educativas con mayor efectividad, y a los niños, transitar con éxito por los grados y ciclos al poder brindarles atención especial teniendo en cuenta su desarrollo.

Los referidos momentos o etapas del desarrollo son los siguientes:

De 6 a 7 años (Primer y segundo grados)

De 8 a 10 años (Tercer y cuarto grados)

De 11 a 12 (Quinto y sexto grados)

En la concepción y organización del trabajo pedagógico con estas edades, es muy importante delimitar cada una de estas etapas para poder estructurar y organizar el trabajo de acuerdo con el desarrollo a lograr en cuanto a procesos y funciones psíquicas, así como a otros aspectos del desarrollo de la personalidad, que como regularidades de cada momento tienen una diferenciación y por tanto requieren de una atención específica (Rico, Santos, Martín-Viaña, García, Castillo, 2008, p.35).

Particularidades del desarrollo de educandos de la Educación Primaria.

De primer y segundo grados (entre 6, 7 y 8 años)

- Adquisición de los procesos de la lectura y escritura, operaciones elementales de cálculo, nociones primarias sobre la naturaleza y la sociedad.
- La observación como percepción voluntaria y consciente, conocimiento más detallado de los objetos y de las relaciones entre ellos.
- Procesos de análisis y síntesis, de composición y descomposición del todo en sus partes, constituyen aspectos esenciales para los diferentes aprendizajes educandos: la lectura, la escritura y la matemática, entre otros.
- Memoria de fijación intencionada.
- Aumenta la capacidad de concentración y al igual que el resto de los procesos adquiere un carácter voluntario.
- Desarrollo de procesos del pensamiento como el análisis, la síntesis, la abstracción y la generalización, mediante un conjunto de acciones que organizará el maestro tales como la observación, la descripción, la comparación, la clasificación.
- Los procesos cognitivos que en estas edades logran niveles superiores de voluntariedad, ocurre con la conducta, y se logra un mayor nivel en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo.
- Disminución de la excitabilidad emocional del niño y se va logrando un autocontrol gradual de sus reacciones físicas.

- Se potencia el desarrollo de sentimientos sociales y morales como son el sentido del deber (que va conformando la responsabilidad), la amistad, el respeto y el amor, en general.
- Valoración de sí.
- Desarrollo y formación de cualidades morales.

De tercer y cuarto grados (entre 9 y 10 años)

- Consolidación de aspectos importantes de su desarrollo (carácter voluntario y consciente de sus procesos psíquicos).
- Aspectos relativos al análisis reflexivo y la flexibilidad como cualidades (mayores potencialidades para ese desarrollo del pensamiento).
- El desarrollo de la imaginación, implica crear nuevas imágenes.
- Determinado desarrollo en la asimilación de normas que pueden manifestarse en su comportamiento, así como en el desarrollo de sentimientos. Resulta más marcado el carácter selectivo de los amigos.
- Su autovaloración (a partir de indicadores) se hará más objetiva y comenzará a regular sus acciones.

De quinto a sexto grados (entre 11 y 12 años / pre adolescentes)

- Alcanzan niveles superiores (para la asimilación consciente de los conceptos científicos y para el surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones,

cuyos procesos lógicos (comparación, clasificación, análisis, síntesis y generalización, entre otros).

- Niveles superiores en el desarrollo de la creatividad.
- Portadores, en su desempeño intelectual, de un conjunto de procedimientos y estrategias generales y específicas para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje, en las que se exija, entre otras cosas, observar, comparar, describir, clasificar, caracterizar, definir y realizar el control valorativo de su actividad.
- El desarrollo moral se caracteriza por la aparición gradual de un conjunto de juicios y opiniones propias sobre lo que es moral. Incidencia de estos juicios en la regulación de sus comportamientos y representan, fundamentalmente, los puntos de vista del grupo de compañeros.
- La aprobación del maestro comienza a ser sustituida por la aprobación del grupo; se van acentuando las necesidades y aspiraciones de encontrar un lugar en el grupo de iguales.
- El bienestar emocional del adolescente se relaciona con la aceptación del grupo, aunque la opinión de los padres tiene gran importancia para su bienestar.
- Deben alcanzar un nivel de consolidación y estabilidad desde el punto de vista cognoscitivo, del desarrollo intelectual y afectivo-motivacional que les permitan enfrentar exigencias superiores en la educación general media.

Las personas que cuentan con limitaciones para enfrentar la vida de forma útil y exitosa, necesitan que se les cultive y desarrolle de tal manera que puedan exteriorizar todo lo bueno y bello que tienen en su interior y franquear con independencia las barreras psicológicas y materiales que se les presenten a lo largo de la vida (Mined, Celae, Unicef, s/f, p. 6).

La plena inclusión implica perfeccionar la práctica para que esta propicie la mayor justicia e igualdad en la atención de las personas con necesidades educativas especiales. Es decir, estar aptas y preparadas para asumir la vida de manera independiente; enfrentar las exigencias de la sociedad; poseer autonomía personal, adecuada apariencia, habilidades para el autocuidado, actitudes positivas ante el trabajo, control sobre sus emociones, relaciones sociales y capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida, entre otras (Mined, Celae, Unicef, s/f, 6). Sin embargo, la sociedad y sus sujetos deben cambiar y enfrentar también las demandas de estas personas. Entonces serían más ricas y enriquecedoras las vivencias cotidianas y otros procesos como la construcción de identidades que durante esta sucede, así como los accesos y el derecho de elección a participar en procesos en diversos escenarios de socialización.

Bajo determinadas condiciones, las conductas prejuiciadas se han instalado en la vida cotidiana de personas o grupos, que de manera acrítica conviven con ellas, convirtiéndose en el origen de la automarginación. Esta última está íntimamente vinculada a características psicológicas como la baja autoestima y la inadecuada autovaloración (Gulio Germani, citado por Morales, 2007, p.167).

En coherencia, se requiere trascender el ámbito escolar y su relación con la familia y la comunidad, hacia procesos que a nivel social influyen en el desarrollo individual y colectivo (integral) a partir de otras relaciones y vivencias provistas desde la cultura y cuya concreción se realiza en las prácticas culturales y estas inciden de forma determinante en su formación integral.

El ideario martiano imprimió como principios de la educación la necesidad de formar hombres y mujeres en los conocimientos, el pensamiento, la ética, los sentimientos y la capacidad para transformar y vivir en paz en la sociedad.

La educación cubana concibe la formación integral de los estudiantes desde los currículos educandos. La organización escolar aboga por la integralidad. Para alcanzar este propósito fomenta valores y sentimientos a través de las diversas asignaturas, actividades extradocentes y extracurriculares.

Sin embargo, los tiempos actuales demandan la actualización de concepciones y metodologías para la atención de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.

No por gusto, al desarrollo humano en la actualidad “se incorporan otros aspectos referidos al desarrollo social que se consideran igual o aún más relevantes que el aspecto económico. La cultura es uno de los enfoques más importantes que se debaten hoy en día. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que es elemental que los individuos sean capaces de poder ampliar sus opciones y sus oportunidades en el mundo. Es por esta razón que se deben incluir aspectos relacionados

al desarrollo social, al desarrollo económico, y siendo igual de importante, el desarrollo sostenible” (PNUD, 2017).

1.4- Enfoques a debate sobre la preparación de los docentes. Reflexiones actuales

En la actualidad son cada vez mayores las exigencias en la preparación de los profesores por el debate científico referido a la atención educativa en la escuela, con el propósito de la optimización del proceso educativo para elevar su calidad, desde un enfoque de derecho que demanda de una atención a los educandos que satisfaga sus necesidades para la inclusión social.

El término preparación, según el Diccionario de la Lengua Española (s/f), está relacionado con la acción o efecto de prepararse. Conjunto de conocimientos que se tiene sobre una determinada materia. Considera que la preparación del profesor es la acción realizada con enfoque pedagógico en la cual se tratarán materias, lecciones y deberes indicados a los alumnos, de manera detallada, siguiendo determinados métodos y procedimientos, que están dirigidos a un fin determinado.

Son varios los autores foráneos y nacionales que han tratado el tema de la preparación de los profesores, entre ellos: Añorga (1997, 2012), Addine (1998), Freire (1998), Valcárcel (1998), Blanco (1999), Valle (2001), Parra (2002), Chirino (2003), Ferrer (2002, 2005), Díaz (2004), entre otros. Sus contribuciones están vinculadas con la actividad pedagógica profesional del profesor en su formación inicial, el egresado, el desempeño profesional pedagógico, las concepciones curriculares que las sustentan, su formación permanente, el desarrollo de habilidades, competencias, superación, profesionalización, capacitación, con la finalidad del mejoramiento humano y profesional.

Otras investigaciones sugieren insuficiencias en algunas de las áreas de la formación como son: la investigativa, la pedagógica, la psicológica, la didáctica y proponen vías para su perfeccionamiento, con énfasis en los profesores en ejercicio, se destacan las indagaciones de García Ramis (1990), Páez (1999), Aranguren (2000), Martínez (2001), Bermúdez (2001), Figueroa (2001), Ramírez (2005) y Ventura (2007) relacionadas con las cualidades, habilidades de desarrollo personal y características de la personalidad que deben identificar a los profesores.

La autora coincide con lo expresado por Reyes (2017) cuando aborda que el reto que se plantea al profesor, consiste en prepararse cada vez más y ser mejor profesional, lo cual le permitirá desempeñarse en los diferentes contextos de actuación, desarrollar las actividades e interacciones entre los educandos para que se conforme un escenario de conocimientos compartidos, que favorezca una atención educativa de calidad ajustada a las peculiaridades del desarrollo de cada alumno. Por tanto, el profesor debe tener una sólida preparación, una cultura general e integral que le permita ejercer con eficiencia su profesión.

Según Álvarez de Zayas (1999), la preparación (...) “es una de las necesidades más importantes a satisfacer en cualquier sociedad, lo que se convierte en un problema esencial de la misma”. Con este juicio, destaca que la preparación, en el caso de los profesores, constituye un conjunto de procesos de formación que posibilitan el perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades básicas y específicas, para un mejor desempeño.

La preparación del profesor se concibe como un proceso complejo y dinámico que requiere de una visión estratégica, que potencie los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que le permitan al sujeto favorecer su autopreparación para enfrentar la dirección del proceso de enseñanza como el proceso clave en la formación del profesor (Reyes, 2017).

Parra (2002), consideró la preparación del profesor desde la formación inicial como un proceso complejo, en la que se desarrollan intereses y habilidades profesionales necesarias para el giro cualitativo del sujeto hacia la profesionalidad.

La destacada pedagoga Madrazo (2002) significa que la preparación del profesor es necesaria, para que sea portador de los conocimientos, las habilidades y los valores requeridos que le permitan influir en los cambios que lógicamente se le realizan al currículo de las asignaturas, para adecuarlas a las potencialidades de los alumnos del grupo escolar y a su estilo de trabajo propio.

Díaz (2004) alude a la importancia que tiene el contexto de la escuela en este proceso de formación inicial, a partir de su vínculo directo en la práctica educativa y donde se producen aprendizajes para la dirección del proceso pedagógico y para su necesario y continuo autoperfeccionamiento tomando en cuenta la diversidad de su contexto de actuación en cuanto a escenarios, relaciones y sistemas de influencias.

Es pertinente plantear que los criterios abordados por ambas investigadoras permiten reafirmar que, para lograr una preparación científica en los profesores, se debe tener presente en todo su proceso de formación y desarrollo un conjunto de acciones

pedagógicas que, desde el diagnóstico, su estructuración y organización, permitan elevar la calidad de su actividad profesional.

En cuanto a la consideración de la formación inicial como el primer enfrentamiento a la actividad profesional de los profesores y el primer momento de la preparación para el ejercicio de su profesión, esa debe constituir la base sobre la que se diseñe el resto del proceso, y las acciones que contribuyan al perfeccionamiento de la actividad profesional de manera diferenciada, atendiendo a las características de su desempeño en la institución como reflejo de los conocimientos adquiridos.

Según Sierra (2000), el profesor es aquel que posee un conocimiento teórico metodológico acerca de la dirección del proceso pedagógico, que lo ponga en condiciones de modelar y dirigir la innovación y el cambio educativo atendiendo a las particularidades de los educandos, del grupo y del proceso pedagógico.

Podemos afirmar entonces que el docente necesita de un amplio conocimiento teórico y metodológico, distinguir las particularidades que caracterizan el desarrollo del grupo etario con el cual trabaja, los factores de riesgos, entendiendo estos últimos como las señales observables o identificables antes del evento, que proceden y nos indican que hay que intervenir de determinada manera, para evitar que se produzcan afectaciones. Se refieren a los recursos teóricos metodológicos del profesor para evaluar la necesidad de la atención psicopedagógica de los alumnos con NEE y provocar el cambio.

La actualización y el perfeccionamiento de la labor del profesor le permite atender a la diversidad de alumnos, la que es considerada como un valor que implica orientar a la educación hacia los principios de igualdad, justicia y libertad con el único compromiso de

responder a las minorías en las que se encuentran grupos étnicos variados, culturales y educativos, entre otros.

La consideración de la existencia de las necesidades educativas especiales en el educando, como parte de esta postura, implica en primer lugar el autorreconocimiento de lo diverso en sí, la asunción y comprensión de lo diverso; constituye la esencia para la aceptación de la diversidad y la convivencia en ella, como cualidad inherente de todos los seres humanos. Estos aspectos deben ser preocupación constante de la comunidad educativa por la satisfacción de este empeño, y significa un reto para la educación inclusiva en la actualidad.

Llevar a la práctica el enfoque de educación inclusiva, hacer realidad una “escuela para todos” que propicie la igualdad de oportunidades, no es una tarea fácil ya que implica transformar las formas de enseñar y de aprender para la vida. Desde las escuelas se debe proporcionar al educando no solo conocimientos y métodos para su aprendizaje y gestión independiente de este, sino de todas aquellas vivencias que deben acompañar los contenidos. Construir ambientes favorables para el proceso y la atención educativa, implica poder contar con profesores altamente preparados, pero también con alta sensibilidad ante los problemas y situaciones de sus educandos, su familia y la comunidad.

En este caso, la preparación del profesor es la condición primaria y más importante en el desafío que se le plantea a la escuela, es precisamente el que tiene que asumir responsablemente la difícil tarea de transformar las condiciones educativas buscando procedimientos, métodos y vías de trabajo que correspondan a las características de cada

educando. Al mismo tiempo debe lograr la participación progresiva y de la manera más auténtica desde el justo reconocimiento, estímulo y desarrollo de las potencialidades de sus educandos.

La acción eficaz de la escuela en la preparación de las personas con NEE para su inclusión en la sociedad, requiere del dominio de los profesores y también de otros agentes educativos del entramado complejo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que les permitan responder a las complejas demandas que acompañan los procesos en que el profesor participa.

La preparación de los profesores para la atención educativa a la diversidad de personas con NEE, exige el desarrollo de competencias pedagógicas, didácticas, lingüísticas, comunicativas, investigativas, entre otras, que les permitan desarrollar con éxito la labor educativa en cualquier contexto de actuación.

Al decir de la investigadora Cobas (2008), la atención educativa a la diversidad exige que las instituciones educativas deben alcanzar la participación de esta comunidad en la satisfacción de las necesidades de los alumnos, pues la diversidad implica la participación de todos los niños, adolescentes y jóvenes, y evitar todas las prácticas educativas excluyentes.

La preparación “[...] es un proceso pedagógico permanente que integra las actividades y acciones instructivas y educativas que desarrollan los profesionales de la educación con el fin de perfeccionar la actuación profesional que se ejecutarán en momentos en que ellos participan solos o el seno de un colectivo” (Valcárcel, 2003, p. 7).

La preparación docente constituye elemento indispensable para el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias en el marco de la profesión, siempre en respuesta a las necesidades de los miembros de una sociedad dinámica y cambiante que se hace eco de su tiempo y de su historia (Jiménez, 2016).

Resulta de vital importancia el logro de una preparación teórica- metodológica por parte de los docentes que sea sistemática, continua y que estimule la independencia del pensamiento pedagógico creativo, dejando a un lado los esquemas. O sea, una preparación docente orientada a un fin determinado a través del trabajo metodológico que responda a las necesidades de los educandos y que no cubra solamente el aprendizaje de nuevos contenidos, dígase conocimientos y habilidades, sino que también considere las características personalógicas de los mismos (Jiménez, 2016).

En este sentido, la autora plantea que la idea de preparar al profesor y al personal de apoyo debe contribuir a la calidad de la educación de los educandos con NEE, y que se debe contar con las instancias implicadas en su formación y capacitación, desde su formación inicial como permanente, con el fin de lograr una sociedad más justa para todos los ciudadanos, porque no es posible ningún cambio en la educación sin la adecuada preparación de los profesores.

Las ideas que anteceden, reafirman el rol esencial que posee el docente en el siglo XXI. Al decir de Fernando Savater: El maestro es el soporte básico del cultivo de la humanidad y su labor está ligada al sentido humanista de la civilización, porque él pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro, de la persona plenamente humana, civilizadamente decente en compañía de los demás. Es decir, sin una buena educación dada por el

maestro, no hay posibilidad de que luego aparezcan el científico, el político, el creador artístico. Toda labor educativa tiene una cierta ilusión artística, es decir, no es una artesanía. Llamo arte a todo aquello que se puede enseñar en sus fundamentos, pero no en su excelencia.

La formación del profesional de la enseñanza primaria debe tener en cuenta lo expresado por José Martí: "...la habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez los medios de vida indispensables en el tiempo en que existe, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano".

La formación profesional del profesor es un proceso, sin duda, en el que participa la sociedad, pero un encargo que se le asigna a la escuela a través de todos sus niveles de enseñanza. La cuestión principal para garantizar el éxito de este importante cometido radica en la preparación que tengan para su desempeño los profesores de enseñanza primaria, por lo que debe lograrse el siguiente perfil:

- Conocerse y saber utilizar su capacidad y recursos teniendo la conciencia de los hechos y de su actuación en el aula.
- Conocer la naturaleza fisiológica y social de los niños en edad escolar.
- Saber identificar a los niños con NEE y proporcionar el camino adecuado a los cuidados especiales que les hacen falta.
- Dominar los contenidos programados y conocer bien los manuales educandos, las normas, las orientaciones metodológicas y otros instrumentos relativos a la educación y la enseñanza en las instituciones educandos.

- Posibilitar la comprensión de los factores de la naturaleza legal, institucional y organizacional que contextualizan las prácticas educativas en la escuela.
- Establecer los objetivos con base en los programas, de las condiciones de las instituciones de enseñanza y del medio en que vive.
- Crear condiciones para el aprendizaje.
- Ajustar métodos, medios de enseñanza y formas de organización para que los niños vean la realidad como un todo, particularmente en los seis primeros grados.
- Promover el desarrollo integral y armonioso de los niños.
- Proporcionar la integración y la colaboración entre los alumnos y profesores.
- Decorar una gestión flexible y articulada de los programas, de modo que la generalidad de los alumnos logre apropiarse de los contenidos esenciales.
- Trabajar en colaboración con los colegas del mismo grado.
- Preparar a los educandos para un encuadramiento relevante en la enseñanza y para una opción vocacional consciente y compatible con la inserción social armoniosa en la humanidad.
- Adquirir experiencias de enseñanza en las actividades docentes y educativas en las instituciones educandos.
- Distinguir de manera ética, moral, cívica y saber transmitirlos en sus educandos.
- Estar siempre motivado para un aprendizaje permanente.

En la actualidad uno de los grandes desafíos en esta misión la tiene el profesor de la Educación Primaria, es por ello que para alcanzar este perfil es necesario considerar elementos esenciales en su formación ya antes mencionados, cuyo resultado le permita asegurar una preparación teórica-práctica que le garantice dirigir con creatividad el proceso de enseñanza-aprendizaje que le permitirá impartir desde el primer grado hasta el sexto grado la docencia con una elevada calidad.

CAPÍTULO 2

**CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA
PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS
EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD**

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD

El capítulo aborda los elementos de orden metodológico que posibilitaron la caracterización del estado actual de la preparación del docente de la Educación Primaria para la atención educativa de los educandos con NEE. Se hace énfasis además en los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, su análisis y formulación de las principales conclusiones que de él se derivan.

2.1. Situación actual de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad

La determinación de los principales momentos por los que ha atravesado la labor educativa de los docentes y, dentro de este, la atención educativa y la inclusión educativa de los educandos con NEE, ha puesto de manifiesto que la manera en que en la actualidad se concibe, para favorecer la atención integral y de calidad de estos educandos, aún no se ha logrado integrar desde el accionar de la escuela, las acciones pedagógicas que permitan la preparación de los docentes y demás agentes que

intervienen en este proceso, de manera que contribuya a entender las necesarias transformaciones en su concepción atendiendo a las variabilidades del desarrollo que manifiesta el ser humano.

Para la determinación del estado actual de la preparación de los docentes de la Educación Primaria para la atención educativa a los educandos con NEE, parte de considerar la preparación de los docentes de diferentes instituciones educativas de Educación Primaria y Especial del municipio de Plaza de Revolución, provincia La Habana. Fue necesario realizar un diagnóstico como punto de partida que integra en sí mismo los elementos esenciales de la atención educativa de los docentes para desarrollar la atención educativa de los educandos con NEE y su preparación para dirigirlo.

Un aspecto importante para el diagnóstico lo constituyó la selección de la población y la muestra objeto de estudio. De una población de 160 docentes, se toma una muestra de 60 docentes, para un 21,15 % y a 10 directivos (el 30 %). Se seleccionaron 156 educandos que representa el 38,8 %. Además, integran el estudio 26 agentes educativos (34,6%) y corresponde a la familia el 21,84.

En el estudio se tuvo en cuenta la estratificación de esta muestra, para caracterizar el estado actual de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria, de los educandos con NEE y de la preparación alcanzada por los docentes para su dirección en el municipio de Plaza de la Revolución.

A partir de la observación a las actividades metodológicas que se desarrollan como parte del sistema de trabajo de la escuela, también fueron encuestados y entrevistados los educandos, sus familias, los directivos, los docentes y agentes educativos que interactúan

en este proceso, lo que permitió identificar las necesidades y potencialidades, tanto de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria para la atención a los educandos con NEE, como de la preparación de los docentes para asumir este proceso.

Los criterios asumidos para la selección de la muestra fueron:

- Ser docente en la Educación Primaria.
- En relación con la familia, estar dispuesto a colaborar con la investigación.
- En los educandos, estar matriculado en las escuelas primarias seleccionadas.
- La caracterización de la atención educativa de los docentes y su preparación para la atención educativa en educandos con NEE, se desarrolló a partir de la selección como muestra total de 398 sujetos, entre directivos, docentes, familias y educandos. Para cada una de las actividades se trabajó en grupos de composición flexible y en ocasiones combinada.
- En el caso de los educandos se trabajó en seis y tres grupos, según tipo y objetivo de la actividad.
- Con los docentes se pudo trabajar en equipos de 20 y con la totalidad de ellos según la planificación de acciones.
- Los directivos se vincularon a las acciones con los docentes y se sostuvo una preparación diferenciada a partir de sus necesidades.
- En el caso de la familia, se trabajó con un tutor o miembro de esta.

Se concibió la preparación en la que estuvieron representadas diez agencias educativas (Organización de Pioneros José Martí, Brigada de Instructores de Arte José Martí, Centro Che Guevara, Casa de la Cultura Roberto Branly, Fundación Nicolás Guillén, Proyecto sociocultural Ismaelillo, Cátedra del Adulto Mayor, Zoológico de La Habana, Uneac, Asociación Hermanos Saíz). La composición de este grupo se caracterizó por una marcada diversidad de ámbitos desde los que se realiza la labor educativa, perfiles profesionales y el compromiso por trabajar con los educandos de la Educación Primaria.

Además, se involucraron otras siete agencias en las actividades de la atención educativa con una salida más lúdica, cultural y recreativa, de la localidad principalmente (Editorial Gente Nueva, Casa Editora Abril, Librerías, Dirección Municipal de Cultura, Dirección Provincial de Cultura, Centro de Promoción del Libro y la Literatura, Circo Nacional de Cuba).

La caracterización se desarrolló a partir de la aplicación de los métodos de la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis documental; se utilizaron los momentos de desarrollo de las actividades metodológica del sistema de trabajo de las propias escuelas primarias de la muestra, para la aplicación de los instrumentos, así como la selección de las actividades del sistema de trabajo metodológico para su observación, todo ello a partir de convenios previos para la recogida de información que permitió la elaboración de diagnósticos y el diseño, implementación y evaluación.

Se estableció un proceder metodológico que condujo las etapas y metas para la obtención y discriminación de la información necesaria, el diseño de acciones pedagógicas orientadas a la preparación de docentes, directivos y otros agentes educativos, además,

para la necesaria modelación de acciones dirigidas a los educandos con NEE y a los docentes para el desempeño en la atención educativa.

A partir de una guía de enunciados e interrogantes, los directivos y docentes se hicieron una autoevaluación sobre el estado de su preparación para la atención educativa en todos los educandos, y de manera particular, en aquellos que presentan NEE.

Se realizó la triangulación entre la información obtenida en la guía para la autoevaluación, la observación a actividades docentes y metodológicas, así como los hallazgos en los cuestionarios y las entrevistas realizadas. A estas acciones les antecedieron sesiones de preparación por parte de la autora de esta investigación.

Cada sesión de trabajo concluyó con el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, así como las dificultades presentadas durante el proceso de aplicación, lo que permitió ir perfeccionando la labor a realizar durante la etapa hasta concluir con todos los instrumentos planificados.

En la revisión de los documentos: informes de visitas realizadas, actas de consejos de dirección, colectivos de ciclos y preparaciones metodológicas de las escuelas primarias seleccionadas en la muestra, se pudo determinar las necesidades y deficiencias de los docentes de estas instituciones ante el desafío de la atención educativa a los educandos con NEE, fundamentalmente en lo que respecta a la preparación de los docentes para la dirección de este proceso. Aun cuando se posee una idea general sobre las NEE, se constata una tendencia a considerar el trabajo con esta problemática, como un fenómeno ligado a especialistas fuera de la institución y desde una perspectiva administrativa,

limitando el desarrollo de los docentes y el enriquecimiento de la atención a la diversidad de los educandos en general y a los de la Educación Especial.

En contraste con ello, los educandos de escuelas especiales poseen mayor dominio sobre las NEE aunque, en ocasiones, no se planteen nuevas perspectivas y acciones que contribuyen a la integración.

En la revisión de actas de los consejos de dirección (9), se pudo comprobar que en el 44,4 % de ellas se tratan aspectos relacionados con la atención educativa a educandos con NEE. Las que centran su labor en este tema se asocia principalmente a las NEE en el área intelectual, por tanto, desde el ámbito que compete a la Educación Especial, de ellas solo en un caso se alude a un educando con implante coclear. En el resto de los casos, no es tratado como uno de los elementos esenciales del proceso educativo de la Educación Primaria. No se analiza el aprovechamiento de todas las potencialidades de la escuela y la comunidad para su desarrollo ni se advierten medidas para lograr una preparación consecuente de los docentes para enfrentar la problemática, se ve el problema ajeno a la escuela a partir de demandar la participación de especialistas para que se ocupen del tema; de igual forma se aprecia que la familia no se involucra totalmente en este proceso ni los agentes y agencias de la comunidad que en él intervienen.

No consta en las actas revisadas el trabajo realizado para asegurar desde este órgano el funcionamiento integral del proceso, a partir del diagnóstico existente en cada escuela y el aseguramiento al tratamiento metodológico es pobre, solo en el 33,3 % de las actas revisadas se toman decisiones, pero de forma aislada, que se concretan luego en el

colectivo de ciclo o la preparación metodológica, para condicionar el desarrollo de determinadas acciones con vistas a la preparación de los docentes.

En cuanto a la atención educativa que a su vez requieren los docentes para desempeñar la atención educativa de los educandos con NEE, se observan dos manifestaciones fundamentales:

- El dominio integral de la caracterización del escolar y su entorno en correspondencia con las exigencias del modelo de la Educación Primaria y de la condición de desarrollo de los educandos con NEE, específicamente en los que poseen NEE asociadas a discapacidad en el área intelectual, la que en la práctica educativa de la Educación Primaria en las escuelas José Luis Arruñada y Combatientes de Bolivia, del municipio Plaza de la Revolución, aún es limitada, imprecisa, pesimista y fragmentada (77,7 %). Se detiene en la descripción cognoscitiva externa del escolar y no se moviliza hacia la caracterización psicopedagógica integral, en correspondencia con los objetivos y el fin de este nivel educativo.
- Las limitaciones en la intencionalidad e integralidad de la atención educativa, a partir de movilizar las agencias (grupo, escuela, familia y comunidad), que participan en la consecución de los propósitos que establece el modelo educativo. El dominio de las peculiaridades y el tratamiento educativo de las NEE, la planificación diferenciada de la tarea docente y su dinámica, la atención educativa para con estos educandos, así como la motivación de los docentes en este proceso.

En el siguiente gráfico se muestra el tratamiento dado a la atención educativa de los docentes para la atención a los educandos con NEE asociadas o no a una discapacidad, desde los consejos de dirección en las escuelas primarias de la muestra estudiada.

En lo que respecta a los colectivos de ciclos es insuficiente el tratamiento de la atención educativa que realizan los docentes a los educandos con NEE. Las actividades demostrativas que se planifican no satisfacen las necesidades de preparación de los docentes, pues no logran integrar los contenidos básicos del currículo de estudio y los diferentes momentos del proceso educativo en función de la educación integral de los educandos, aprovechando las potencialidades que brinda el proceso educativo en general; por tanto, se carece de creatividad, nuevos métodos y procedimientos, así como de la incorporación de otros medios valiosos, actuales y atractivos para los educandos. Todo ello refuerza, el tradicionalismo y el desaprovechamiento de las potencialidades que ofrece en su organización la Educación Primaria.

Se constató que las temáticas que se abordan en las preparaciones metodológicas y los colectivos de ciclos no cuentan con la organización de sistema sino de manera aislada, y solo se profundiza en el tema de las NEE cuando se tiene que enfrentar una realidad concreta. En contraste, el colectivo de la escuela Sierra Maestra 1 posee mayor dominio sobre las temáticas que comprenden la atención educativa, pero se expresa la necesidad de formas y labor coordinada con la familia y otros agentes educativos, principalmente de la comunidad.

Fueron observadas un total de 15 actividades en los diferentes momentos del sistema de trabajo metodológico de las escuelas seleccionadas, para lo que se empleó una guía de observación (Anexo 2), desde los colectivos de ciclos, se observaron tres clases metodológicas, cuatro clases demostrativas, tres clases abiertas y cinco talleres metodológicos.

Las actividades observadas fueron seleccionadas a partir de la proyección de trabajo de las escuelas, planificación y la conducción de los jefes de ciclos y la participación de los docentes previstos en cada una de ellas. En su mayoría se caracterizaron por una actitud poco constructiva y participativa por parte de los docentes, sin embargo, se destaca un ambiente de respeto, aunque en pocas ocasiones de intercambio profesional.

En el 40 % de las actividades metodológicas (6) se manifestó cierta correspondencia entre los objetivos y las actividades desarrolladas, aunque no llegan a satisfacer las necesidades reales de los participantes. Se evidenció la no concreción de la caracterización de los docentes y los educandos y que no se aprovechan suficientemente los espacios para el desarrollo del trabajo pedagógico y psicológico.

Se pudo concluir que quien dirige la actividad no ha determinado con objetividad las exigencias de aprendizaje de los docentes y de los educandos, sus necesidades reales: diagnosticar para enseñar sobre la base de ¿qué debo cambiar en los docentes para que sea más factible la labor educativa?, es decir, trazar una estrategia para actualizar y alcanzar nuevas metas en aspectos teórico-metodológicos y el necesario diálogo de saberes que contribuye a la cultura general integral de los docentes, mayor desarrollo de la creatividad y uso más eficiente de aspectos y expresiones de la cultura que permitan aprovechar el universo los infantes y las potencialidades de los agentes y agencias de la comunidad para el logro de objetivos comunes.

En el 55,5 % de las actividades (5) se apreció la base orientadora de la actividad en ambos sentidos a docentes y a educandos, aunque con un carácter muy general, al no desarrollarse desde el punto de vista diferenciador.

En el 100 % se observó un clima psicológico aceptable en el colectivo de docentes y se demostró la necesidad sentida de preparación. Solo en el 40 % se trabajó con métodos y medios adecuados, para propiciar el cumplimiento de los objetivos propuestos en relación con el papel que les corresponde a los docentes en la atención a los educandos con NEE. También el 40 % desarrolló las actividades utilizando diferentes formas organizativas, pero carecen del enfoque certero para el logro de los objetivos que conllevan a favorecer la inclusión de estos educandos con esta variante de desarrollo.

En relación con lo anterior, en el 40 % de estas actividades se observó la presencia de abordajes teóricos y prácticos; sin embargo, adolecen del enfoque inclusivo para atender necesidades y potencialidades que logren de los objetivos. Ello revela la necesidad de

atender la preparación del contenido de las asignaturas, la interdisciplinariedad, dinamizando los métodos y procedimientos de las actividades metodológicas, de manera tal que aporten más al tratamiento e integración de los contenidos y a la atención educativa de los educandos con NEE.

Un 26,6 % tiene en cuenta la atención educativa como eje temático articulador en el proceso educativo, aunque con poca objetividad. Igual por ciento da tratamiento al diagnóstico psicopedagógico, aunque incompleto desde el punto de vista del aprendizaje, el desarrollo y la educación. A pesar de que los docentes en su mayoría conocen las situaciones y particularidades socio-culturales que se revelan en NEE, no logran en todos los casos evaluar de manera integral el diseño de acciones que favorezcan la atención educativa de estos educandos en función de lograr un cambio positivo o minimizar los daños psicológicos, emocionales, físicos y otros que se puedan efectuar. En un 33,3 % se proponen adecuaciones curriculares, aunque les falta tener más en cuenta el nivel de desarrollo, el entorno y el contexto social del escolar. Asimismo, se valoran los ajustes de las actividades que responden a los componentes didácticos de las clases y la atención a las diferencias individuales. Ello mostró que falta intencionalidad en la dirección de este proceso orientado a proporcionar la integración paulatina al conocimiento y desarrollo de la personalidad de estos educandos.

En el 46,6 % se presentaron variantes para atender los diferentes estilos de aprendizaje, con insuficiencias en cuanto a su adecuada interpretación y potenciación desde el proceso educativo. Solo en el 20 % se presenta como alternativa la atención educativa como proceso colectivo desde el que se focaliza esta labor en las NEE del educando que las posee de forma más acentuada.

En síntesis, se puede concluir que en el sistema de actividades metodológicas observadas no se aprovechan suficientemente en lo teórico y práctico, en función del encargo social que les corresponde a los docentes de las instituciones educativas en la atención a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Se pudo apreciar, además, que el proceso objeto de análisis en el presente estudio no cuenta con un tratamiento sistemático y demostrativo en el desarrollo de estas actividades, existen coincidencias en determinados puntos con lo constatado en la revisión de documentos y predominan las siguientes insuficiencias:

- El carácter de sistema que debe sustentar a este tipo de actividades para lograr un maestro mejor preparado, se afecta en la mayoría de las proyecciones.
- Los objetivos previstos no siempre responden a las necesidades reales de los docentes y no siempre están identificadas estas necesidades en el diagnóstico que presenta el consejo de dirección de la escuela.
- Las actividades demostrativas y prácticas que se desarrollan con los docentes, en las que se trata el proceso de inclusión educativa de los educandos con NEE asociadas a discapacidad intelectual, resultan insuficientes.
- Las formas de organización de las preparaciones metodológicas y demás actividades no siempre permiten la participación y el intercambio entre los participantes.
- Es pobre la utilización de métodos y medios para el tratamiento a los contenidos del currículo de estudio.

Resulta evidente, con independencia de las regularidades antes expuestas, que en el desarrollo de las actividades observadas predomina un clima emocional favorable, con interés por parte de participantes, deseo de aprender y resolver los problemas existentes.

Las mayores dificultades respecto al tratamiento a la atención educativa de los docentes para la atención a los educandos incluidos con NEE, específicamente aquellos con discapacidad intelectual y las demostraciones a los docentes para que logren el desarrollo de habilidades en los educandos, están dadas en las clases metodológicas, demostrativas y abiertas; de 20 clases observadas, solo en cinco se trata el tema objeto de estudio, por lo que se aprecia pobreza en la cantidad de actividades desarrolladas con este fin, así como la poca demostración que se pudo apreciar a través de actividades prácticas durante su desarrollo, elemento que debe predominar por el desconocimiento existente en los docentes respecto al tema, lo que pudo constatarse en el análisis de otros instrumentos aplicados durante el desarrollo de la investigación.

Resultados de la entrevista aplicada a directivos de nivel provincial, municipal y de escuelas de la muestra

Fueron entrevistados un total de 10 directivos, distribuidos entre los diferentes niveles de dirección: provincial, municipal y de centros educacionales (Anexo 3). Del análisis realizado de la información registrada, fue posible identificar un grupo de elementos que de manera resumida se refieren a que el 70 % de los encuestados no se sienten preparados para enfrentar el asesoramiento de los docentes, para la atención educativa con los educandos NEE, cuestión esta que se hace corresponder con la escasa preparación que reciben los docentes sobre esta temática en el sistema de trabajo

metodológico de la escuela. Solo el 50 % de los directivos identifican las visitas de ayuda metodológica como una de las vías que utilizan para la preparación de los docentes en esta temática y el 30 % ven en los cursos de superación, elementos que advierten una visión limitada de la efectividad de estos para el desarrollo profesional de los directivos y docentes.

En este mismo sentido se observa que solo el 60 % de los directivos declaran haber utilizado la preparación metodológica como una de las vías para preparar a los docentes, cuestión que resulta incongruente con lo expuesto por los docentes, ya que solo el 46,6 % expresa haber recibido preparación metodológica sobre las NEE y aspectos esenciales orientados a su atención educativa.

La falta de preparación de los directivos en esta temática y por consiguiente, la no identificación plena con la inclusión educativa como concepción actual de nuestra Pedagogía, se corresponde con el 70 % al plantear que el docente de la Educación Primaria debe tener una preparación especializada para atender a educandos con NEE, criterios que reflejan la visión limitada de la diversidad humana como regla y no como excepción en la dirección del proceso educativo.

Al investigar la opinión de los directivos en lo relacionado con su consideración de las principales limitaciones que se presentan en el proceso educativo para la atención a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, se expresa en un 60 y 70 % que está en la preparación de los docentes y directivos, respectivamente. Elementos estos que justifican que el 70 % considere como otra limitación, la actitud de los docentes ante este

problema, y el 60 % lo vea en la discapacidad del propio escolar. Valoración esta última que refleja marcada subjetividad negativa con relación a las personas con discapacidad.

Resultados de la encuesta a docentes de educandos con NEE de la Educación Primaria

De la encuesta aplicada a los docentes (Anexo 4), se pudieron constatar elementos de interés para el desarrollo de la investigación. De 60 docentes que integran la muestra seleccionada, 37 de ellos, para un 61,6 % refirieron no sentirse preparados para enfrentar la atención educativa de los educandos con NEE, observación que es incongruente con el 70 % que refiere haber recibido cursos con relación a esta temática. Estos criterios reflejan la poca profundidad o falta de sistematicidad en los cursos recibidos.

En igual sentido se observa que solo el 16,6 % de los docentes ha recibido preparación en esta temática a través de las visitas de ayudas metodológicas, escenario fundamental de trabajo personalizado con el docente y en donde los directivos deben modelar las herramientas básicas que necesitan estos, para la atención educativa de las NEE de los educandos.

Es llamativo que solo el 16,6 % utiliza la visita al hogar para trabajar con la familia de estos educandos, lo que se hace corresponder con lo que expresa la familia (26,9 %) con relación a no recibir orientaciones relacionadas con la educación de sus hijos e hijas.

El 78,3 % de los docentes visualizan que la atención educativa a estos educandos debe desarrollarse obligatoriamente en el contexto de una escuela especial, lo que refleja poco dominio de los enfoques y tendencias de la Pedagogía con relación a la atención a la

diversidad. Asimismo, el 85 % de los encuestados refiere que, para lograr la atención educativa de estos educandos, el docente necesita de una preparación especializada, lo que demuestra poco dominio de los conceptos básicos de atención educativa a las diferencias individuales.

Por otra parte, y de manera significativa, el 80 % de los docentes considera que las limitaciones presentes en el proceso educativo en la atención a las NEE dependen en gran medida al desarrollo del propio educando y no en las barreras para el aprendizaje y la participación que configura el contexto escolar, familiar y comunitario.

Resultados de la encuesta a familias de educandos con NEE asociadas o no a discapacidad

Los 156 representantes legales de la totalidad de los educandos de la muestra accedieron a participar en el estudio. La constitución de las familias encuestadas fue diversa y se destacó el predominio de personas con un nivel medio superior, obreros calificados, amas de casa y profesionales. Ello se puede considerar favorable para involucrar directamente a la familia en la atención educativa que desarrolla el docente con los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, que se desarrolla en la Educación Primaria.

Al indagar sobre la frecuencia con que reciben las orientaciones asociadas con la atención educativa de sus hijos, el 87,2 % de la muestra (137) respondió que nunca; esto constituye una de las consecuencias derivada de la falta de preparación que refieren los docentes y directivos en relación a la atención a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad (Anexo 5).

Al investigar sobre quién es la persona que realiza las orientaciones, solo el 62,8 % (98) identifica al docente del aula.

Un aspecto que ofrece marcado interés investigativo está relacionado con la visión de la familia en relación con la escuela. Se significa que el 46,15 % solo refiere tener claro qué hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos a partir de la orientación de la escuela.

Se ofrece como dato de sumo interés que el 95,5 % de las familias tienen la visión limitada de que las NEE se vincula a una discapacidad, aspectos que refiere a la falta de orientación de las familias como reflejo también de la falta de preparación manifiesta de directivos y docentes y a la subjetividad social de la que tampoco ellos escapan.

Ante la pregunta de qué puede hacer la escuela para mejorar la atención educativa de sus hijos e hijas, el 95,5 % refiere apoyarlo más, y el 87,2 %, darles igual atención que a los demás. Elementos que advierten un marcado reclamo de inclusión de sus hijos.

Resultados de la encuesta realizada a educandos con NEE

En la encuesta aplicada a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad (Anexo 6), se pudieron constatar elementos de marcado interés para el desarrollo de la investigación. De los 156 educandos que integran la muestra seleccionada, el 92,94 % refiere que le gusta la escuela. Ante la interrogante sobre qué es lo que más le gusta, el 46,1 % refiere que su maestro y el 46,84 % expone aspectos más generales del proceso educativo, como el juego, el área de Educación Física, la computadora, la pintura, entre otras. Con relación a ello, resulta de interés que al describir lo que menos le gusta de la escuela, el 59,61 % hace alusión a sentirse presionado ante el aprendizaje,

fundamentalmente por los docentes y algunos compañeros; una parte no despreciable, 29,48 % alega que es objeto de burla, y un 30,1 % expresa aspectos externos al ambiente físico del aula. Este hecho guarda estrecha relación con el 33,3 % que refiere recibir cariño solo por su maestro y el 73,6 % no precisa a ninguna figura dentro de la escuela. De sumo interés también resulta que solo el 20 % manifiesta sentirse ayudado por el maestro y el 56,6 % no identifica a nadie, aspectos que marcan una gran tendencia a la exclusión consciente o no de estos educandos.

Cuando se investiga sobre las preferencias de las asignaturas del currículo, aparecen las asignaturas de Matemáticas y Lengua Española, con el 37 % y 45 %, respectivamente, como las más rechazadas, y como las más aceptadas la Educación Física con el 33,3 % y Educación Laboral con el 26,6 %.

Al buscar en los educandos la existencia de compañeros de aulas que les ofrecen ayuda en el aprendizaje y que se convierten en mediadores para la ayuda, solo el 13,3 % refiere la existencia de ellos, el 70 % no recibe esta ayuda, lo que revela un desconocimiento del docente del uso de parejas de equilibrios como mediación para la efectividad del proceso educativo con estos educandos.

Al indagar sobre la ayuda que en el proceso de aprendizaje le ofrece la familia, el 60 % se refiere a la recibida de los padres o tutores, y un 30 % no identifica a nadie, lo que refleja una insuficiente preparación de la familia para la atención de estos educandos.

De interés resultó que al preguntar qué quisiera transformar en la escuela, el 30,1 % refiere que al docente, elemento que habla de métodos inadecuados y una relación afectiva y de comunicación deficiente.

La práctica educativa con estos educandos nos revela que en el desarrollo del trabajo metodológico que hacen los directivos con sus docentes y especialistas existe una desintegración del saber y una visión acumulativa y lineal del aprendizaje, dentro de estas dificultades se enumeran las siguientes:

- No se domina la caracterización de la variante de desarrollo que se nos presenta en el aula, solo se conocen los elementos administrativos de dicha discapacidad.
- No se visualiza las potencialidades de la Pedagogía Especial como elemento enriquecedor de la atención educativa de los docentes en el contexto de la Educación Primaria.
- La atención a la diversidad se restringe a la tarea docente y no a todos los componentes didácticos de la clase y la movilización de los agentes y agencias que interactúan con el desarrollo del proceso educativo.
- Se orienta la atención educativa de estos educandos desde las limitaciones y carencias y no desde las potencialidades.
- Se exagera la individualidad con defecto y no su potencialidad en sus relaciones sociales.
- No existe una comprensión de la práctica educativa hacia educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

La triangulación metodológica de los resultados en la aplicación de los instrumentos nos reveló que existen carencias en la preparación de directivos, docentes y familias para atender a los educandos con NEE en la Escuela Primaria que gravitan sobre su desarrollo,

generando vivencias de poca aceptación, intolerancia hacia los otros, así como preferencias por asignaturas más prácticas que denotan la poca intencionalidad correctiva-compensatoria que tiene la atención educativa que se les brinda.

Dentro de las fortalezas identificadas en el diagnóstico se expresaron las siguientes:

- El ambiente positivo en la comunicación entre los principales actores de la atención educativa en la escuela.
- El clima pedagógico de la institución es favorable para el desarrollo de su labor educativa.
- Aulas con matrículas de hasta 25 educandos como máximo.
- Existencia de docentes con experiencias positivas en el trabajo con educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, para el desarrollo del proceso educativo.
- El interés brindado por los docentes para transformar el hecho educativo.
- La utilización de las TIC para el desarrollo del proceso educativo.

Y dentro de las debilidades:

- Escuelas con insuficiente cobertura de docentes y especialistas.
- Insuficiente dominio del diagnóstico psicopedagógico para la dirección del proceso educativo.
- Información insuficiente sobre las NEE asociadas o no a discapacidades y de los métodos para su atención educativa.

- La insuficiente fundamentación y orientación de las vías y formas de trabajo metodológico que se utilizan en la escuela para la atención educativa de los educandos con NEE.
- Insuficiente superación y capacitación sistemáticas de los docentes para la atención de los educandos con NEE.
- No se utilizan a docentes con desempeño y competencias pedagógicas para potenciar el proceso educativo en la atención educativa de los educandos con NEE.
- Uso limitado de las TIC para el desarrollo del proceso educativo con los educandos con NEE.
- Los vínculos de cooperación pedagógica con la familia de los educandos con NEE son asistemáticos.

CAPÍTULO 3

**CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA
FAVORECER LA PREPARACION DEL DOCENTE EN LA
ATENCION EDUCATIVA DE EDUCANDOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
ASOCIADOS O NO A DISCAPACIDAD**

CAPÍTULO 3. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER LA PREPARACION DEL DOCENTE EN LA ATENCION EDUCATIVA DE EDUCANDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADOS O NO A DISCAPACIDAD

El capítulo que se presenta aborda los sustentos de la estructura y el contenido de la concepción teórico-metodológica propuesta para favorecer la preparación de docentes en la atención educativa de educandos con NEE asociadas o no a una discapacidad.

3.1. Fundamentos generales que sustentan la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación del docente en la atención educativa de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad

La Real Academia Española considera que una concepción es “acción de concebir”, y esta última se define como “formar una idea, hacer concepto de algo”; a la vez que formar concepto se entiende como pensamiento expresado con palabra, opinión, juicio o “determinación de algo en la mente, después de examinadas las circunstancias”. Para el Diccionario combinatorio español contemporáneo Clave, concepción es: “la formación en la imaginación de una idea o de un proyecto o el modo de ver algo o conjunto de ideas sobre ello”. (<https://dle.rae.es/concepci%C3%B3n>).

En el Diccionario Filosófico acerca de la concepción científica del mundo desde la dialéctica materialista se expresa una concepción, como el “sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante (...) abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad en torno: concepciones filosóficas, político, social, éticas, estéticas, científico, naturales. La concepción del mundo tiene una enorme importancia práctica, pues de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad que lo rodea y sirve de guía para la acción” (Rosental, 1981, p. 75).

Se puede entender a partir de la sistematización de los principales referentes teóricos, que el término teoría es utilizado con mucha frecuencia y es opuesto al de práctica. En este sentido, la teoría se refiere al conocimiento que implica saber, conocer a diferencia de la práctica como acción de actuar, hacer. Son varios los investigadores que han estudiado esta temática, entre ellos varían las opiniones con respecto a cómo asumir la teoría.

En el diccionario, Pedagogía se precisa que la teoría es: “es el conocimiento compendiado, y también la representación sistemática de la ciencia. En el campo de la pedagogía puede entenderse según (Bakelmann) como teorías, por una parte, hipótesis sobre los problemas pedagógicos. Tales supuestos no constituyen aún postulados demostrables en lo que se expresa o presuponga una comprensión educativa, y, en consecuencia, deben ser verificados, por otra parte, se entienden también como una estructura sistemáticamente ordenada de postulados que reúne conocimientos ya comprobados en tesis, es denomina también a la relación sistemáticas de todas hipótesis y tesis en postulados lógicamente correctos (Diccionarios Riodurero, 1980, p. 213).

Al tratar el tema relacionado con la metodología se parte del conocimiento de que es esta, la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Es un aspecto fundamental para el estudio de las ciencias. Todos los métodos de investigación deben seguir una metodología, que se vale de una teoría normativa, descriptiva y comparativa acerca del método, sumado al proceder del investigador. La Metodología de la investigación es la disciplina que se encarga de definir, clasificar y sistematizar al conjunto de técnicas y sistemas que se utilizan en una investigación científica determinada.

La Metodología de investigación en ciencias humanas, como lo hace la Historia involucra necesariamente a las fuentes y su fiabilidad. Por otro lado, las ciencias formales son las que más contribuyeron al desarrollo de métodos a través de la metodología. Es gracias a ellas que se conoce el método científico, que se fundamenta en la reproducibilidad del conocimiento y su falsabilidad (su posibilidad de ser refutado). Existen diferentes métodos que comprenden y estudian la metodología, como el empírico-analítico, el hipotético deductivo, el lógico deductivo o el inductivo.

Es importante conocer la diferencia entre metodología y método, dos términos muy emparentados, pero con significados diferentes. Mientras el método es el plan con el que el científico busca alcanzar un objetivo, la Metodología es la ciencia que estudia aquellos métodos, sin detenerse en la validez pragmática, sino justamente, en la metodológica.

En tal sentido, para la investigadora Rodríguez (2002), la Metodología es entendida en un plano más específico como: “[...] un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que, regulados por determinados requerimientos, nos permiten ordenar mejor nuestro

pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener determinados propósitos cognoscitivos” (p. 12).

Teniendo en cuenta esta posición teórica, el término metodología se asocia a la utilización de los métodos de la ciencia como herramienta para investigar el objeto de estudio, lo que implica que está ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre un objeto. La autora del presente estudio asume como soporte esencial para su desarrollo, esta interpretación del significado de la metodología por coincidir con sus puntos de vista.

La necesaria relación entre lo teórico y lo metodológico se expresa según Valle (2007), en que una concepción metodológica “[...] está ligada a la explicación del punto de vista o de partida que se asume para analizar el objeto o fenómeno de estudio, y sobre esta base se deben dar los conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la sustentan, y una caracterización de aquellos aspectos trascendentales que sufren cambios, explicando los mismos” (p. 10).

Es necesario expresar que los autores consultados, entre los que se encuentran Ojalvo (2004), Pupo (2006), Valle (2007), Pérez (2009), Leyva (2011), Izaguirre (2017), Escalona (2020), Acosta (2022), entre otros, coinciden en la unidad entre lo teórico y lo metodológico y en la importancia que esta cobra en las investigaciones educativas, se refieren a una concepción teórico-metodológica como un sistema de ideas, juicios y conceptos, en relación sistémica con orientaciones, sugerencias y procedimientos para su implementación.

Para el desarrollo de la presente investigación se asume la definición aportada por Pérez (2009), donde define que una concepción teórico-metodológica es: “[...] el proceso de

toma de posición, selección y ubicación teórico-práctico coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como exigencias el saber (teoría) y el saber hacer (metodología), ambos como elementos básicos para enrumbar el hecho educativo desde las ciencias de la educación” (p. 35).

Al considerar lo expuesto por los diferentes autores se arriba a la conclusión de que la concepción teórico-metodológica propuesta en la investigación es teórica en tanto, constituye una explicación sintetizada de las regularidades y concatenaciones de la atención educativa, que debe tener lugar en la realidad operante de la Educación Primaria, utilizando como vía la preparación metodológica de los docentes, a la vez que es reflejo de esa realidad que describe, explica, llega a la comprensión y predice el funcionamiento de un conjunto determinado de sus componentes.

Por otra parte, se entiende que en el orden metodológico, la concepción teórico-metodológica propuesta está concebida como un proceso que se desarrolla por componentes, de manera sistematizada y coherente, asumiendo la atención educativa como eje temático articulador, orientado hacia los núcleos básicos que se concretan en los principales acciones pedagógicas a desarrollar en la Escuela Primaria con un enfoque crítico, dinámico, participativo, reflexible y contextualizado, que favorezca la preparación de los docentes en la dirección del proceso educativo y permita elevar la calidad de la educación.

Por estas razones, después del análisis realizado, se pudo establecer un conjunto de principios aportados por Keeleng (2010) y (2009) y fundamentos que se constituyen en criterios rectores para el desarrollo de la concepción teórico-metodológica que se

presenta, en correspondencia con la realidad concreta en la que se desenvuelve la atención educativa en la Educación Primaria materializada en la preparación metodológica de los docentes primarios y en la realidad de la provincia de La Habana en particular, que forma parte del campo de acción de la investigación que se asume por la autora para el presente estudio, a partir de la elaboración e implementación de la concepción teórico-metodológica que se propone.

Los principios que se asumen:

- La relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo.
- Carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación metodológica de los docentes de la Educación Primaria que atienden educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.
- La relación del sujeto en la generalización y la gestión de los conocimientos.

En lo que respecta a la relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo, se debe precisar que, al asumirlo, la concepción teórico-metodológica se proyecta desde la realidad educativa, a partir del estudio de la labor educativa, la atención educativa, la inclusión educativa y la inserción sociolaboral de los educandos con NEE, en la Educación Primaria, y la importancia de la preparación metodológica de los docentes para contribuir a la educación integral de los educandos con NEE, todo ello, contextualizado, desde la unidad entre lo social e individual, lo cognitivo-afectivo, lo teórico y práctico, materializado en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de la Educación Primaria.

El principio dirigido al carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación metodológica de los docentes de la Educación Primaria que atienden a educandos incluidos con NEE, se toma en cuenta para la dirección de las acciones pedagógicas concebidas en la concepción teórico-metodológica propuesta, las necesidades reales del sistema de trabajo metodológico, como de los sujetos involucrados en su ejecución y dirección. La identificación de las necesidades reales y prioridades de los docentes a quienes va dirigido la preparación, garantiza la efectividad de la solución a los problemas que se dan en el proceso educativo, para elevar la calidad de la educación. Es necesario entender que el docente, desde la preparación metodológica, debe ser incluido, toda vez que él también es un sujeto social e individual.

A partir del tercer principio asumido, la relación del sujeto en la generación y la gestión de los conocimientos, se tiene en cuenta lo expresado por Keeling (2010) en su tesis doctoral, acerca de que la concepción teórico-metodológica, reconoce el papel de este desde una posición activa o pasiva para la construcción en la generación y en la gestión del conocimiento, considerando a sus actores principales en el sector de la Educación: los docentes, en tanto, son estos agentes creadores de conocimientos, por el papel que desempeñan en el desarrollo del proceso educativo, fundamentalmente en la elevación de su calidad. Entiéndase que la autopreparación y autosuperación de los docentes, que se genera desde la preparación metodológica recibida, constituye un elemento decisivo en la construcción del conocimiento necesario para enfrentar el hecho educativo y al mismo tiempo se convierte en catalizador del efecto transformador que provoca la preparación metodológica que se desarrolla.

La concepción que se propone se fundamenta en el método dialéctico-materialista y las potencialidades del enfoque histórico-cultural como guías para comprender su esencia y la interrelación que ocurre entre sus componentes.

La concepción constituye una orientación filosófica que guía la teoría del proceso educativo. La concepción se sustenta en fundamentos de la Filosofía de la Educación y en principios que tienen un carácter orientador, para sustentar la atención educativa y la preparación metodológica de los docentes que deben dirigirlo, considerando para ello el pensamiento martiano.

Como fundamento filosófico, se asume la Filosofía materialista-dialéctica, que estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, así como los procesos del conocimiento y la transformación de la sociedad cubana.

Consecuente con esta postura filosófica, en el proceso educativo lo filosófico se evidencia en la propia consideración material del acto educativo, en reconocer el rol central del docente en la clase, su papel transformador como guía de una enseñanza activa a partir del uso de una diversidad de métodos, adaptaciones y modificaciones de materiales.

La Filosofía ha respondido extensa, fundamentada y científicamente a la teoría del desarrollo psíquico que posee una extraordinaria importancia en la educación de las personas con NEE. La Pedagogía Especial como ciencia no debe olvidar los múltiples lazos que la unen a la reflexión filosófica de la educación. “Quien se dedique seriamente al estudio de la educación, ha de consagrarse, asimismo, al estudio de la Filosofía”, planteó Judith Butler, filósofa post estructuralista de la Universidad de California. La Filosofía de la

Educación nutre la ideología del profesional educador en estrecha relación con la cultura humana.

La educabilidad es una propiedad del hombre y sin ella es prácticamente imposible comprender sus progresos (desarrollo). El desarrollo es un concepto de la Filosofía y le sirve a la Pedagogía para encontrar su orientación metodológica a partir de las interpretaciones psicológicas que son necesarias realizar para poder educar.

La Pedagogía Especial o Diferenciada potencia los valores éticos y sociales que la Educación Especial debe plantearse con las personas con NEE; precisa las pautas ideológicas del proceso educativo, donde la Filosofía de la Educación da fundamento a sus principios, conceptos, concepciones y postulados fundamentales. La Filosofía como guía orientadora, le brinda a la Pedagogía Especial, la teoría de la educación de las personas con NEE.

La esencia social de la educación de las personas con NEE no puede ser comprendida al margen de la Filosofía. Ella eleva la Pedagogía Especial al nivel de una auténtica teoría científica, a consecuencia de la cual ella representa una etapa superior del desarrollo de esta ciencia particular.

La Sociología como ciencia de la sociedad posee un significado extremo para la Pedagogía Especial. La sociedad es el campo de las interrelaciones entre los hombres, donde se dan los fenómenos sociales. Por lo que, como expusiera Blanco, (2003) al ser la Sociología de la Educación una ciencia derivada de otra mucho más general, no puede pensarse en desarrollo de la teoría aplicada a un campo particular, como es la educación de las personas con NEE, sin la existencia de una teoría suficientemente argumentada y

demostrada en la práctica, que permita elaborar una visión científica de las relaciones intersubjetivas de estas personas y de las leyes que la regulan.

Por su parte, los fundamentos jurídicos se expresan en la política educacional planteadas por el Estado y su legalidad en la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 32 y 44 (2019), que reconoce la formación del hombre como factor esencial en la construcción de la nueva sociedad. La escuela como institución ejerce su influencia en una fuerte correspondencia coordinada con otros agentes educativos y sociales, como son: la familia y la comunidad, que también actúan y se reconocen como socializadores, pero donde cada uno tiene su propia responsabilidad; es por ello que la concepción teórico-metodológica, concede una significación especial a la preparación del docente, la familia y la comunidad para garantizar la atención educativa de estos educandos.

Desde los fundamentos de la Sociología de la Educación, la concepción cumple con la condición de continuidad y coherencia con la Filosofía materialista y se define como una plataforma teórico-metodológica que potencia las acciones pedagógicas conjuntas de los agentes educativos y sociales: la escuela, la familia y la comunidad en la atención educativa de los educandos con NEE identificado por un carácter eminentemente humanista. Se enmarca a la escuela como institución social promotora de los conocimientos acumulados por la sociedad y su contribución a la formación armónica, integral y multifacética de la personalidad de estos educandos.

La interpretación sociológica del fenómeno de la educación de las personas con NEE no deja de considerar el rol que han de jugar las fuerzas sociales impulsoras de la actividad en estas personas, para garantizar una vida eficaz y provechosa.

El hombre es un ser social por naturaleza, por lo que con la educación no se intenta simplemente perfeccionarlo como un individuo en sí mismo, sino, además, conseguir que ese individuo se adapte positivamente a la sociedad de la que forma parte y devenga en personalidad.

La educación de las personas con NEE es un hecho social y educarlos es transmitir cultura, comportamientos, costumbres, ideales, valores y promover sus progresos humanos. Los profesionales de la Educación Especial se proponen ayudar a cada sujeto a llegar al máximo de perfección personal posible y esa relación que se establece entre el educador y el alumno es una relación social. El primero intenta enseñar al segundo todo el bagaje cultural que pueda aprender desde la sociedad en la que se ha desarrollado.

De ahí la estrecha relación que tiene la Pedagogía Especial con la Sociología de la Educación, la que además de lo ya planteado, armoniza sus proyecciones para lograr una mayor inclusión de educandos con NEE a partir de sus potencialidades y exigencias para que contribuyan elevar los niveles de calidad de vida, es prepararlos para la convivencia y pensar en el tránsito de estas personas a la vida adulta y su contribución a la sociedad en que viven.

La educación inclusiva de las personas con NEE tiene una obligada prolongación hacia la familia, la comunidad, las organizaciones sociales y políticas y los medios de comunicación; es decir, la sociedad toda. Por eso, no son pocos los avezados que aseveran que la educación de las personas con NEE está signada por su enfoque intersectorial.

La concepción teórico-metodológica propuesta propicia el conocimiento de la conciencia social hacia los educandos con NEE en la Educación Primaria, a partir de la preparación metodológica del docente, la labor conjunta de la escuela, la familia y la comunidad. Es por eso que se hace esencial la determinación del contenido que se necesita desarrollar en la preparación metodológica de los docentes que atienden a educandos con NEE en la Educación Primaria, así como la de condiciones de carácter social que favorecen, a partir de sus particularidades, sus nexos con el medio en que convive el escolar y el desarrollo educativo. Este aspecto cobra vigencia en lo expresado en la Resolución Ministerial 200/2014 en su Artículo 24, incisos f y h.

Entre los fundamentos psicológicos de la Educación, la concepción parte de que el docente integra de manera coherente a nivel teórico, la esencia del enfoque histórico-cultural de Vigotsky, sus seguidores y el pensamiento marxista, los que favorecen el análisis dinámico y optimista. Fundamentado en la diversidad de formas en que se manifiesta las vivencias del hombre, derivados de la enseñanza que conduce el desarrollo en el plano individual y grupal. Desde esta perspectiva, la preparación metodológica del docente le posibilitará un trabajo desarrollador y diferenciado con estos educandos.

Educación y ser educado son hechos de naturaleza psicológica. En estrecha colaboración con la Pedagogía Especial se encuentra la Psicología la cual por estudiar los fenómenos y las leyes de lo psíquico en las más diversas relaciones, tiene un gran valor para la educación de las personas con NEE. Lo psíquico y sus leyes, desde una interpretación marxista, es lo que nos arroja la luz real y científica para comprender los procesos de desarrollo de las personas con NEE y las condiciones que determinan.

Para la educación de las personas con NEE el conocimiento psicológico exige de una estructuración metodológica de los procesos que se den en la escuela y fuera de ella y tenga que ver con las personas y sus contextos. Los procesos de caracterización sociopsicopedagógicas de las personas con NEE, la organización de las tareas dentro de las actividades educativas, la manera y forma de presentación de los contenidos, el diseño y ejecución de la evaluación, entre otros procesos, tienen un preciado vínculo con categorías y principios de la Psicología.

De igual forma, las teorías psicológicas acerca de la actividad y comunicación, como formas de existencia de la psiquis, devienen en orientaciones metodológicas para organizar e implementar la estimulación del desarrollo que se planifique. Lo importante en la educación de las personas con NEE es provocar que los niños, adolescentes y jóvenes accionen y se comuniquen, pues así se producen las transformaciones esenciales en su personalidad.

En la confrontación de lo natural y lo social, en el proceso de la actividad y la comunicación, se adquieren conocimientos, hábitos, habilidades, normas, actitudes y valores que acunian poco a poco, los rasgos de la personalidad.

El pedagogo soviético Makarenko nos expresa en el poema “El camino de la vida”, el cambio que comenzaba a operarse en un alumno a quien se había hecho culpable por hurtos repetidos y graves, y se le dio el encargo de ir con un recibo a recoger en la capital una gruesa suma de dinero. El “experimento”, como lo llamaba Makarenko, dio mucho resultado: el alumno regresó... con el dinero. Este suceso marcó una transformación fundamental en la personalidad del joven.

Por tanto, desde su enfoque pedagógico, se contribuye a la concepción de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria, para la atención educativa a los educandos con NEE y la preparación metodológica de los docentes, pues se considera un elemento importante para lograr la educación integral de estos educandos. Se requiere entonces, de un impulso en el orden pedagógico para que la concepción teórico-metodológica esté encaminada a la transformación del entorno de la Educación Primaria, teniendo en cuenta que constituye un instrumento de trabajo para el logro de los objetivos de esta educación.

En la elaboración de la concepción se sintetizan los fundamentos pedagógicos tomando en consideración la riqueza de la tendencia universal y cubana, con una orientación histórica y un enfoque humanista. Desde el contexto de la preparación metodológica de los docentes de la Educación Primaria para la atención educativa de los educandos con NEE se destaca la concepción cualitativa y/o desarrolladora de la educación de estos educandos, al ser abordadas cuestiones básicas de la enseñanza que van encaminadas a la preparación permanente de los docentes de la Educación Primaria que atienden a los educandos con NEE.

Prevenir desde la atención educativa de los docentes en el proceso de atención e inclusión de estos educandos, significa adaptar las acciones educativas, que permiten diagnosticar y atender tempranamente para evitar la aparición de trastornos secundarios y terciarios.

De forma general, los fundamentos determinan los conceptos, las vías y la organización, contribuyen a la orientación teórico-metodológico general de la concepción teórico-

metodológica que se propone, con un eje articulador, encaminado a la atención educativa de los docentes, para la atención a los educandos incluidos con NEE, específicamente, utilizando como vía la preparación metodológica de los docentes de la Educación Primaria.

La concepción teórico-metodológica penetra, además, en lo epistemológico-metodológico, en ver los fundamentos a conocer, y sobre todo, en ver al objeto de estudio con el lenguaje de la ciencia pedagógica, que permite precisar en el análisis del lenguaje educativo, la sucesión de conceptos, juicios y razonamientos sobre el desarrollo de la atención educativa de los educandos con NEE, sustentado en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural de la concepción teórico-metodológica propuesta.

Desde lo axiológico, posibilita analizar la naturaleza de los valores (ideales), qué debe hacer, qué es bueno para que el docente se apropie de los procedimientos para actuar, para enfrentar el trabajo con los educandos con NEE, lo que está relacionado íntimamente con la teleológica, que indica el sentido general del proceso educativo y su dirección, para favorecer la calidad de la educación, pues se hace énfasis en esta tesis, desde la concepción teórico-metodológica asumida.

Por otra parte, se estima en la concepción teórico-metodológica la importancia que en la actualidad adquiere la atención educativa en el desarrollo de la sociedad y la educación, en particular con aquellos educandos con NEE, para lograr que los docentes se encuentren en condiciones de enfrentar la actual coyuntura de la sociedad respecto a la formación de las nuevas generaciones, como uno de los elementos que debe lograrse, en el amplio sentido del concepto de formación del hombre.

Es por ello que la atención educativa es considerada como un componente esencial del proceso educativo en la Educación Primaria, que no debe enfocarse solamente hacia las limitaciones, sino también en lograr que el educando adquiera cultura general que propicie el interés por aprender, conocer, hacer, vivir juntos y ser; despierte en ellos la curiosidad intelectual, logre que sean capaces de poner en práctica sus conocimientos, se respete la diversidad de la especie humana, a través de relaciones de armonía con la familia y la comunidad en que se desarrollan y al promover la libertad de su pensamiento a partir de firmes convicciones.

El eje temático articulador: atención educativa, que se visualiza en la concepción teórico-metodológica propuesta, puede lograrse a través de diferentes vías que forman parte del sistema de trabajo de la escuela primaria cubana, entre las que se encuentran: la organización escolar, el trabajo con la familia y la comunidad desde las escuelas de educación familiar y el trabajo de las asignaturas como rectoras del proceso educativo.

En la concepción teórico-metodológica se asume, como vía, la preparación metodológica de los docentes, al considerar que este reto implica que se encuentre en condiciones de apropiarse de las herramientas necesarias, destrezas y métodos que configuran sus experticias para dirigir este proceso, e incorporar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales esenciales, que contribuyen a la preparación de los educandos con NEE e inclusión en la vida escolar y sociolaboral.

En la propuesta se promueve también los saberes de los docentes al brindar una concepción de trabajo que les permita conducir este proceso, creando sus propios conocimientos contextualizados en su realidad educativa, que responda a las diferentes

necesidades educativas de los educandos y desarrollar las habilidades que demanda su inclusión en la vida escolar. Razón por la cual el desarrollo de la preparación metodológica con los docentes de la Educación Primaria que tienen educandos incluidos con NEE, de manera coherente, dinámica y flexible, es considerado como un componente esencial del proceso educativo, que no debe enfocarse solamente hacia las actividades a desarrollar y su planificación, sino en lograr que los docentes se encuentren debidamente preparados para armonizar con las exigencias educacionales y las particularidades de sus educandos.

3.2- Estructuración de la concepción teórico-metodológica

La modelación de la concepción teórico-metodológica propuesta desde su estructuración se manifiesta a través de las relaciones esenciales que se conciben y se esquematizan desde la siguiente representación.

El componente teórico se desarrolla sobre la base de los presupuestos teóricos asumidos del estudio realizado y que se sintetiza en el capítulo uno de esta tesis, sobre todo, lo relativo a la atención educativa del docente, la inclusión y preparación de estos educandos y su materialización en la preparación metodológica de los docentes de la Educación Primaria que atienden a educandos con NEE, así como las particularidades en la dirección del proceso educativo con estos educandos, en este epígrafe se concreta la concepción teórico-metodológica que se propone para alcanzar el objetivo que ha orientado todo el proceso investigativo seguido.

Los retos que enfrenta hoy la atención educativa en la Educación Primaria presuponen aunar esfuerzos con vista a alcanzar uno de sus objetivos fundamentales: elevar la calidad de la educación, como elemento esencial para la formación de las nuevas generaciones. Para ello es oportuno tomar en cuenta los principios generales de la educación en Cuba y de la Educación Especial en particular.

La concepción teórico-metodológica propuesta desde el enfoque histórico-cultural le concede al diagnóstico un lugar de incalculable valor, exigiendo su exhaustividad en todos los factores implicados en el proceso objeto de estudio, para que, a su vez, permita acometer las acciones de intervención en correspondencia con las necesidades y potencialidades con que se cuenta para su instrumentación.

El sustento de la concepción de trabajo como proyecto de mejoramiento humano y profesional está dirigido al perfeccionamiento de la atención educativa de los docentes, para favorecer, en este caso, el desarrollo del proceso de inclusión educativa, su inserción sociolaboral y con ello lograr efectividad en la dirección del proceso educativo, coherencia

en el sistema de influencias educativas para con este escolar, sistematicidad en su aplicación y la puesta en práctica de acciones pedagógicas en las que se concentran los núcleos básicos: diagnóstico, estructural y organizativo, para su implementación, desde la mirada de la atención educativa como eje temático articulador que permiten la preparación metodológica de los docentes para potenciar tan importante proceso que se desarrolla en la Educación Primaria.

El componente metodológico se centra en el eje temático articulador (atención educativa), entendido: “[...] como el contenido fundamental alrededor del cual giran varios componentes, que permite unir, analizar y organizar, con el fin de transformar la preparación metodológica de los docentes para enfrentar el proceso educativo” (Leyva, 2011, p. 87).

Para la concepción teórico-metodológica propuesta, el eje temático articulador lo constituye la atención educativa, considerada un componente esencial que posee sus peculiaridades, pero que no se desvincula del proceso educativo integral en la búsqueda de las habilidades de cada educando y se sustenta en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural. (Anexo 7 y 7a)

3.3- Resultados de la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas

Para el cumplimiento del objetivo de la presente investigación, en lo que respecta a la constatación de sus resultados, se concibió como estrategia la implementación y el seguimiento de las acciones pedagógicas derivadas de la concepción teórico-metodológica propuesta, la que permitió precisar los posibles cambios, que como resultado de ella, se produjeron en la organización, estructuración y enfoque de la

atención educativa, asumiendo como vía principal para el cumplimiento de su misión, la preparación metodológica de los docentes.

La implementación y el seguimiento de la concepción teórico-metodológica propuesta se realizó desde la aplicación de las acciones pedagógicas (Anexo 8) que se desarrollaron para potenciar los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural.

Estas acciones son: reuniones y talleres metodológicos, clases metodológicas, concurso de clases y evento científico. Las que aparecen en (Anexo 9) y sus definiciones en (Anexo 10).

La estrategia de seguimiento que se diseña en la concepción teórico-metodológica propuesta, se materializa en los resultados-productos que se obtuvieron en las acciones pedagógicas que se implementaron en cada etapa del desarrollo de la propuesta, lo que constituye una alternativa de orden metodológico que posibilita la recogida de información suficiente y necesaria que se alcanzan en el marco de la investigación educativa, para la formación de juicios de valor sobre los resultados de la implementación de una propuesta determinada, en este caso, de la concepción teórico-metodológica, empleando para ello, el conjunto de métodos y técnicas reconocidos para este tipo de investigación y tomando como referente para la identificación de los posibles cambios o transformaciones ocurridos en la práctica los resultados de la caracterización del estado actual del objeto de investigación, tanto, de orden cualitativo, como cuantitativo.

Se organizaron dos etapas para el desarrollo de las acciones pedagógicas, correspondientes a las áreas de preparación que se hacen relacionar con los núcleos básicos: diagnóstico y organizativo y estructural.

A la implementación de las acciones pedagógicas en ambas etapas, le antecede la instrumentación de un grupo de acciones organizativas de carácter general a ejecutar por parte de los directivos de cada escuela, con el fin de crear las condiciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos en la concepción teórico-metodológica.

Las acciones pedagógicas diseñadas se organizaron en dos etapas, una que corresponde a los años 2013-2014 y la otra etapa 2015-2016.

Los objetivos que nos planteamos en ambas etapas fueron:

- Concebir la preparación de los directivos, especialistas y docentes para realizar un diagnóstico que responda a las exigencias actuales del proceso de inclusión educativa, de los diferentes contextos en que se desarrolla el educando con NEE.
- Promover en los directivos y docentes el reconocimiento de las potencialidades del currículo de estudio para el desarrollo del proceso de inclusión educativa y su importancia en la corrección y compensación de los educandos con NEE.
- Contribuir al desarrollo de una cultura inclusiva en la Educación Primaria como una vía para la educación integral de los educandos con NEE.
- El trabajo con la familia y la comunidad para el logro de una inclusión educativa y social.

En las acciones pedagógica se previó la metodología establecida para el trabajo metodológico y se definió la lógica de cada una de ellas, que incluyó.

- Tema, objetivo, contenidos, métodos, medios, formas de organización, evaluación.

Acciones pedagógicas de la primera etapa (2013-2014)

En la primera etapa se implementaron las acciones relacionadas con el área de conceptualización, sensibilización y empoderamiento de los docentes, descrita en el núcleo básico estructural, teniendo en cuenta los diagnósticos realizados para valorar las principales fortalezas y debilidades, tanto de la atención educativa, como de la preparación metodológica de los docentes para su dirección en la Educación Primaria, pues se requiere de un grupo de conocimientos esenciales para que los docentes asuman los retos actuales que este impone.

La materialización de estas exigencias desde los primeros momentos de la implementación de la concepción teórico-metodológica, es posible a través del diseño de un conjunto actividades pedagógicas, entre ellas, las reuniones metodológicas, talleres, clase metodológica y evento científico (Anexo 11) que tienen como fin lograr que se apropien de las necesarias herramientas, destrezas y métodos para mejorar su atención educativa en la atención educativa a los educandos con NEE, y lograr la unidad de criterios para el cambio requerido, para enfrentar la atención educativa como eje temático articulador en el sistema de trabajo de la Educación Primaria.

Se desarrolló una reunión metodológica en la primera etapa, en los meses de octubre y febrero del curso 2013-2014 con la participación de directivos, especialistas y docentes de la muestra seleccionada. Por su parte, los seis talleres metodológicos realizados en la primera etapa tuvieron una frecuencia quincenal de tres horas de duración y se desarrollaron durante los meses de octubre y marzo del curso 2015-2016, con la participación de directivos, especialistas y docentes de la muestra seleccionada.

Las clases metodológicas fueron desarrolladas por profesores titulares de la UCPEJV, especialistas de la Educación Especial; estuvieron dirigidas a los tres núcleos básicos que se asume en la concepción teórico-metodológica propuesta, diagnóstico, organizativo y estructural.

Las actividades realizadas dentro de las acciones pedagógicas (reuniones, talleres metodológicos, clase metodológica, concursos de clases y evento científico), con su tema, objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de organización, evaluación, se pueden observar en los anexos de esta tesis.

En el desarrollo de las acciones pedagógicas concebidas en esta etapa para favorecer la propuesta diseñada, con la participación de directivos, jefes de ciclo y docentes, se evidenció el desconocimiento de los temas tratados acerca de la atención educativa del docente a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, y la forma de abordarlo en la Educación Primaria.

Una vez más se pudo constatar la necesidad de la preparación metodológica de los docentes y la conveniencia de la concepción de la propia labor educativa, a partir de la definición de un sistema de ideas, conceptos y representaciones que permitan su organización y orientación en la Educación Primaria para la proyección del trabajo metodológico, desde las necesidades de los docentes como guía de la acción a desarrollar en función de la educación integral de los educandos.

Se evidencia la conciencia e importancia de asumir la atención educativa de los docente en el cuidado de los educandos con NEE, como un elemento esencial dentro del sistema de trabajo de la Educación Primaria, para su armónica introducción en la práctica

educativa y el aprovechamiento de todos los recursos que brindan, tanto la escuela como la comunidad con el necesario apoyo de la familia con el objetivo de lograr el fin de la educación integral de los educandos y su futura inserción sociolaboral, con la mayor independencia posible.

En la concepción teórico-metodológica propuesta, son significativos los resultados-productos, que constituyeron fortalezas para dar seguimiento, desde las acciones pedagógicas a la atención educativa del docente en la atención educativa a los educandos incluidos con NEE, y la preparación de los docentes para dirigirlo. Entre ellos se destacan:

- El rediseño de los contenidos del sistema de preparación metodológica en las escuelas primarias dirigido a la incorporación de temas que responden a la concepción del diagnóstico de educandos, familia y comunidad para dar respuesta a las exigencias de la atención e inclusión educativa, así como de la inserción sociolaboral de estos educandos.
- La elaboración de documentos metodológicos, que forman parte del sistema de trabajo de la escuela primaria, desde la concepción expresada en la investigación:
 - a) La caracterización de la escuela, enfatizando en las potencialidades de los espacios del aula y las áreas de la comunidad donde está enmarcada, para su aprovechamiento con vistas a trabajar las exigencias para el logro de una escuela inclusiva.
 - b) El diagnóstico integral, incorporando necesidades y potencialidades de los educandos, la familia y la comunidad.

c) La estrategia educativa de los educandos con NEE, desde enfoques multifactorial e interdisciplinario, con la flexibilidad que demanda la atención a la diversidad de educandos con que cuenta la escuela.

- Guía de los indicadores a tener en cuenta para el diagnóstico de los educandos con NEE en función del proceso de inclusión educativa.
- Concepción del trabajo metodológico para favorecer el desarrollo de la atención educativa de los docentes con NEE.
- Documento con adecuaciones a las guías de apoyo elaboradas por la Educación Especial para el trabajo con educandos con NEE en el contexto de la Educación Primaria.
- Evento de clases inclusivas en las escuelas objetos de esta investigación, con la participación de directivos, especialistas y familias de educandos con discapacidad intelectual, y el desarrollo de actividades prácticas potenciadoras de la atención educativa de los docentes.

Las acciones pedagógicas fueron concebidas con una visión integral desde la que se encadenan estímulos, efectos y transformaciones positivas. En tal sentido las diversas actividades metodológicas dirigidas a docentes y directivos derivaron en el perfeccionamiento a la atención educativa a educandos con NEE, desde la clase y otras formas de organización: talleres de desarrollo cultural, talleres literarios, conversatorios y actividades culturales. Las actividades se distinguieron, además, por

el vínculo sostenido con la familia de los educandos vinculados al proyecto educativo institucional, agencias y agentes educativos de la comunidad.

Las actividades realizadas con la familia de los educandos tuvieron como propósito proveer de herramientas teórico-metodológicas para la inclusión social a partir de las características y potencialidades de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad. La prevención de situaciones nocivas para el desarrollo de la personalidad de los educandos, se trabajaron en formas diversas, conversatorios, encuentros y actividades culturales concebidas para la confluencia de docentes, directivos, familia, educandos y agentes educativos. Se intencionó el trabajo en temas como: prevención de violencia, autoestima, *bullying*, autovalidismo, relaciones afectivas, entre otras.

De estas acciones con las familias se constató:

- Escasa labor de orientación, por parte de los docentes y directivos de la Educación Primaria, con la familia en temas para la atención educativa y desarrollo de potencialidades y trabajo en valores.
- Insuficiencia en el diseño de actividades extradocentes que propician la confluencia de educandos y su familia.
- Necesidad de mayor vínculo escuela-familia que consolide el sentido de pertenencia, participación y la condición como centro cultural más importante de la comunidad.

Los educandos vivenciaron formas novedosas y atractivas en las clases y en las propuestas extradocentes y extracurriculares:

- Los educandos, con su criterios, necesidades y preferencias, fueron protagonistas en el diseño e implementación de los talleres y actividades artístico-culturales.
- Se logró mejorar el clima socioafectivo de los grupos donde accionó el proyecto educativo institucional.
- Los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad se sintieron mucho más integrados en su grupo de educandos, donde se construyó un ambiente de respeto, cooperación y amistad.
- Los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad están en mejores condiciones psicológicas y emocionales para participar en las actividades con su grupo.
- Los educandos, desde la experiencia del proyecto educativo institucional, demandan actividades que potencie la participación activa, la creatividad y la interdisciplinariedad.

En el caso de los agentes educativos, el proyecto logró el trabajo cooperado en función de alcanzar resultados positivos en las actividades para la atención educativa. Se mostró disposición en aprender acerca de la atención educativa y otros temas metodológicos. El autodiagnóstico realizado arrojó:

- El desconocimiento sobre temas de inclusión educativa, atención educativa y metodologías.
- La desconexión en la labor educativa entre agencias.
- La falta de sistema de preparación y literatura en torno a los temas de interés.
- Escaso vínculo con la familia.
- La inexperiencia en la labor cooperada con la escuela y otras agencias educativas desde un proyecto educativo institucional, para la atención educativa a educandos con NEE asociadas o no a una discapacidad en la Educación Primaria.

Acciones pedagógicas de la segunda etapa (2015-2016)

Las acciones pedagógicas concebidas en la segunda etapa se relacionan con las áreas de trabajo con las asignaturas del currículo, el trabajo con la familia y la preparación laboral de los educandos, las que fueron implementadas en los años 2015-2016 y estuvieron orientadas a fortalecer la atención educativa, a partir de todo el proyecto educativo institucional diseñado para la atención educativa a los educandos y a la preparación de los docentes para dirigirlos. Estas se consolidan a partir del sistema de trabajo metodológico de la Educación Primaria con el desarrollo de reuniones, talleres metodológicos, clases metodológicas y concursos de clases, las que se concretaron teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico realizado, con el propósito de valorar las principales fortalezas y debilidades en la preparación de los docentes para asumir este trabajo.

Se desarrolló una reunión metodológica en septiembre y enero con la participación de la muestra seleccionada de directivos, especialistas y docentes, de las que se derivó un grupo de actividades dentro del sistema de trabajo metodológico que se desarrollaron desde el colectivo de ciclo.

Las actividades están integradas por clases metodológicas, demostrativas y abiertas, con el propósito de dirigir la atención educativa desde todo el proyecto educativo de la escuela y lograr que los docentes potencien en sus educandos el desarrollo integral para su inclusión escolar con la mayor independencia posible.

Fueron desarrollados en esta etapa un total de seis talleres metodológicos con la participación de la muestra antes mencionada.

En las acciones pedagógicas se contó con la participación de directores, jefes de ciclos y docentes, con la particularidad de que los dos primeros no solo fueron participantes, sino ejecutores del sistema de clases desarrollado.

Entre las acciones pedagógicas diseñadas se desarrolló un concurso de clases, con la organización de un jurado integrado por metodólogos, profesores de las escuelas del municipio Plaza de la Revolución (José Luis Arruñada, Combatientes de Bolivia y Sierra Maestra 1), especialistas, directivos y docentes de experiencia.

Los concursos se ejecutaron en dos de las escuelas primarias seleccionadas como muestra. Se presentaron un total de 16 clases. Las que concursaron respondieron a las asignaturas Lengua Española, Matemática y Educación Laboral. Se propició un debate que permitió seleccionar las más destacadas; la calidad de los medios de enseñanza

utilizados, la variedad y calidad de las tareas que los docentes fueron capaces de planificar y ejecutar para el cumplimiento de los objetivos propuestos, entre otros, fueron aspectos que se tuvieron en cuenta.

En el 100 % de las clases se constató que el hilo conductor fue la atención educativa en los educandos con NEE; se logró la selección de una clase modelo en cada una de las escuelas, además de elevar los niveles de motivación en los docentes para enfrentar el reto de la calidad de la clase para el desarrollo de su atención educativa con estos educandos.

Las reflexiones realizadas durante el desarrollo de las acciones pedagógicas antes expuestas permitieron evidenciar las dificultades existentes para enfrentar el trabajo con estos educandos, fundamentalmente en la determinación de variantes desde los componentes de la clase para la atención a la diversidad, con énfasis en la atención a los que tienen con NEE y la elaboración de un conjunto de actividades que permita dar respuesta a las necesidades de corrección y/o compensación de estos educandos, para su inclusión escolar y sociolaboral con la mayor independencia posible.

Se pudo apreciar en los directores y jefes de ciclos, mayor conciencia de la importancia de su preparación para organizar e implementar acciones que mejoren la atención e inclusión educativa de los educandos con NEE, en armonía con los agentes que en el proceso intervienen y con el aprovechamiento de todos los espacios y recursos que ofrece el sistema de trabajo de la escuela.

La actividad pedagógica que se desarrolló como cierre de esta etapa y, por consiguiente, para la implementación de la concepción teórico-metodológica propuesta, fue el evento

científico dirigido a “La atención educativa de educandos con NEE en la Educación Primaria: retos y perspectivas”, en el que participaron directivos y docentes de diferentes municipios de la provincia, quienes fueron invitados al evento.

De esta actividad pedagógica se derivaron reflexiones de gran interés para el presente proceso investigativo y planteamientos de los participantes que giraron en torno a:

- La necesidad de preparación metodológica a los docentes para enfrentar la atención educativa en los educandos con NEE y la integración de las asignaturas del currículo de estudio para garantizar su salida docente.
- La necesidad de lograr que la integración con la Educación Especial y los especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación, supere las acciones de coordinación por una integración más conceptual.
- La escasez de literatura especializada e investigaciones científicas en relación con el tema.
- El poco dominio de las legislaciones vigentes en torno a las personas con discapacidad.

Lo anterior condujo a corroborar, desde una visión más amplia, las insuficiencias que presenta que presenta el docente para la atención educativa a los educandos con NEE, y la necesidad de preparación de los docentes para dirigirlos.

Son significativos algunos resultados-productos, que de esta etapa se obtuvieron y constituyeron fortalezas para dar seguimiento a la atención educativa de los educandos

con NEE, utilizando como vía la preparación metodológica de los docentes para dirigirlos, entre los que se destacan:

- El rediseño de los contenidos y objetivos del sistema de clases metodológicas, demostrativas y abiertas en casi la totalidad de las escuelas primarias de la muestra seleccionada.
- Un folleto de orientación destinado a directivos y docentes de las escuelas primarias sobre aspectos esenciales para la atención educativa a los educandos con NEE.
- Una mayor motivación para la realización de las tareas docentes, en las que son capaces de manifestar modos de actuación de respeto, responsabilidad y mayor estado de afectividad.
- Resultados superiores en el vencimiento de los objetivos y en el aprendizaje en general de los educandos con NEE.
- Un ambiente más inclusivo en las escuelas sujetas a la investigación, expresada en educandos, directivos, docentes y familias.
- Una valoración favorable en relación con el seguimiento que tanto la familia como la comunidad dan a los elementos que en la escuela se trabajan en función de prepararlos para su inclusión escolar y social.

La labor con la familia se desarrolló con mucha más espontaneidad, pues la transmisión de experiencias de la primera etapa, los resultados obtenidos, las vivencias y percepciones de las familias favorecieron una labor mucho más cooperada y consciente

en favor de la adquisición de herramientas teórico-metodológicas para realizar la atención educativa de los educandos desde el ámbito familiar.

La diversidad de actividades pedagógicas realizadas con los educandos: clases, taller de desarrollo cultural, taller literario y otras artístico-culturales se encadenaron con la finalidad de adecuar los contenidos, las metodologías y formas de organización hacia un mismo propósito. Ello permitió modelar y demostrar cómo los resultados particulares de cada propuesta y cómo en su conjunto tributan al cambio deseado en los educandos, el grupo de educandos y la familia de estos.

En la segunda etapa del proyecto educativo institucional, los agentes demostraron un cambio favorable en su preparación, expresado en:

- Mayor dominio teórico-metodológico en el desarrollo de las actividades orientadas a la atención educativa en el ámbito escolar y comunitario.
- Multiplicación de las herramientas teórico-metodológicas adquiridas con especialistas y otros profesionales de sus agencias educativas.
- Presentación de resultados en el área de la atención educativa a educandos con NEE asociadas o no a discapacidad en evento científico.
- Fortalecimiento de vínculos con otros agentes y agencias educativas.
- Estabilidad en la labor desplegada con la escuela, los docentes y directivos, en el proyecto educativo institucional.

3.4. Resultados de la consulta a expertos

Para la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad con educandos con NEE asociadas o no a discapacidad; la efectividad en la labor profesional que desempeñan con estos educandos; los resultados de la evaluación profesoral, determinándose un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos (Anexos 12 y 13).

Para la aplicación del método se realizaron sesiones de trabajo donde participaron 30 expertos entre especialistas, directivos y docentes de los diferentes niveles con vasta experiencia de trabajo en la Educación Primaria y Especial, donde se pudieron recoger los criterios y las opiniones sobre la concepción teórico-metodológica propuesta.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, una primera parte destinada a la obtención de datos generales; en la segunda parte, se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del 1 al 10, lo cual se identifica con el índice de conocimiento Kc. (Anexo 14).

La tercera parte de ese cuestionario se aplicó para determinar el índice de argumentación Ka, el que se distribuyó en seis aspectos, en los que cada experto se debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices Kc y Ka, se pudo determinar el índice de competencia K de cada experto seleccionado, revelando que, de los 30 expertos, 5 se encontraban en un índice medio y 24 en el índice alto (Anexos 15).

Las sugerencias de los expertos consultados estuvieron relacionadas con la necesidad de la organización de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria para la atención educativa a los educandos con NEE, quienes valoraron la importancia y necesidad de fortalecerla en todas las escuelas primarias, donde se favorezca la preparación de los docentes.

Los expertos consultados coincidieron en referir la necesidad de reorganizar el sistema de trabajo metodológico de la Escuela Primaria para dirigir sus actividades fundamentales en su atención educativa.

De acuerdo con el procesamiento indicado para la aplicación del método Delphi a partir de los puntos de corte, se establecieron las categorías: “muy adecuado”, “bastante adecuado”, “adecuado”, “poco adecuado” y “no adecuado”.

Se aplicaron dos rondas con un cuestionario de 11 afirmaciones. Como resultado de la primera ronda, en la afirmación 5, relacionada con el diagnóstico de aprendizaje de los educandos, los expertos la consideraron poco adecuado y no adecuado, por lo que se aplicó una segunda ronda con modificaciones en los indicadores propuestos, ajustándolos a las exigencias del proceso objeto de estudio, y como resultado se obtuvo que todos los puntos quedaron por debajo del primer punto de corte, por tanto, todos son muy adecuados.

Existe coincidencia en la importancia de la concepción teórico-metodológica y su posible puesta en práctica, al considerarla oportuna y pertinente, lo que se evidencia en lo expresado con anterioridad, con fundamentos teóricos y metodológicos sólidos y apropiados.

El resultado expresado con anterioridad es un indicador de que existe una elevada coincidencia en los juicios emitidos por los expertos, al valorar de positivos los aspectos fundamentales de la concepción teórico-metodológica para favorecer la atención educativa de los docentes orientada a la atención educativa a los educandos con NEE, y la preparación metodológica de los docentes para su dirección como principal resultado de la investigación, siendo además, un índice evaluativo del proceso investigativo en su totalidad.

CONCLUSIONES

El estudio realizado permitió revelar las dificultades con respecto a la preparación de los docentes para la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a una discapacidad. Se pudo constatar que la atención educativa de educandos, aún resulta insuficiente debido a la poca preparación que presentan para enfrentar el perfeccionamiento.

En el diagnóstico del estudio realizado sobre la atención educativa se constataron algunas potencialidades en las acciones pedagógicas realizadas; no obstante, persisten dificultades en lo referido a la atención educativa de los educandos en la Educación Primaria con NEE. Se pudo visualizar, además, que no cuenta con una organización sistemática que favorezca su tránsito de manera armónica, coherente y flexible por el sistema de trabajo de la Educación Primaria.

La concepción teórico-metodológica que se aporta se caracteriza por favorecer la preparación del docente en la atención educativa de los educandos con necesidades educativas especiales para la Educación Inclusiva , teniendo como su eje articulador (la atención educativa), desde su concreción en tres núcleos básicos: el diagnóstico, el organizativo y el estructural, los que se potencian a partir de la ejecución de las acciones pedagógicas diseñadas para enfrentar los cambios y las transformaciones necesarias en la dirección de este proceso, utilizando para ello, como vía seleccionada, la preparación metodológica de los docentes para su exitosa realización.

La concepción teórico-metodológica constituye, a partir del criterio de los expertos, una solución del problema planteado en el presente trabajo investigativo. Criterio que se

constata en la implementación de la puesta en práctica de la concepción avalada por los productos y resultados, así como las opiniones de los beneficiarios de la preparación recibida.

El proyecto educativo institucional se ratifica como vía efectiva para la implementación de las acciones pedagógicas para la atención educativa de educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, desde una perspectiva inclusiva, dinámica, flexible, desarrolladora, propositiva y también, potenciadora de la labor cooperada con agencias y agentes educativos.

RECOMENDACIONES

1. Sensibilizar a todos los agentes y agencias que intervienen en la atención educativa de los educandos con NEE, para la puesta en práctica, de manera consciente, de la concepción teórico-metodológica que en el presente estudio se aporta.

Implementar la concepción teórico-metodológica para la preparación de los docentes en la atención educativa a todos los educandos con NEE, cualquiera que sea su discapacidad, haciendo las adecuaciones que cada una requiera en el contenido de la preparación metodológica, orientadas al perfeccionamiento e introducción generalizada en la práctica educativa.

Coordinar con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas a través del convenio, la posibilidad de implementación de algunas acciones pedagógicas propuestas en la concepción teórico-metodológica, para el perfeccionamiento del modelo del profesional de la Educación Primaria.

BIBLIOGRAFÍA

- Addine, F. (1998). *Aproximación a la sistematización y contextualización de los contenidos didácticos y sus relaciones*. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana.
- Addine, F. (1998). *Didáctica y optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje*. La Habana: IPLAC.
- Addine, F. (2007). *Didáctica. Teoría y práctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Ainscow, M. (1999). *Tendiendo la mano a todos los estudiantes: algunos retos y oportunidades*. En M. A. Verdugo y Jordán (eds). *Hacia una nueva concepción de la discapacidad*. Salamanca. España: Amarú.
- Akudovich, S. (1998). *Zona de desarrollo próximo como vía para el diagnóstico del retraso mental*. (Ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de Educación Especial). La Habana.
- Akudovich, S. (2004). *Fundamentos del proceso de diagnóstico de la zona del desarrollo próximo de los alumnos con retraso mental en el contexto del diagnóstico escolar*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.
- Álvarez, C. [s. f.]. *El impacto de la teoría de L. S. Vygotsky en la Educación especial en Cuba*. Pinar del Río. Artículo en soporte electrónico. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 19 de marzo), [base de datos].
- Álvarez, C. (1998). *Diagnóstico y Zona de Desarrollo Próximo. Alternativa en la validación de una metodología del cuarto excluido*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.

- Álvarez, C. (2008). *Evaluación, diagnóstico, prevención*. Libro. Curso No. 5. República Bolivariana de Venezuela. Maestría en Educación Especial. Caracas, Venezuela.
- Álvarez, R. M. (2003). *La Didáctica de las ciencias sociales: Eje de la formación del profesor*. XI Simposio internacional de didáctica de las Ciencias Sociales.
- Álvarez, R. M. (2011). *Hacia un currículo integral y contextualizado*. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana.
- Alvelais, M., Nieves, S. y Martínez, S. (2000). *Autismo: estrategia de atención*. México: Editorial Centro de Educación Especial Pasitos.
- Antoni, Z. y Arnau, L. (2012). *Cómo aprender y enseñar competencias. Serie didáctica, diseño y desarrollo curricular*. Madrid: Editorial Morata.
- Arés, P. (1990). *Mi familia es así*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Arias, G. y Llorens, V. (1998). *La educación especial en Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Arias, G. (1999). *Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico-cultural*. Facultad de Psicología, Universidad de La Habana. Artículo en soporte electrónico. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 19 de marzo), [base de datos].
- Arias, G. (1999). *Evaluación educativa y diagnóstico psicológico*. Artículo en soporte electrónico. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 19 de marzo), [base de datos].
- Arias, G. (2005). *La persona en lo histórico cultural*. São Paulo: Linear B.
- Arias, G. (2009). *La prevención educativa*. Seminario nacional al personal docente. Ministerio de Educación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Arnaiz, P. y Lozano, J. (1996). *Proyecto curricular para la diversidad*. Madrid: CCS.

- Asociación Americana de Desarrollo y Discapacidad Intelectual. (2011). *Discapacidad intelectual, undécima edición*, Psicología Alianza. Madrid: Editorial S.A.
- Asociación Americana de Retraso Mental. (2004). *Retraso mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo*, Décima edición. Madrid: Editorial Psicología Alianza.
- Baró, W. (1997). *Un modelo para valorar el pensar técnico en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación avanzada*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.
- Baxter, E. (1989). *La formación de valores y la tarea pedagógica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Baxter, E., Amador, A. y Bonet, M. (2002). *El proceso de socialización. Su importancia en el desarrollo de la personalidad*. En Compendio de Pedagogía. (pp 45-49). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bell, R. y López, R. (1996). *Sublime profesión de amor*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bell, R. (1997). *Educación Especial: Razones, visión actual y desafíos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bell, R. y Terre, O. (2001). *Pedagogía y diversidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bell, R. y López, R. (2002). *Convocados por la diversidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bell, R. y López, R. (2008). *Educación. Exclusión*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Betancourt, J. (1992). *Selección de temas de Psicología Especial*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Betancourt, J. (2002) *La configuración psicológica de los menores con Trastornos Emocionales y de la Conducta* (TEC). (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.
- Betancourt, J. y. González, A. (2003). *Dificultades en el aprendizaje y trastornos emocionales y de la conducta*. La Habana, Editorial Pueblo y Educación.
- Blanco, A. (2003). *Filosofía de la Educación. Selección de lecturas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Borges, S. (2006). *La educación de personas con necesidades educativas especiales y su integración social en Cuba*. (Conferencia inaugural Congreso de Educación y Pedagogía Especial). La Habana
- Borges, S. (2010). *Hacia la vida independiente. Artículos de Cuba y Finlandia sobre la educación especial*. Helsinki: Editorial La Asociación de amistad Finlandia-Cuba.
- Borges, S. y Orozco, M. (enero, 2011). *Dos vías estratégicas de la actividad científica educacional para impulsar los procesos de cambio y elevar la calidad de la educación especial*. (Evento Internacional Pedagogía 2011). La Habana
- Borges, S. y Orozco, M. (2014). *Inclusión educativa y educación especial. Educación cubana*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Borges, S. y Orozco, M. (2015). *La inclusión educativa: implicaciones para la pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Borrego, Y. (2012). *Semiótica discursiva para el disfrute de cuentos en niños con discapacidad intelectual*. Varona, Revista Científico-Metodológica, No. 55, julio-diciembre, 2012. ISSN: 1992-8238.
- Bozhovich, L. I. (1981). *La personalidad y su formación en la edad infantil*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Buenavilla, R. (1996). *Labor docente de José Martí*: En Martí y la Educación. (pp. 110-112). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Brennan, W. K. (1998). *El currículo para niños con necesidades especiales*. Madrid: Editorial Siglo XXI.
- Bruner, J. S. (1988). *Desarrollo cognitivo y educación*. Madrid: Editorial Morata.
- Castro, P. L., Castillo, S. M. y Álvarez, L. (2019). *La conducción de la labor educativa con la participación de los colectivos escolares y comunitarios. Para las escuelas de la Educación General*.
- Caballero, E. (2002). *Diagnóstico y diversidad. Selección de lecturas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Calvo, M. (2005). *Proyecto de mejoramiento educativo de la preparación laboral de los escolares con necesidades educativas especiales del tipo intelectual permanente leve que asisten al primer ciclo de la escuela especial*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Instituto Superior Pedagógico Félix Varela Morales, Santa Clara.
- Campus, V. (1994). *Los valores de la educación*. Madrid: Editorial Alauda.
- Canova, L. et al. (2001). *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Casanova, M. y Rodríguez, H. (2009). *La inclusión educativa, un horizonte de posibilidades*. Madrid: Editorial Colección Aula abierta.
- Cascón, P. (1993). *Igualdad para vivir, diversidad para convivir: educar para no discriminar*. L. Hospitales de LOBREGAT: Ajuntament de I. Hospitalet de Llobregat.
- Castañedo, C. (1988). *Bases Psicopedagógicas de la educación especial*. (s.l.): Editorial CCS.
- Castellanos, D. (2001). *Diferencias individuales y necesidades educativas especiales*. (Material electrónico de apoyo diplomado). La Habana. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 19 de marzo), [base de datos].
- Castellanos, D. et al. (2002). *Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora*. La Habana: Editorial: Pueblo y Educación.
- Castellanos, D. (2012). *Compendio de trabajos de postgrado. Educación Especial*. La Habana: Editorial: Pueblo y Educación.
- Castellanos, D. (2014). *Hacer y pensar la Psicología*. La Habana: Editorial Académica.
- Castellanos, D. (2015). Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación Especial. Curso pre congreso. Pedagogía 2015.
- Castillo, S., Castro, P. L. y Núñez, E. (1989). *La preparación psicológica y pedagógica de la familia*. (Ponencia presentada en la VI Reunión Investigadores de la Juventud). La Habana.
- Castillo, S. (2007). *Lecciones aprendidas del proyecto para la participación e integración de los niños, adolescentes y jóvenes en situación de desventaja social "Los chicos del barrio"*. (Ponencia presentada en el Congreso Internacional Pedagogía 2007). La Habana.

- Castro, F. (1975). *Tesis sobre política educacional en el Primer Congreso del PCC*. La Habana: Editora Política.
- Castro, F. (1990). *Ciencia, tecnología y sociedad*. La Habana: Editora Política.
- Castro, F. (1991). *Ciencia, Tecnología y Sociedad 1988-1991*. La Habana: Editora Política.
- Castro, F. (1991). *Ideología, Conciencia y Trabajo Político 1959-1986*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Castro, F. (4 de septiembre de 1997). *Discurso en la inauguración del curso escolar 1997-1998*. Periódico Granma, p. 5.
- Castro, H. (1984). *Clínica del retraso mental*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Castro, P. L. (1993). *Atención psicológica a las familias con hijos discapacitados en la Educación Especial*. (Ponencia presentada en el Congreso Internacional Pedagogía 93), La Habana.
- Castro, P. L. [s.f.]. *Sobre la familia con hijos discapacitados y la educación a los padres. Una fundamentación para el trabajo de orientación psicológica*. La Habana: ICCP-MINED.
- Cela, J. y Palou, J. (1997). *Del yo al nosotros: Disciplina y organización social en el aula*. Revista Innovación Educativa. No 66. pp. 3-4.
- Centro de Referencia Latinoamericano para la educación especial. (2012). *Modelo educativo para la atención integral a los escolares con retraso Mental del Centro de Referencia Latinoamericano para la educación especial*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación Especial. (2012). *Informe sobre los resultados del proyecto de investigación Modelo de atención educativa integral a*

educandos con retraso mental. Implicaciones para el diagnóstico y la atención educativa. La Habana: Ministerio de Educación.

Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación Especial. (2013). *Compendio de tesis doctorales de la especialidad de retraso mental*, CELAEE, 1996-2013.

Chacón, N. (1990). *El componente Humanista en la formación de los maestros cubanos.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez, J. (1990). *Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez, J. (1992). *Ideario pedagógico de José de la Luz y Caballero. En: Aproximación a la teoría pedagógica cubana.* La Habana, Cuba: Edición Digital. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana.

Chávez, J. (1996). *Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez, J. (1997). *Filosofía de la Educación.* (ICCP). Proceso editorial.

Chávez, J. (1999). *Las tendencias educativas en América Latina. Estudio Comparado.* ICCP. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez, J. (1999). *Actualidad de las tendencias educativas.* La Habana: ICCP.

Chávez, J, Bustamante, C. H. y Pérez, L. (2000). *Introducción a la Pedagogía.* Bogotá: Editorial Bogotá Plaza editores.

Chávez, J. (2000). *La Formación de valores. Ideal Histórico de las teorías educativas.* En: revista Educación No. 100, mayo-junio. Pp. 5-6. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez, J. (2003). *Aproximación a la teoría pedagógica cubana.* (Ponencia presentada en el Congreso Pedagogía 2003), La Habana.

- Cobo, J. (2011). *Educación. El único camino*. Argentina: Grupo Editorial SRI.
- Collazo, B. (1992). *La dirección de la actividad cognoscitiva*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Coll, C. (1990). *Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento*. Buenos Aires: Paidós.
- Coll, C. (1992). *Los contenidos de la Reforma*. Madrid: Santillana.
- Coll, C. (1994). *Fundamentos del nuevo currículo*. (Conferencia impartida en Cursos del Programa de Cooperación educativa con Iberoamérica). 01 de febrero, 1994, Madrid.
- Comité Estatal del Trabajo y Seguridad Social. (1993). *La Atención al Discapacitado en Cuba. Fin de la década del programa de acción mundial para las personas con discapacidad*. La Habana.
- Congreso Mundial de Educación Especial. (1998). *La atención en Cuba a las necesidades educativas especiales y a niños en edad preescolar*. Declaración final. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Constitución de la República de Cuba. (2019). Gaceta Oficial de la República, 10 de abril de 2019. La Habana.
- Cordero, H. (2004). *Educación Inclusiva*. Revista EDUCARE, volumen 5 (6). pp. 3 y 4.
- Córtese, A. (2015). *Inteligencia emocional-preguntas frecuentes*. Recuperado de [http://www. Gestiopolis.com](http://www.Gestiopolis.com). www.ganaropciones.com/preguntasie.htm
- Crespo, M. (2001). *Historia de la Clasificación Internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud*. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca. España.

- Cuenca, M. (2000). *El diagnóstico y la valoración del desarrollo como instrumento del educador*. (Material de estudio de la Maestría en Educación Preescolar CELEP). Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- De Fonseca, V. (1980). *Una concepción integracionista sobre la deficiencia mental*. Lisboa: CIRM.
- De La Peña, N. E. (2005). *La preparación para la vida cotidiana en alumnos con retraso mental*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Delor, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI*. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 19 de marzo), [base de datos].
- Delval, J. (1994). *El desarrollo humano*. Madrid: Siglo XXI.
- Devalle, A. y Vega, V. (1999). *Una escuela en y para la diversidad: el entramado de la diversidad*. Argentina: Aique Grupo Editor, S.A.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. New York: Free Press.
- Díaz, T. (1998). *Modelo para el trabajo Metodológico del proceso Docente Educativo en los niveles de Carrera, Disciplina y Año Académico en la Educación Superior*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Diccionario Enciclopédico de Filosofía. (2004). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Domínguez, J. (2001). *Propuesta de capacitación a la comunidad laboral que atiende a los egresados con retraso mental*. (Tesis presentada en opción al grado académico de

Máster en Educación Especial). Centro Latinoamericano de Educación Especial, La Habana.

Duarte, J. (2007). *El rol profesional del docente y su función orientadora*. (Ponencia presentada en el Congreso Internacional Pedagogía 2007), La Habana.

Declaración universal de la Unesco. (2010). *Diversidad y diversidad cultural*. Recuperado de www.monografias.com.

Demóstenes, Y. (2010). *Programa educativo para el desarrollo de la socialización en los niños con autismo en la primera infancia*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.

Echeita, G. (2008). *Inclusión y exclusión educativa. Voz y quebranto*. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad. Eficacia y Cambio Educativo. ISSN: 1696-4713. Madrid, España.

Echeverría, J. (2000). *Educación y tecnologías telemáticas*. Revista Iberoamericana de Educación. No. 24. La Habana. Cuba.

Egea, C. (2004). *El nuevo paradigma del retraso mental. Afinidades y diferencias con visiones anteriores*. Recuperado de <http://usuarios.discapnet.es/diweb2000/23jun2004.htm>

Engels, F. (1978). *El origen de la familia la propiedad privada y el estado*. O.E. Tomo III. Moscú: Editorial Progreso.

Enciclopedia de Psicopedagogía. Océano. (2006). Barcelona: Editorial Océano.

Enciclopedia de la Psicopedagogía Pedagogía y Psicología. (2006). Océano/ Centrum. Barcelona. España: Ed. Océano.

- Escalona, J. L. (2020). *Concepción teórico-metodológica para favorecer la formación laboral de los estudiantes de preuniversitario*. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana.
- Escudero, J. M. (1995). *Los temas transversales y las reformas educativas: posibilidades y limitaciones*. (s.l.). (s.n).
- Fariñas, G. (2005). *Psicología, educación y sociedad. Un estudio sobre el desarrollo humano*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Fariñas, G. (2008). *Psicología educativa. Selección de lecturas*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Fernández, A. [s.f]. *¿Cómo instrumentar un programa de orientación comunitaria? La Habana*. Cuba: [s.n] material impreso Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 10 de abril), [base de datos].
- Fernández, J. (2003). *Educación Especial y Atención a la Diversidad: de la exclusión a la inclusión*. Sevilla: Kronos.
- Ferrari, M. (2004). *La inclusión y sus desafíos en el siglo XXI*. En Educación. No. 112. (Segunda época). La Habana, Mayo- agosto, 2004.
- Fabelo, J. R. (1989) *Práctica, Conocimiento y valoración*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Fernández, S. (1999). *Analizando la calidad de Vida: calidad de Vida. Calidad de servicios*. Madrid: Editorial IMSERSO.

- Fiallo, J. (2002). *La interdisciplinariedad como principio básico para el desempeño profesional en las condiciones actuales de la escuela cubana*. (Tercer Seminario Nacional para educadores). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Fletcher, T. y Artiles A. (2005). *Inclusive educations and equity in Latin America. Contextualing Inclusive Educationn*. Roulledge Farmaer London.
- García, G. (1978). *Bosquejo histórico de la educación en Cuba*. La Habana: Editorial Libros para la Educación.
- García, G. (2002). *Compendio de Pedagogía (Compilación)*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- García, G. (2004). *El trabajo metodológico en la escuela cubana. Una perspectiva actual*. Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 10 de abril), [base de datos].
- García, G. (2010). *Fundamentos de la Educación Especial. Materiales básicos y Guías de estudio para la Maestría en Ciencias de la Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- García, J. A. (1990). *Un objetivo pedagógico: Educar para la Paz*. Revista de Pedagogía Social No. 5, febrero.
- García, L. (2004). *Propuesta curricular para la secundaria básica actual. Fundamentos teóricos y metodológicos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- García, L. (2004). *Propuesta curricular para la escuela secundaria básica actual. Fundamentos teóricos y metodológicos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- García, L., Cerezal, J. y Leal, H. (1996). *Los retos del cambio educativo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- García, L., Cerezal, J. y Leal, H. (2005). *El modelo de Secundaria Básica en Cuba. Fundamentos teóricos para su currículo*. (Curso prereunión Pedagogía 2005), La Habana.
- García, M. (2005). *Discapacidad intelectual. De la teoría a la práctica*. Madrid: Editorial CEPE.
- Gardner, H. (s.f.). *Inteligencias múltiples. Teoría y Práctica*. Porto Alegre: Editorial Artes Médicas.
- Gayle, A. (1999). *Plan de desarrollo de la especialidad de retraso mental*. (Formato digital). Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 10 de abril), [base de datos].
- Gayle, A. (2005) *Programa del Diplomado atención a la diversidad*. La Habana: ICCP.
- Giné, C. (2001). *Inclusión y sistema educativo*. En Actas Tercer congreso La atención a la Diversidad en el sistema educativo, Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Glezerman, G. (1977). *Problemas fundamentales del Materialismo Histórico*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Gómez, Á. L. y Ramírez, V. (2010). *El problema del retraso mental: reflexiones desde una concepción pedagógica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Gómez, L. (1992). *Discurso de clausura de la Primera Conferencia Latinoamericana de Educación Especial*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Gómez, H. (1998). *Educación: La agenda del siglo XXI hacia un desarrollo humano*. Colombia: Editorial Tercer Mundo Editores.
- Gómez, M. (2002). *La Educación Especial. Integración de los niños excepcionales en la familia, en la sociedad y en la escuela*. México: Fondo de Cultura Económica.

- González, A. M. y Reinoso, C. (2002). *Nociones de sociología, psicología y pedagogía*. La Habana: Editorial Ed. Pueblo y Educación.
- González, F. (1995). *Motivación profesional en adolescentes y jóvenes*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- González, M. (2009). *Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- González, O. (1997). *Aprendizaje e instrucción*. (Fotocopia). La Habana.
- González, V. et al. (1995). *Psicología para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo (1997). Barcelona: Editorial Grijalbo.
- Guerra, S. y Akudovich, S. (2001). *Regularidades en el desarrollo de los escolares con Retraso Mental. Hándicap internacional*. La Habana: Editorial: Ed. Pueblo y Educación.
- Guerra, S. (2005). *Una concepción didáctica dirigida a potenciar un proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador de la Historia de Cuba en los escolares con retraso mental*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Giraldo, V. (2011). *Recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los escolares con necesidades educativas especiales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Guerra, S. (1996). *Selección de lecturas sobre retraso mental*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Guerra, S. (2005). *La educación de alumnos con diagnóstico de retraso mental*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Guerra, S. (2006). *La dirección del proceso docente-educativo en escolares con retraso mental, área didáctica*. (Formato digital). Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 17 de abril), [base de datos].
- Guerra S. (2006). *Hacia una concepción didáctica potenciadora del desarrollo de los escolares con necesidades educativas especiales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Guerra, S. (2011). *Cartas al maestro de la especialidad de retraso mental. 2006-2011*. La Habana: CELAEE-MINED.
- Guerra, S. (2012). *El contexto escolar, familiar y comunitario en el currículo para la educación de los escolares con retraso mental*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Guerra, S. (2012). *Curso de actualización de resultados científicos en la formación doctoral del CELAEE*. (Formato digital). La Habana, Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 9 de mayo), [base de datos].
- Guerra, S. (2012). *Hacia un debate enriquecedor sobre la Didáctica en la Educación Especial. Implicaciones de la concepción de Educación Especial*. Holguín: SCM CELAEE-MINED.
- Guevara, E. (1985). *Obras. 1957-1967*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Gunter, K. (1987). *Relaciones intermaterias en la República Democrática Alemana*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Hernández, A. M. (1994). *Hacia una eficiencia educativa*. Quito: [s.n.].

- Hernández, G. (2001). *La zona de desarrollo próximo. Comentarios en torno a su uso en los contextos escolares*. Recuperado de <http://www.cesu.UNAM.mx/iresie/revistas/perfiles/85-86-htm/84-04htm>
- Herrera, F. (2002). *Proyecto para elevar la integración e identificación de la Educación en América Latina*. (Ponencia en el IV Simposio Iberoamericano de Pedagogía Profesional. Congreso Internacional Pedagogía 2002), La Habana.
- Ibarra, L. (2003). *Educación en la escuela, educación en la familia realidad o utopía*. Informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. (2002). En: Educación Media Superior s/ n. La Habana: pp. 47-72.
- Illán, N. (1989). *Los profesores y la integración escolar*. Valencia: Editorial Nau Llibres.
- ICCP (2000). *Metodología de la Investigación*. (Material impreso). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Jiménez P. y Bell R. (1999). *Educación Especial e integración escolar y social en Cuba (1)*. España: Editorial Aljibe.
- Keeling, M. (2010). *Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científico educativa de docentes e investigadores desde el Centro de Documentación e Información Pedagógica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Klimberd, L. (1972). *Introducción a la Didáctica General*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Kontantinov, F. (1998). *Fundamentos de Filosofía Marxista-Leninista, P. I*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Labarrere, G y Valdivia, G. (1980). *Programa y Orientaciones metodológicas. Libro de la especialidad de retraso mental*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Leyva, R. (2005). *Concepción del trabajo metodológico para favorecer el desarrollo de la formación laboral en la educación de alumnos con retraso mental*. (Tesis en opción al título académico de Máster en Pedagogía Especial). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Londoño, A. (2015). *Aprender a convivir desde la diferencia*. Recuperado de impresionsocial.blogspot.com.
- López, A. (2007). *El trabajo en equipo del profesorado. Serie Formación y desarrollo profesional del profesorado*. España: Colección Aula abierta.
- López, J. y García, G. (2002). *La orientación como parte de la actividad cognoscitiva de los escolares*. En Compendio de Pedagogía. Pp. 144-156. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- López, L. (2006). *La Subjetivación de los valores: El papel de la Regulación moral en este proceso*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- López, M. (1985). *La integración escolar: otra cultura. Sistema de acciones para las habilidades fundamentales de la actividad*. España.
- López, R. (1989). *La integración social de niños anómalos*. En revista Pedagogía Cubana. Año1, No. 2, julio-septiembre, La Habana. pp. 12-14.
- López, R. (2000). *De la Pedagogía del defecto a la Pedagogía de las potencialidades*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- López, R. (2000). *Educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Fundamentos y actualidad*. Ciudad de La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

- López, R. (2001). *Reconceptualización de la educación especial*. Revista Educación No.102. La Habana.
- López, R. (2002). *Educación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales*. Fundamentos y actualidad. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- López, R. (2003). *Educación y diversidad. Reflexiones e implicaciones metodológicas*. En revista Educación. No 109. Segunda época. Pp. 4-5.
- López, R. (2006). *Diversidad e igualdad de oportunidades en la escuela. Selección de temas para los docentes*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- López, R. (2007). *Diversidad e igualdad de oportunidades en la escuela. Selección de temas para los docentes*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Luria, A. (1975). *Importancia del diagnóstico acertado*. En Superación para los profesores de psicología. Pp. 57-59. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Marchesi, A. y Martín, E. (1998). *Calidad de la enseñanza en los tiempos de cambio*. Madrid: Editorial Alianza.
- Martí, J. (1975). *Obras Completas. Tomo 8*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975). *Obras Completas. Tomo 10*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975). *Obras Completas. Tomo 13*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Martí, J. (1975). *Nuestra América. La Revista Ilustrada de Nueva York, 1891*. La Habana: Editorial Nacional de Cuba.
- Martí, J. (1990). *Ideario pedagógico*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Martínez, L. (2008). *Concepción teórico-metodológica dirigida a la preparación de los docentes de la educación técnica y profesional para una mejor atención a la*

- diversidad de alumnos con necesidades educativas especiales sensoriales y físico-motora.* (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Marx, C. (1973). *Obras escogidas en 3 tomos*, t. 1. Moscú: Editorial Progreso.
- Marx, C y Engels, F. (1973). *Prólogo de la Contribución a la crítica de la Economía Política. Obras escogidas en dos tomos*, t. 1 Moscú: Editorial Progreso.
- Mata, F. (2001). *Enciclopedia pedagógica de necesidades educativas especiales*. España: Ediciones Aljibe.
- M.E.C. (Ed.). (1990). *Evaluación del Programa de Integración*. Madrid: MEC.
- M.E.C. (Ed.). (1990). *Orientación Educativa e intervención psicopedagógica*. Madrid: MEC.
- Mined (1971). *Enseñanza General: Maestros*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1972). *Documento de Base para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Enseñanza*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1975). *Hacia el perfeccionamiento de la escuela de Educación General*. La Habana. Revista Educación No 16. pp. 6-7.
- Mined (1975). *Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1979). *Reglamento del trabajo metodológico de los niveles nacional, provincial, municipal y de escuela*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1980). *El trabajo metodológico en la escuela de Educación General Politécnica y Laboral*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined. (1981). *Reglamento de trabajo metodológico de los niveles nacional, provincial, municipal y de escuela, segunda versión*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Mined. Departamento de Educación Especial. (1984). *Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined. Departamento de Educación Especial. (1984). *Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las direcciones provinciales y municipales de Educación*. (2da. Parte). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1989). *Estudio de la frecuencia de aparición de las desviaciones en el desarrollo en la población escolar cubana. Departamento de Educación Especial. Algunos datos internacionales*. Informe. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1994). *Métodos de la investigación pedagógica. Conferencias para los Institutos Pedagógicos de la URSS*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1994). *La preparación laboral de los alumnos de educación especial en las condiciones actuales. Variantes a aplicar. Planes de preparación para un oficio*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1999). *Declaración universal de los derechos humanos. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Colección Para la vida*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (1999). *Reglamento de Trabajo Metodológico. Resolución Ministerial 85*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (2001). *Documentos normativos del TPI. Documento para la formación cívica y patriótica, cultura económica y tributaria*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (2001). *Segundo Seminario nacional para educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (2002). *Tercer Seminario nacional para educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Mined (2009). *Resolución Ministerial del Sistema de Evaluación 120/2009. Curso escolar 2009-2010*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (2010). *Reglamento del trabajo metodológico. Resolución Ministerial No. 150/2010. Curso escolar 2010-2011*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Mined (2014). *Reglamento de Trabajo Metodológico. Resolución Ministerial 200*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Minsap (2000). *Programa Nacional de la Discapacidad Intelectual*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Molina, G. (1994). *Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial*. España: Editorial Marfil, S.A.
- Nocedo, I. et al. (2001). *Metodología de la Investigación Educativa. Tomos 1 y 2*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Núñez, J. (1999). *La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Núñez, J., Montalvo, L. y Figueredo, F. (Comp.). (2008). *Pensar ciencia, tecnología y sociedad*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Ojalvo, V. (1989). *El concepto de socialización. Importancia para la psicología social*. En *Algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad*, p. 38. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en Asamblea General en 1948. La Habana.
- Orozco, M. (2007). *Datos estadísticos de la población infantil cubana con necesidades educativas especiales*. (Conferencia presentada en el Congreso Pedagogía 2007), La Habana.

- Orozco, M. (2012). *La atención educativa a los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales desde nuevos conceptos, contextos y prácticas enriquecedoras*. (Formato digital). Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 5 de febrero), [base de datos].
- Ortega, L. (2009). *Sistema de principios para la atención educativa de los escolares con trastornos de la conducta. Una propuesta para su perfeccionamiento*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Ortega, L. (2012). *Trastornos de la conducta y diagnóstico potenciador, diferenciado, valorativo y explicativo. Un reto para el diagnóstico psicopedagógico especializado*. (Material digital). Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 10 de abril), [base de datos].
- Pacheco, F. y Suárez, S. (2015). *Sobre la atención y las diferencias individuales de los estudiantes*. Recuperado de www.monografias.com/1/2008-5/2015.
- Palza, E. (1998). *Participación de la comunidad en general en los procesos de integración sociolaboral*. España: Editorial Montevideo.
- Parés, B. (2003). *Escuela Inclusiva y escuela integradora. Formación del Docente*. (Conferencia magistral en el V Encuentro Mundial de Educación Especial. 2 Simposio Internacional de Educación Inicial y preescolar. Educación, Salud y Vida), Perú.
- Parés, B. (2008). *Expectativas de los docentes de educación especial en relación con el tránsito a la vida adulta de los alumnos con discapacidad*. (Tesis inédita para acceder al grado de Doctor por la Universidad de Salamanca en el Programa: Avances en Investigación sobre Discapacidad). Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca, España.

- PCC (1976). Tesis y Resoluciones. Primer Congreso. La Habana: Departamento de Orientación Revolucionaria.
- Pérez, L. (1999). Fundamentos Filosóficos y Sociológicos de la educación en Cuba desde 1959 a 1990. (Ponencia presentada examen de mínimo). La Habana: ICCP.
- Pérez, L. (2009) *Naturaleza y alcance de la Pedagogía Cubana*. (Material digitalizado). La Habana. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 19 de marzo), [base de datos].
- Pupo, R. 1995. *La actividad como categoría filosófica*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Ramos, M.G. y Zayas, A. R. (Ed.). (1999). *Los niños y sus derechos 2. Para la vida*. La Habana: Editora Política.
- Real Academia Española. Recuperado de <http://buscon.rae.es/dreal>
- Rico, P. (2000). *Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Rico, P. (2003). *La zona de desarrollo próximo, procedimientos y tareas de aprendizaje*. (Material digital). La Habana. Centro de Investigación y Documentación Científica (2015, 8 de febrero), [base de datos].
- Roca, M. (2002). *Psicología clínica*. Una visión general. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Rodríguez M. (2002). *Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico*. (Material digital). La Habana. Centro de Investigación y Documentación Científica (2014, 7 de julio), [base de datos].
- Rodríguez, Z. et al. (1985). *Filosofía y Ciencia*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Romero, T. (2009). *Modelo organizativo metodológico para mejorar la calidad del aprendizaje desde las actividades no formales del proceso educativo en la escuela*

- primaria*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Rosental, M. y Ludin, P. (1981). *Diccionario filosófico*. La Habana: Editorial Política.
- Rubinstein, S. (1989). *Psicología del escolar retrasado mental*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Sáez, J. (1989). *La construcción de la educación*. Valencia. España: Nau Llibres.
- Sáez, J. (1993). *Las condiciones cognitivas de la democracia*. Murcia. España: Editorial Cajamurcia.
- Salabarría, C. (2010). *Estrategia pedagógica de intervención curricular para favorecer el aprendizaje de los contenidos matemáticos de los alumnos con retraso mental de 1er. Ciclo*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). La Habana: ICCP.
- Sales, A. y García, R. (1997). *El fenómeno multicultural: origen y fundamentos ideológicos*. Bilbao. España: Desclée de Brouwer, S.A.
- Salomón, B. (s.f). *La formación del hombre nuevo en Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Santaballa, A. y Rodríguez, A. (2012). *Orientaciones metodológicas. La orientación y movilidad en la escuela*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Santos, M. (2002). *Organizar la diversidad*. En Cuadernos de Pedagogía, No 311, pp.76-80.
- Schalock, R. y Verdugo, M. (2003). *Calidad de Vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales*. Madrid: Editorial Alianza.

- Silvestre, M. (1999). *Aprendizaje, educación y desarrollo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Silvestre, M. y J. Zilberstein. (2001). *Enseñanza y Aprendizaje Desarrollador*. Perú: Editorial Magisterial Servicios Gráficos.
- Terré, O. (1999). *La Psicología Cognoscitiva y sus implicaciones en el aprendizaje. El libro Amigo*. Perú: Editorial Punto 7.
- Terré, O. (2001). *Atención a la diversidad*. Perú: Editorial Punto 7.
- Terré, O. (2001). *Comprensión Actualizada de la Educación Especial*. Perú: Editorial Punto 7.
- Terré, O., Parés, B., y Castilla, M. (2003). Conclusiones del V Encuentro Mundial de Educación Especial. Simposio Internacional de Educación Inicial y preescolar. Educación, Salud y Vida. Perú.
- Torres, M. (2002). *Definiciones Conceptuales en la Educación Especial*. La Habana: CELAEE.
- Torres, M. (2003). *Familia. Unidad. Diversidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Torres, M. (2004). *Familia. Unidad y Diversidad*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Torroella, G. (1995). *Direcciones de la investigación sobre Adolescencia*. (Taller Nacional de la Adolescencia). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana.
- Tralova, I. T. (1984). *Diccionario de filosofía*. Moscú: Editorial Progreso.
- Unesco. (2000). *Informe final Foro Mundial sobre la Educación*. Dakar. Senegal.

- Unesco (2002). *Proyecto Regional de Educación para la América Latina y el Caribe. Informe. Primera Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de educación para América Latina y el Caribe*. La Habana.
- Valle, A. (2000). *Maestro. Perspectivas y retos*. México: Editorial Del magisterio Benito Juárez.
- Valle, A. (2007). *Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica*. La Habana: ICCP
- Varela, F. (1926). *Citas y pronunciamientos de educadores cubanos destacados*. En Revista Instrucción Pública. La Habana: junio de 1926.
- Vázquez, A. (2015). *Aprender a convivir con las diferencias la importancia del enfoque inclusivo en las escuelas*. Recuperado de pdi.cnotinfor.pt/.../Inclusión_Escolar.Sf.5/2015.
- Velázquez, J. y Lozano, T. (1996). *El diagnóstico positivo de autismo infantil*. Revista Cubana de Pediatría. pp. 2-5. Vol. 68, No. 2.
- Velázquez, M. y Ocaña, M. (1995). *Atención a la diversidad en la Enseñanza Secundaria*. En Materiales Didácticos C.A.P.95/96.ICE Universidad de Sevilla. España.
- Verdugo, M. (1995). *Personas con discapacidad. Perspectivas Psicopedagógicas y rehabilitadoras*. Revista Siglo Veintiuno Madrid, España.
- Verdugo, M. (1997). *Programa de Habilidades Sociales*. España: Edición Salamanca.
- Verdugo, M. (1998). *Desafíos y alternativas en la educación de las personas con discapacidad mental*. 6to. Congreso Nacional y 2do. Internacional sobre Discapacidad Mental, Santiago de Chile, Julio.
- Verdugo, M. (2001). *Autodeterminación y calidad de vida de las personas con discapacidad: propuestas de actuación*. España: Editorial Amarú.

- Vygotsky, L. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. España: Editorial Crítica.
- Vygotsky, L. (1982). *Pensamiento y Lenguaje*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Vygotsky, L. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. La Habana: Editorial Ciencia y Técnica.
- Vygotsky, L. (1988). *Interacción entre enseñanza y desarrollo. Selección de Lecturas de Psicología de las Edades I, Tomo III*, La Habana: Universidad de La Habana.
- Vygotsky, L. (1995). *Obras Completas. T. 5. Fundamentos de Defectología*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Vygotsky, L. (2003). *Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la asociación americana sobre retraso mental de 2002*. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca. España: SIGLO CERO.
- Warnock, M. (1990). *Informe sobre NEE*. Siglo Cero, 130, Madrid.
- Yarza A., Sosa, L. y Pérez B. (2019). *Estudios críticos en discapacidad una polifonía desde América Latina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2019. Libro digital, PDF. ISBN 978-987-722-553-2.
- Yarza A., Sosa, L. y Pérez B. (2019). *¿Quién es el sujeto de la discapacidad? Exploraciones, configuraciones y potencialidades*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2021. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-880-9.
- Ziklbertein, K. (2005). *Didáctica. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus componentes e interrelaciones. Curso a docentes*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Zurita, C. (2009). *El proceso de evaluación y diagnóstico y la prevención educativa. Curso pre Taller. La prevención educativa. Cuba.* En soporte electrónico. Centro de Investigación y Documentación Científica (2014), [base de datos].
- Zurita, C. y López, M. (2008). *La Educación y la Pedagogía Especial en proceso de cambios. Redimensionamiento de la Educación Especial. El diagnóstico en la atención educativa.* (Curso precongreso Educación y Pedagogía Especial). En soporte electrónico. Centro de Investigación y Documentación Científica (2014), [base de datos].
- Zurita, C. y Akudovich, S. (2010). *El proceso de evaluación y diagnóstico desde una concepción integradora.* (Curso pre congreso Educación y Pedagogía Especial). En soporte electrónico. Centro de Investigación y Documentación Científica (2014), [base de datos].
- Zurita, C. y Akudovich, S. (2012). *Aproximación a la concepción teórica metodológica del diagnóstico en Cuba.* (Material impreso). Centro de Investigación y Documentación Científica (2014), [base de datos].

RELACION DE ANEXOS

Anexo 1	Visión horizontal de la tesis. (Añorga, J. Valcárcel, N., 2001)
Anexo 2	Guía de observación a actividades metodológicas desarrolladas en las escuelas primarias para la atención a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad
Anexo 3	Entrevista a directivos
Anexo 4	Encuesta para docentes
Anexo 5	Encuesta a la familia
Anexo 6	Encuesta a educandos
Anexo 7	Núcleos básicos de la CTM para favorecer la preparación del
Anexo 7a	7a. Proyecto educativo institucional
Anexo 8	Acciones pedagógicas. Objetivos y temas tratados en las etapas del proyecto
Anexo 9	Definiciones de las formas del trabajo metodológicas utilizadas
Anexo 10	Material base para la realización de las acciones pedagógicas desarrolladas durante la primera y segunda etapas (2013-2014 y 2015-2016).
Anexo 11	Acciones pedagógicas desarrolladas durante la primera y segunda etapas (2013-2014 y 2015-2016)
Anexo 12	Información sobre la consulta a expertos
Anexo 13	Información sobre la consulta a expertos
Anexo 14	Encuestas a expertos
Anexo 15	Análisis de la propuesta mediante el método delphi
Anexo 16	Aval del proyecto educativo institucional

Anexo 1. Visión horizontal de la tesis. (Añorga, J. Valcárcel, N., 2001)

Interrogantes Científicas	Tareas científicas	Métodos	Estructura de la Tesis	Resultados
<p>1-¿Qué referentes teóricos y metodológicos fundamentan la preparación del docente de Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE?</p>	<p>1-Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan la preparación del docente de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.</p>	<p>Histórico lógico. Analítico sintético. Análisis documental. Sistematización. Fichado bibliográfico.</p>	<p>Capítulo 1- Referentes teórico-metodológicos de la atención educativa en educandos cubanos</p> <p>1.1- Debates sobre la evolución de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad desde el modelo educativo cubano.</p> <p>1.2- La atención educativa a educandos de la Educación Primaria con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.</p> <p>1.3. La Educación Primaria desde la atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.</p> <p>1.4. Enfoques a debate sobre la preparación de los docentes.</p>	<p>Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan la preparación del docente de la Educación Primaria, la atención educativa a educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.</p>

			Reflexiones actuales.	
2-¿Cuál es el estado actual de la preparación de los docentes de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE?	2-Characterización del estado actual de la preparación de los docentes de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE.	Observación en el proceso áulico y extradocente. Encuesta a docentes. Entrevista a directivos y funcionarios. Criterio de expertos. Análisis documental. Triangulación metodológica.	Capítulo 2. Caracterización del estado actual de la preparación de los docentes de la educación primaria para la atención educativa a los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. 2.1. Situación actual de la atención educativa de los docentes de la Educación Primaria para la atención a los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.	Caracterización del estado actual de la preparación de los docentes de la Educación Primaria para favorecer la atención educativa de los educandos con NEE.
3-¿Cuál debe ser la estructura y contenidos de la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con	3-Elaboración de una concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con NEE.	Sistematización Modelación	Capítulo 3. La concepción teórico-metodológica. Productos y resultados 3.1. Fundamentos generales que sustentan la concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación del docente en la atención educativa de educandos con necesidades educativas especiales asociadas o	La concepción teórico-metodológica para favorecer la preparación de los docentes de la Educación Primaria en la atención educativa a los educandos con NEE.

NEE?			no a discapacidad. 3.2- Estructuración de la concepción teórico-metodológica. 3.3.- Resultados de la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas. 3.4- Resultados de la consulta a expertos.	
------	--	--	--	--

Anexo 2. Guía de observación a actividades metodológicas desarrolladas en las escuelas primarias para la atención a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad

Objeto de la observación:

Actividades metodológicas desarrolladas como parte del sistema de trabajo metodológico por los docentes desde el colectivo de ciclo para la atención educativa a educandos con NEE asociadas o no a discapacidad

Objetivo de la observación:

Constatar el tratamiento a la preparación del docente para la atención a los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad de la Escuela Primaria.

Tipo de observación: Estructurada y participante.

Aspectos a considerar en la observación:

1. Tipo de actividad a observar.
2. Correspondencia entre los objetivos y las actividades desarrolladas con las necesidades reales de los participantes.
3. Base orientadora de la actividad.
4. Clima emocional predominante.
5. Utilización de métodos y medios adecuados para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6. Formas de organización en el desarrollo de la actividad.
7. Presencia de actividades teórico-prácticas.
8. Tratamiento dado desde el proceso educativo a la atención educativa.
9. Tratamiento dado al diagnóstico de la atención educativa.

10. Tipo de actividades pedagógicas que se propone.
11. Variantes de tratamiento a los componentes didácticos de la clase, desde la atención a las diferencias individuales.
12. Tratamiento dado a la aplicación de los diferentes estilos de aprendizajes.
13. Tratamiento dado a situaciones o problemáticas que requieren atención educativa en la individualidad y colectividad de educandos.
14. Clima de compromiso para la construcción colectiva de propuestas no tradicionales orientadas a la atención educativa a educandos con NEE.

Anexo 3. Entrevista a directivos

Objetivo: constatar la preparación de directivos de la Educación Primaria, para garantizar la atención educativa a los educandos con NEE.

Compañero/a:

Estamos realizando una entrevista donde abarcamos algunos aspectos relacionados con la atención educativa que se les ofrece a los educandos con NEE de la Educación Primaria y la preparación de los directivos para los procesos de acompañamiento y asesoramiento en las escuelas. Será muy valiosa su opinión para transformar modos de actuación que viabilicen el proceso educativo con estos educandos.

Datos generales de los directivos.

1. Título académico: _____
2. Años de graduado: _____
3. Años de trabajo en la docencia: _____
4. Sexo: _____
5. Grado científico: _____
6. Cargo: _____
7. Años de experiencia en el trabajo con educandos con NEE: _____

1. ¿Considera estar preparado para enfrentar el asesoramiento, el control y la atención educativa de los educandos con NEE en la Educación Primaria?

S ____ CS ____ N ____

a). Argumente:

2. ¿Reciben los docentes la preparación en relación a las características y tratamiento de las diferentes NEE asociadas o no a una discapacidad?

S ____ CS ____ N ____

a). Argumente:

4. Seleccione en orden de prioridad los escenarios y vías empleadas en su centro para preparar a los docentes en la atención educativa a educandos con NEE.

____ colectivos de ciclos, ____ reuniones de padres, ____ preparación metodológica, ____ cursos de superación, ____ visitas de ayuda metodológica, ____ visitas de orientación y seguimiento.

5. Marque con una x los criterios que a su juicio deben ser tenidos en cuenta para la atención a los educandos con NEE.

____ la atención a la diversidad como recurso para apoyar el aprendizaje.

____ la atención obligatoria en una escuela especial.

____ la aceptación de los educandos con o sin discapacidad.

____ los docentes y la escuela deben tener una actitud responsable ante la inclusión educativa.

____ las adecuaciones curriculares como recursos de apoyo.

____ una preparación integral del docente para asumir la atención educativa.

____ la utilización de las parejas de equilibrios en el proceso educativo.

____ la participación de todos los docentes y especialistas en el diseño de acciones pedagógicas para educandos con NEE.

____ el trabajo diferenciado y personalizado con estos educandos.

____ la participación y preparación de la familia y la comunidad para la atención integral de estos educandos.

6. ¿Dónde considera usted, están las principales limitaciones que se presentan en el proceso educativo para la atención a los educandos con NEE de la Educación Primaria?

___ en el modelo de escuela.

___ en la preparación de los directivos.

___ en la preparación de los docentes.

___ en la familia.

___ en la actitud de los directivos.

___ en la actitud de los docentes.

___ en la conciencia pública.

___ en la actitud de los coetáneos.

___ en la causa de las NEE.

___ en la discapacidad del propio niño.

___ en los métodos del docente.

Anexo 4. Encuesta para docentes

Objetivo: constatar la preparación del maestro de la Educación Primaria para garantizar la intervención educativa en los educandos con NEE.

Compañero/a:

Estamos realizando una encuesta donde abarcamos algunos aspectos relacionados con la atención educativa que se les ofrece a los educandos con NEE en la Educación Primaria y la preparación del maestro para dirigir el proceso educativo. Será muy valiosa su opinión para transformar modos de actuación que viabilicen el proceso educativo con estos educandos.

1. Datos generales del docente:

Título académico: _____

Años de graduado: _____ Años de trabajo en la docencia: _____

Sexo. _____

Grado científico: _____

Años de experiencia en el trabajo con educandos incluidos: _____

2. ¿Considera estar preparado para enfrentar la atención educativa de los educandos con NEE? (marca con una x)

S ____ CS ____ N ____

3. ¿Ha recibido o recibe cursos especializados que le faciliten conducir su actuación pedagógica en función de los educandos con NEE?

S ____ CS ____ N ____

4. Seleccione los escenarios y vías empleadas en su centro en los que usted recibe preparación para atender los educandos con NEE.

- preparación metodológica.
- reunión de la comisión psicopedagógica.
- cursos de superación.
- visitas de orientación y seguimiento.
- reunión del consejo de escuela.
- orientaciones específicas.
- visitas de ayuda metodológica.
- colectivos de ciclos.
- eventos científicos.

5. Al concluir el nivel primario a educandos con NEE cuenta con varias opciones que les permitirán experimentar nuevas vivencias en el orden educativo o social. Marque con una x las que usted considera posible:

- continuar estudios en la Educación Especial.
- incorporarse a una escuela de oficios.
- continuar estudios en la Secundaria Básica.
- vincularse a una empresa u organismo de forma intensiva.
- continuar estudios en la escuela primaria priorizando la preparación laboral.
- continuar estudios en una especialidad técnica profesional.
- continuar estudios en la educación de adulto (SOC).

6. Seleccione los escenarios y vías que emplea para el trabajo con la familia de los educandos con NEE.

reuniones de padres.

visitas al hogar.

escuelas de educación familiar.

reuniones del consejo de escuela.

intercambios informales.

7. Marque con una x los criterios que a su juicio deben ser tenidos en cuenta para la atención los educandos con NEE.

la atención a la diversidad como recurso rico para apoyar el aprendizaje.

la atención educativa es obligatoria en una escuela especial.

la aceptación de los educandos independientemente de su discapacidad.

los maestros y la escuela deben tener una actitud responsable ante la inclusión educativa.

las adecuaciones curriculares como recursos de apoyo.

una preparación especializada del maestro para poder atenderlo.

la utilización de las parejas de equilibrios en el proceso educativo.

la participación de todos los maestros y especialistas en el diseño de la estrategia educativa de los educandos con NEE.

el trabajo diferenciado y personalizado con estos educandos.

el reforzamiento de la preparación laboral de estos educandos.

8. ¿Dónde considera usted, están las principales limitaciones que se presentan en el proceso educativo para la atención a los educandos con NEE?

___ en el modelo de escuela.

___ en la preparación de los directivos.

___ en la preparación de los docentes.

___ en la familia.

___ en la actitud de los directivos.

___ en la actitud de los docentes.

___ en la conciencia pública.

___ en la actitud de los coetáneos.

___ en la discapacidad del propio niño.

___ en los métodos del docente.

Anexo 5. Encuesta a la familia

Objetivo: Constatar los criterios y satisfacción que posee la familia con relación a la atención que se les brinda a su hijo e hija con discapacidad intelectual que se insertan en la Educación Primaria.

Compañero/a:

A través de esta investigación nos encontramos enfrascados en la búsqueda de nuevas formas de trabajo, que permitan ofrecer una educación de mayor calidad a su hijo e hija. Por esta razón, solicitamos su colaboración respondiendo las preguntas que le proponemos con la mayor sinceridad posible.

1. ¿Recibe con frecuencia orientaciones relacionadas con la educación de su hijo e hija?

S ____ CS ____ N ____

a) ¿Quién realiza estas orientaciones?

____ el maestro del aula ____ el director de la escuela.

____ el psicopedagogo de la escuela. ____ el especialista del CDO.

____ el metodólogo del municipio. ____ otros padres.

____ el jefe de ciclo. ____ otros especialistas.

b) Seleccione cuáles son las formas que han utilizado para orientarlo.

____ reuniones de padres. ____ escuelas de educación familiar.

____ visitas al hogar. ____ reuniones del consejo de escuela.

____ conversaciones informales.

2. Seleccione cuáles son las opciones con las que puede contar su hijo al concluir el nivel primario:

___ continuar estudios en la Educación Especial.

___ incorporarse a una escuela de oficios.

___ continuar estudios en la Secundaria Básica.

___ vincularse a una empresa u organismo a tiempo completo.

___ continuar estudios en la escuela primaria preparándose en un oficio.

3. De los aspectos que relacionamos a continuación seleccione aquellos que guardan relación con usted.

___ se le ofrece una variedad de oportunidades para involucrarse en la escuela.

___ se le ofrece una variedad de ocasiones, donde pueda discutir sobre sus preocupaciones y el proceso de su hijo e hija.

___ la escuela valora y toma en cuenta el conocimiento que Ud. tiene sobre su hijo e hija.

___ los maestros, lo motivan para que se involucre en el aprendizaje de su hijo e hija.

___ usted tiene claro lo que puede hacer para apoyar el aprendizaje de su hijo e hija.

___ su hijo e hija es valorado en la escuela.

___ existe buena comunicación con el personal de la escuela.

___ conoce del cumplimiento por su hijo e hija del plan educativo de la escuela y sus adecuaciones.

___ la escuela le ayuda a conocer y a tratar la discapacidad de su hijo e hija.

___ la condición de discapacidad de su hijo e hija es tratada con indiferencia en la escuela.

___ su hijo e hija es tratado con real afecto en la escuela.

4 ¿Usted conoce las alternativas que puede emplear en el hogar para dar tratamiento y atención a la discapacidad de su hijo e hija?

S _____ CS _____ N _____

5. A su juicio, qué puede hacer la escuela para mejorar la atención educativa de su hijo/a:

Anexo 6. Encuesta a educandos

Objetivo: Constatar el nivel de satisfacción de los educandos con necesidades educativas especiales de la Educación Primaria.

1-Quisiera que me dijeras si te gusta la escuela. Sí___ Casi siempre___ No___

2-Cuéntame qué es lo que más te gusta de la escuela.

3-Y qué es lo que menos te gusta. _____

4- ¿Quién te da más cariño en la escuela? _____

5-Me pudieras decir, ¿cuál es la persona en la escuela que tú crees que más te ayuda?

6-Por cual otro nombre que no es el tuyo te llaman en la escuela.

7-¿Cuál de las asignaturas es la que más te gusta y por qué?

8-¿Cuál es la que menos te gusta y por qué?

9-¿Cuál de los compañeros de clase es el que más te ayuda?

10-Cuándo en clases tienes dudas o no sabes hacer algo, ¿quién te ayuda a resolverlo?

11-De tu familia, ¿quién es el que más te ayuda con las tareas de la escuela y cómo lo hace? Mamá___ Papá___ Abuela/o___ Otro___

12-Si pudieras cambiar algo que se hace en la escuela y que quisieras transformar. ¿Qué cambiarías?

Anexo 7. Núcleos básicos de la CTM para favorecer la preparación del docente en la atención educativa de educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Los núcleos básicos se potencian a partir de las acciones pedagógicas, vistas como las actividades que se conciben desde los núcleos básicos con el fin de favorecer el desarrollo de la atención educativa de los docentes, utilizando como vía la preparación metodológica de los docentes para su dirección en la Educación Primaria, lo que contribuirá a elevar la calidad de la educación integral de los educandos con NEE.

Las acciones pedagógicas diseñadas desde los tres núcleos básicos de la concepción teórico-metodológica propuesta tienen su concreción en las diferentes formas de organización que favorecerán el desarrollo de la atención educativa de los docentes, para la atención a los educandos incluidos con NEE, utilizando como vía el proyecto educativo institucional y la preparación metodológica de los docentes, a través del sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en la Educación Primaria, que incluye las diferentes vías y formas del trabajo metodológico y el proyecto educativo institucional.

Desde lo metodológico, para materializar estas acciones pedagógicas se debe partir de un diagnóstico de la atención educativa que se desarrolla en la escuela primaria y de los docentes que en ella trabajan.

Para diagnosticar el desarrollo del proceso de la atención educativa, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:

- El compromiso, la disposición y la voluntad del claustro de docentes de la escuela para asumir la atención educativa de los educandos con NEE.

- El clima del centro y de aulas favorables a la enseñanza y una actitud comprensiva.
- El liderazgo eficaz y democrático que incluye la participación, colaboración y la coordinación del claustro.
- Una planificación diferenciada, coordinada y flexible de los recursos, tanto desde el punto de vista curricular como organizativo.
- El aprovechamiento sistemático de los recursos y espacios para la atención a la diversidad.
- La estrecha relación entre la escuela y su entorno, sus agencias educativas, asegurando la participación de la comunidad en los procesos de la escuela, fundamentalmente de la familia.
- Un claustro de docentes con un alto nivel profesional, con disposición para la formación, autosuperación, superación e investigación para dar respuesta a la diversidad de los educandos.

En el caso de los docentes, estará dirigido a conocer su composición, así como las necesidades y potencialidades que tienen en los contenidos a tratar en los núcleos básicos, para enfrentar de forma armónica la atención educativa con los estudiantes con NEE, basándose en:

La categoría docente, título académico o grado académico o científico, los años de experiencia en el sector de la Educación y en la Educación Primaria, preparaciones recibidas sobre el tema de la inclusión y atención educativa de los educandos con NEE.

Se deben determinar las necesidades individuales y colectivas, lo que permite organizar las diferentes formas de preparación, las que se deberán integrar al sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en las escuelas primarias.

Otros aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico son los resultados del trabajo, los que se obtienen a partir de su evaluación profesoral, los informes de las visitas especializadas de inspección y de ayuda metodológica realizadas y las necesidades de preparación expresadas por el propio docente.

Núcleo básico: diagnóstico

Para el desarrollo exitoso de la atención educativa que se desarrolla con los educandos con NEE, en la Educación Primaria, desempeña un papel fundamental el diagnóstico, como punto de partida para determinar las potencialidades y las necesidades de todos los factores que interactúan en el proceso de educación integral de estos educandos y encontrar las vías adecuadas de transformación y mejoramiento de su calidad de vida.

Abordar el aspecto referido al diagnóstico escolar requiere de tiempo y espacio, por la diversidad de enfoques y las complejidades de su implementación metodológica, asociadas a la experiencia práctica, que en esta materia poseen los docentes en nuestro contexto; sin embargo, es evidente que este es un proceso que requiere retroalimentación permanente.

El docente, al emplear como métodos la observación, la entrevista, la encuesta, el análisis del proceso y el producto de la actividad y el análisis del contenido, debe recopilar información necesaria y suficiente sobre el educando y su entorno.

Para el proceso de indagación acerca del escolar y su entorno se recomienda tomar en cuenta los elementos propuestos por Gayle *et. al.* (2014, p. 35).

- Aspecto biológico: enfermedades, trastornos, alteraciones, deficiencias, discapacidades que inciden en el desarrollo, el aprendizaje y la adaptación escolar y social.
- Competencia curricular: estado de conocimientos, habilidades, hábitos y capacidades en las diferentes asignaturas, con énfasis en las priorizadas, identificando lo que se hace solo y con apoyo, precisando el tipo de ayuda en cada área o campo de la asignatura. Señalar en los casos necesarios, los objetivos curriculares que deben dominar y no dominan, así como el rendimiento por encima de las exigencias del currículo.
- Estilo de aprendizaje: cómo aprende, orientación en la tarea, capacidad para el aprendizaje, actitud ante el éxito y el fracaso; cómo solicita, utiliza, transfiere y ofrece la ayuda; nivel de autonomía, creatividad, iniciativa; vías que utiliza, alternativas que emplea, características de la orientación, ejecución y control; rasgos de la atención y de la capacidad de trabajo, motivos, intereses, inclinaciones, ritmo de aprendizaje, preferencia sensorial ante los diferentes agrupamientos; actitud ante el reforzamiento y los resultados de la evaluaciones; uso de estrategias para el aprendizaje; autovaloración y nivel de socialización, entre otros elementos.
- Contexto escolar: aula e institución, organización escolar, estado constructivo, iluminación, ventilación, ornamentación, estilo de enseñanza de los docentes; relaciones interpersonales entre los alumnos, docentes y directivos. Identificar todos

los aspectos que influyen positiva o negativamente en el desarrollo y aprendizaje del escolar.

- Contexto sociofamiliar: tipología y estructura familiar, comportamiento social, político y moral; funciones biológico-social y educativa.
- Contexto comunitario: características físicas, demográficas; antecedentes históricos, desarrollo económico, cultural, recreativo y deportivo, así como los aspectos políticos y sociales más relevantes del consejo popular.

La integración de la información, así como la interpretación de los resultados, deben traducirse en la determinación de necesidades y, sobre todo, las potencialidades con que cuenta el escolar para alcanzar los niveles de desarrollo que la respuesta educativa sea capaz de propiciarle. Estas potencialidades están asociadas a aquellas estructuras que aún no han madurado y que se expresan en la asimilación y transferencia de los niveles de ayuda, así como la participación en las actividades, a partir de apoyos y recursos.

Los recursos pueden ser:

- Personales: docentes y especialistas.
- Materiales: equipamiento didáctico, medios técnicos y elementos que faciliten la modelación.
- Organizativos: cambios en la organización escolar, horarios docentes, régimen del día, diferentes agrupamientos y nuevas ofertas educativas.
- Curriculares: adaptaciones de acceso y curriculares, propiamente dichas.

Como un elemento necesario para el enriquecimiento del diagnóstico escolar, a la luz del desarrollo de las investigaciones en el contexto universal, es de obligada referencia la profundización en los estilos de aprendizaje. Existen diferentes vías para su identificación, que han sido estudiadas por diversos autores en el ámbito universal.

Se ha demostrado que el docente puede revelar, en la interrelación cotidiana, cómo aprende mejor su escolar: si solo observando lo que se muestra, escuchando la explicación, ejecutando acciones en función de incorporar los contenidos, desarrollando las habilidades que demanda el currículo planteado para un momento determinado del desarrollo o si requiere de una combinación de canales sensoriales para lograr mayor eficiencia en el aprendizaje.

Por medio de diferentes métodos empíricos, como la observación a los educandos en las actividades audiovisuales, docentes, informáticas, deportivas, culturales, laborales y lúdicas, el docente tiene la posibilidad de identificar cuáles son las tendencias más significativas en materia de utilización de estrategias de aprendizaje y preferencias sensoriales, que caracterizan la manera en que los niños logran aprendizajes más eficientes. Sobre la base de lo expresado antes, resulta evidente que, en la práctica educativa actual, no se han sistematizado lineamientos, instrumentos, técnicas o procedimientos, que orienten al docente hacia cómo identificar y registrar las tendencias de los educandos para la utilización de estrategias en situaciones de aprendizaje.

Existen algunos procedimientos que pueden aportar información para identificar estrategias que adoptan los educandos a la hora de aprender, como los propios registros

que realiza el docente sobre la historia escolar del educando, las entrevistas u otros recursos investigativos.

Las condiciones que se dan en el sistema educativo cubano, a la luz de las transformaciones que acontecen en la actualidad, podrían ofrecer al docente la oportunidad de ampliar los conocimientos, en torno a las preferencias de aprendizaje que tienen sus educandos, para utilizarlas en el diseño de la respuesta pedagógica que cada educando requiere.

Tomar en cuenta estilos de aprendizaje de los educandos, en particular las preferencias sensoriales, permite que se amplíen las oportunidades, y como consecuencia, un aprendizaje más eficiente y, de esta manera, hacer una contribución más significativa a la multiplicación del potencial cognoscitivo y el impacto social que se espera de la educación en la era del conocimiento y la informatización de la sociedad.

Diagnóstico de la familia: se tendrán en cuenta los tipos de familia atendiendo a su composición en: nuclear, extensa compuesta, plurifamiliar y monoparental, y atendiendo a su inserción sociolaboral en profesional, técnica y obrera, la situación económica que presenta, el comportamiento social y la presencia de hábitos nocivos como alcoholismo, prostitución, funcionabilidad con énfasis en las relaciones interpersonales entre sus miembros y la comunicación, aceptación del hijo, atendiendo al defecto (en caso que lo posean) y atendiendo a sus características personales.

Deben quedar claramente expresadas la posibilidades y necesidades que tiene la familia para incorporarse de forma activa en el proceso de formación y futura inserción laboral de

su hijo, por lo que un elemento a diagnosticar es el nivel de conocimiento que esta posee sobre el tema, así como sus expectativas respecto al futuro sociolaboral de su hijo.

Diagnóstico de la comunidad: se hará el diagnóstico de la comunidad donde reside el escolar, puntualizando posibilidades y oportunidades que esta ofrece para su educación integral, refiriendo las condiciones de vida existentes, el modo de vida colectivo, cómo se organiza la recreación y el tiempo libre, así como las condiciones higiénico-sanitarias existentes.

Núcleo básico: organizativo

Este núcleo básico está dirigido a la organización del trabajo metodológico que se desarrolla con los docentes en la Educación Primaria y al desarrollo de los proyectos educativos institucionales. Para ello se asumirá la propuesta de organización de la preparación metodológica que propone el modelo de la Educación Primaria, incorporándole los elementos que se necesitan para lograr una preparación que garantice el desarrollo de habilidades profesionales para enfrentar la atención educativa de los educandos con NEE.

Dicha organización está relacionada no solo con el proceso de enseñanza, sino también con actividades extradocentes y extracurriculares que con fines propiamente educativos se desarrollan en la escuela y que no siempre se incluyen dentro de trabajo metodológico, sino que se adoptan otras formas desde la concepción del proyecto educativo institucional que posibilita mayor alcance en su accionar y socialización de resultados fuera del ámbito educativo.

A partir de la sistematización en la implementación de proyectos educativos por investigadores del ICCP, se concibe al proyecto educativo institucional como “la estrategia general que traza la institución para dar cumplimiento al fin y los objetivos generales del nivel, y concretados grados o años, para desarrollar la función que le encarga la sociedad” (Castro, Castillo y Álvarez, 2019, p. 48).

Entre las potencialidades estos autores destacan que:

- Posibilita un clima democrático dentro de la institución, participación en equidad en la toma de decisiones.
- Es articulador de las potencialidades de las redes de las instituciones para la organización y ejecución de la labor educativa con los estudiantes en la comunidad.
- Tiene en su centro al ser humano y expresa la materialización del protagonismo de los alumnos, maestros y padres en la transformación educativa.
- Involucra a los estudiantes en la dirección del proceso docente educativo.
- Transforma su posición pasiva como receptáculos del conocimiento para empoderarlos como actores protagónicos.

El Proyecto es la estrategia experimentada para la transformación de la escuela, su vida y trabajo con los alumnos y la comunidad, lo cual se alcanza en un proceso de dirección científica que guarda relación con los principios y leyes de otros procesos de dirección. Se construye a partir del ideal de escuela a que se quiere arribar; el proyecto es el camino que se trazan los colectivos de la escuela para lograrlo. Requiere un diagnóstico

participativo de la situación existente, una caracterización de los recursos con que se cuenta para llevar adelante los propósitos, la definición de los propósitos concretos que se tienen en la educación de los alumnos. Abarca un sistema de actividades, y sobre esa base se produce un sistema de relaciones con un nuevo estilo para lograr el protagonismo real de los colectivos en la educación. (Castro, Castillo y Álvarez, 2019, p. 48)

Aunque está orientado a preparar a los docentes para que dirijan con eficiencia el proceso de enseñanza, en la actualidad el trabajo metodológico tiene un enfoque político y preventivo, como expresión de la voluntad de aunar el esfuerzo individual y colectivo, en función de resolver oportunamente las insuficiencias y deficiencias que presentan los docentes en su labor con los educandos, o para proyectarlos hacia niveles superiores de calidad. Este trabajo debe crear condiciones favorables en los docentes para alcanzar el fin y los objetivos del nivel (unidad) sin desconocer la diversidad en que transcurre el proceso educacional (cada docente), y en consecuencia, capacitarlos para que puedan adecuar las orientaciones generales a las situaciones concretas que se presentan en cada lugar.

Por otra parte, las actividades metodológicas son componentes del modelo educativo de la Educación Primaria y, en general, del proceso de transformación que en ellas se promueve, por lo que están íntimamente relacionadas con todo el trabajo de dirección que se desarrolla en la escuela, con vistas a aplicar procedimientos científicos que hagan más fuerte esta labor.

Asimismo, resulta necesario establecer relaciones de trabajo y colaboración entre el primer y segundo ciclo, mediante una planificación coherente, y utilizar alternativas para

que las acciones de dirección metodológica de los jefes de ciclos o de los subdirectores permitan conducir la labor de los docentes con la unidad de acción que exige la organización por ciclos y momentos del desarrollo del escolar.

Las diferentes alternativas que se proponen para la organización de los docentes en las diferentes actividades metodológicas, deben combinarse con el desarrollo del trabajo de cada mes y período del curso escolar, y su uso estará condicionado a los objetivos que se haya planteado la escuela para la etapa, y toda la estrategia elaborada para solucionar los problemas o a las prioridades que se hayan establecido con el fin de aproximarse cada vez más al diseño de escuela plasmado en el proyecto educativo.

Alternativas que pueden emplearse en el trabajo metodológico:

- Trabajo individual con cada docente (en ejercicio, en formación, especialista o asistente educativa). En esta alternativa el jefe de ciclo:
 - a) Propone la reflexión y análisis de los resultados de la labor del docente.
 - b) Realiza entrenamiento en métodos y procedimientos para hacer más efectiva su atención educativa con los educandos con NEE.
 - c) Observa y analiza sus clases.
 - d) Controla y asesora el proceso de autopreparación de las clases.
 - e) Analiza los resultados del aprendizaje de sus educandos.
 - f) Propone las variantes de adecuaciones curriculares que se pueden asumir para la atención de estos educandos. Guías de apoyo para los educandos con NEE.

g) Analiza las particularidades de la evaluación sistemática a emplear con los educandos con NEE.

h) Determinan los recursos de ayuda o apoyo que se requieren para la atención educativa en correspondencia con las necesidades y potencialidades del educando con NEE.

i) Determinan los ajustes didácticos a efectuar en correspondencia con la caracterización psicopedagógica de los educandos con NEE.

j) Comparte variantes de agrupamiento de los educandos como mediadores del aprendizaje.

k) Propone los niveles de relaciones del docente con los especialistas y demás miembros de la comunidad docente para conformar la estrategia educativa de los educandos con NEE.

l) Propone las vías para la conformación del diagnóstico integral de los educandos y la comprensión del diagnóstico especializado de los educandos con NEE.

- Trabajo grupal con los docentes que laboran en los diferentes grados del ciclo. En esta alternativa el jefe de ciclo:

a) Intercambia criterios acerca de problemáticas comunes para lograr unidad de criterios.

b) Propicia la reflexión sobre las regularidades identificadas en la observación y el análisis de las clases.

c) Valora los resultados del cumplimiento de los objetivos a lograr en cada grado y en su relación con el ciclo.

d) Realiza acciones conjuntas de adiestramiento y capacitación en aspectos comunes que inciden en el trabajo de los docentes en los diferentes grados del ciclo.

e) Debate sobre métodos y procedimientos para hacer más efectivo el aprendizaje de los educandos.

Observación: se trabajarán también los incisos f), g), h), i), j), k). y l) de la alternativa anterior.

- Trabajo grupal con los docentes (docentes, bibliotecarias, profesores de Educación Física, Inglés y Computación) que laboran en un mismo ciclo. En esta alternativa el jefe de ciclo:

a) Analiza integralmente el trabajo del ciclo.

b) Valora propuestas de estrategias generales del ciclo.

c) Valora las actividades que se realizan con los educandos, tanto docentes como extradocentes.

Observación: se trabajarán también los incisos f), g), h), i), j), k) y l) de la primera alternativa.

- Trabajo grupal con los docentes. En esta alternativa el jefe de ciclo:

a) Analiza cumplimiento de la estrategia de la escuela.

b) Analiza problemas que afectan a todos los grados (ambos ciclos) y las acciones para su solución.

c) Discute prioridades que inciden en ambos ciclos.

d) Analiza regularidades del proceso educativo.

e) Actividades de capacitación en aspectos del trabajo que requieren de un nivel de aplicación en todos los docentes.

Observación: se trabajarán también los incisos f), g), h), i), j), k) y l) de la primera alternativa.

En todas las variantes propuestas los procedimientos que se emplean, tanto en el trabajo individual como grupal, están dirigidos a promover el análisis y la reflexión de los miembros del colectivo, tanto para enjuiciar los resultados de su labor con los educandos con NEE, como la del colectivo en su conjunto. Debe, además, propiciar el análisis del estado actual del trabajo para compararlo con el que se aspira a lograr en correspondencia con el fin y los objetivos de la Educación Primaria, con el propósito de diseñar las propuestas de acciones que permitan aproximarse a su cumplimiento.

Núcleo básico: estructural

Este núcleo básico está dirigido a fortalecer la atención educativa como eje temático articulador a partir de la preparación metodológica que reciben los docentes para enfrentar la atención de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Se precisa como punto de partida reconocer la importancia que tiene la educación para los educandos con NEE en la Educación Primaria que exige nuevos valores en la escuela, implica incrementar la participación activa de los educandos, supone crear un contexto de

aprendizaje desarrollador y necesita la integración de todas las influencias educativas en función del desarrollo integral de los educandos.

La escuela primaria con educandos con NEE debe reconocer que todos los educandos son capaces de aprender y que la mayoría necesita algún tipo de ayuda en el aprendizaje; descubrir y reducir al mínimo los obstáculos para la enseñanza; involucrar a la familia, la comunidad, los organismos y las organizaciones; cambiar actitudes, conductas, métodos, estrategias didácticas, adaptar currículos y entornos para atender las NEE que estos demandan; es el camino más viable.

En la estructuración del contenido de la preparación metodológica de los docentes para enfrentar la atención de los educandos incluidos con NEE se proponen cuatro áreas de preparación metodológica:

- Área de conceptualización, sensibilización y empoderamiento de los docentes.
- Área de trabajo con las asignaturas.
- Área de preparación y orientación de la familia.
- Área de preparación sociolaboral.

El área de conceptualización, sensibilización y empoderamiento de los docentes: contempla los temas del nivel teórico-práctico que se deben desarrollar para favorecer la inclusión en la vida escolar, social y cultural, con independencia. Estos temas a su vez deben penetrar la subjetividad de los docentes, a partir de la construcción de nuevas actitudes y el enriquecimiento de sus competencias profesionales.

Los temas y su dinámica de desarrollo, serán expresados en las acciones pedagógicas de la concepción teórico-metodológica propuesta.

El área de trabajo con las asignaturas: se dedicará a modelar desde las asignaturas Matemática y Lengua Española esencialmente, las diferentes variantes que pueden desarrollarse en el proceso educativo para la atención a estos educandos; se prestará especial atención a definir los cambios o las adaptaciones a realizar en la asignatura y medios auxiliares a emplear.

La utilización de las parejas de equilibrios con educandos aventajados como mediadores del proceso, la atención a las diferencias individuales, al diseño y ajuste de recursos, apoyos, ayudas y servicios condicionan la organización, diversificación, enriquecimiento y contextualización del proceso docente y sus resultados. El empleo eficaz de estos recursos, minimizan los obstáculos en la enseñanza y la participación de los educandos.

De igual forma, se da respuesta a la utilización de diferentes vías para la orientación de las actividades, en el establecimiento de relaciones con la familia para la continuidad de los deberes en el hogar.

El área de preparación y orientación de la familia: se concentra en preparar al docente para que logre orientar y preparar a la familia, de manera que esta asuma su responsabilidad educativa en una dirección más acertada y positiva.

Los principios que deben regir la relación del docente con la familia, parten del respeto a la experiencia y autoridad de los padres o tutores como los primeros educadores de sus hijos, y a la participación activa que deben tener en las actividades de educación familiar,

de forma tal que los padres o tutores se conviertan en protagonistas de su automejoramiento, lo que contribuirá directamente a una mejor educación y calidad de vida de su descendencia y de la familia en general.

El docente ha de acercarse a la familia con los objetivos siguientes:

- a) Conocer el clima familiar en que se desarrolla la vida de los educandos. En el caso de las familias que sufren alguna condición de desventaja, es importante realizar un diagnóstico que permita identificar sus potencialidades y necesidades.
- b) Unificar criterios en la educación de las nuevas generaciones, acercar a los padres o tutores al conocimiento de toda la actividad que realiza la escuela primaria en la dirección del proceso educativo.
- c) Garantizar el derecho que tienen los padres o tutores de participar en la vida escolar de sus hijos, mediante espacios como los consejos de escuela y otros de la comunidad.

Se hace énfasis en el sistema de influencias psicológicas y pedagógicas, encaminado a elevar la preparación de las familias y estimular su participación consciente en la formación de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad, en coordinación con la escuela.

Se prepara a los docentes con el objetivo de lograr que en la educación a la familia se le proporcione conocimientos y la ayuda necesaria para que pueda educar a sus hijos con NEE en igualdad de derecho y oportunidades que el resto de sus coetáneos. En la actualidad, cobra una importancia estratégica, al tener sus contenidos, un carácter ideológico basado en la transmisión de los valores y concepciones de nuestro sistema

social por el carácter reproductor que tiene la familia como principal instancia mediadora entre el individuo y la sociedad.

Se deben combinar acciones individuales y grupales de forma sistemática, que se facilitan por la potencialidad del docente como comunicador social y, por consiguiente, como transmisor de mensajes educativos y orientadores.

Entre las acciones grupales, se alude a las escuelas de educación familiar que constituyen la alternativa más generalizada que por su enfoque metodológico, participativo y reflexivo han logrado un gran impacto en la orientación a la familia, también el videodebate puede ser muy efectivo.

Por otra parte, es importante desarrollar variadas acciones de orientación sobre familias específicas o grupos pequeños, para prestar una atención diferenciada sobre determinados temas que permiten enfrentar problemáticas identificadas en diferentes momentos del curso.

Otra alternativa a desarrollar con los padres es la recomendación de lecturas de materiales publicados en Cuba sobre educación familiar.

Todas estas actividades requieren de la preparación teórica y metodológica que recibe el docente por diferentes vías: en la formación de pregrado, postgrado y en la preparación metodológica que ofrece la escuela.

Para su preparación, el docente puede contar con una serie de publicaciones que se encuentran en los centros de documentación, en las bibliotecas educandos y en las universidades, entre otros. Estas orientaciones, respecto a cómo conducir la

caracterización de la familia y las acciones de orientación a través de las escuelas de educación familiar y otras modalidades, aportan propuestas metodológicas para su desarrollo y también materiales con contenidos temáticos.

Son oportunos, además, los videos con materiales destinados a padres o tutores, elaborados como parte del programa audiovisual que enriquecen las alternativas de los docentes para desarrollar la orientación a la familia en el marco escolar y comunitario.

Los vínculos de la escuela con las organizaciones e instituciones de la comunidad son esenciales para el éxito de las acciones educativas con los padres. Hay que lograr una articulación coherente entre los agentes de la comunidad, la escuela y la familia.

Aprovechar las potencialidades de la comunidad, incluye trabajar junto a profesionales que realizan labores de orientación a la familia de diversa índole, sobre todo, aquellos que tienen experiencia y preparación en el trabajo con educandos con NEE. Este propósito se materializa con la labor del consejo de escuela y del Grupo de Trabajo Preventivo Institucional.

Corresponde a directivos y docentes apelar a mecanismos de movilización entusiasta y menos formal que rebasen las reuniones informativas y el apoyo a actividades que han sido concebidas por la escuela. Se debe convocar a los padres o tutores a debatir los problemas de la escuela, para identificar lo que hay que transformar y perfeccionar a través del esfuerzo conjunto.

Es estratégico para la escuela asegurar un ejecutivo del consejo de escuela con autoridad real. Esto se logra con tareas concretas y valiosas, que demuestren y consoliden su protagonismo y promuevan una sinergia al resto de los padres o tutores.

El área de preparación sociolaboral de los educandos: se trabajará con los docentes para que en las adecuaciones curriculares que se proponen, se prevea con los educandos con NEE asociados o no a discapacidad, las funciones de la Educación Especial para lograr su integración sociolaboral, de manera que se aprovechen las potencialidades del proceso de formación laboral para la corrección y compensación de las insuficiencias presentes en ellos.

En este sentido se asume lo proyectado por Leyva, (2011, p. 99), donde modela la actividad docente encaminada a la formación preprofesional y profesional. En esta se debe realizar un grupo de tareas laborales teóricas y prácticas por parte de los educandos, en el que se vincule lo académico, lo científico y lo axiológico. Será conducida por la iniciativa creadora de los docentes en la búsqueda de formas muy personales, que le den al proceso educativo un sello peculiar y creativo, lo cual garantizará la preparación sociolaboral de los educandos con NEE asociados o no a discapacidad desde el contexto de la escuela primaria, con un énfasis especial en las coordinaciones con las empresas y organismos de la comunidad y la mediación de los docentes, los especialistas y la familia, para el logro de dicho propósito.

En la concepción de la autora antes mencionada se define que el proceso de formación laboral se organiza a partir de la concepción de dos grandes etapas:

La preprofesional, que se materializa desde los primeros grados con el trabajo propedéutico, tiene su continuidad con la formación vocacional y la definición de aptitudes en los educandos, la que está dirigida al trabajo de familiarización, orientación y el desarrollo de habilidades preprofesionales como su nombre lo indica, priorizando la atención a los contenidos conceptuales y actitudinales.

La etapa profesional comienza cuando se han creado las condiciones necesarias con el trabajo de los contenidos conceptuales y actitudinales y se han logrado habilidades básicas como condiciones previas para enfrentar los contenidos procedimentales, hacia los que se dirige fundamentalmente el trabajo de la etapa. Se organiza a partir de la concreción de una formación vocacional y la definición de aptitudes en los educandos, tratadas en la etapa preprofesional. En la etapa profesional se trabajan los contenidos de la preparación laboral y el seguimiento a los educandos egresados.

En la etapa preprofesional, para el trabajo propedéutico que se corresponde con los contenidos a trabajar en la asignatura Educación Laboral en los primeros grados de la Educación Primaria es necesario:

- Desarrollar en los educandos una actitud estética ante el trabajo como una de las reservas más importantes de desarrollo armónico de la personalidad.
- Formar rasgos como el colectivismo, la laboriosidad, la constancia, la independencia y otros.

La tarea de la preparación laboral de los educandos con NEE debe dirigirse a motivarles el interés por el trabajo en sus más variadas formas, así como el fortalecimiento físico en

general, por lo que se vinculan todas las asignaturas del currículo de estudio con los objetivos de esta etapa.

Se considera necesario profundizar en este período el trabajo con la familia y la comunidad, utilizando como punto de partida el diagnóstico realizado.

Para desarrollar el trabajo de formación vocacional y actitudinal en la etapa se debe lograr:

- Desarrollar las habilidades laborales, tanto teóricas como prácticas y actitudinales laborales, que le posibiliten al escolar no solo descubrir sus propias inclinaciones profesionales, sino que le puedan servir de utilidad para la vida.
- La preparación de los educandos para la actividad práctica, desarrollar el pensamiento técnico, la creatividad constructiva, la independencia y educar una actitud positiva hacia el trabajo, de acuerdo con sus posibilidades.

Cada escuela organiza este componente teniendo en cuenta sus particularidades, la de los educandos, la familia y la comunidad; existen varias formas de familiarización con el trabajo socialmente útil, tanto en la escuela como fuera de esta; los talleres docentes, los círculos de interés y los huertos educandos forman parte de ellas.

La autora considera oportuno que en la escuela se reflexione, acerca de la necesidad en esta etapa de dirigir la orientación vocacional y actitudinal de los educandos, a partir del diagnóstico existente desde que comienza el trabajo propedéutico y a su vez involucrar a la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las posibilidades reales que estas tengan para participar activamente en el proceso educativo que desarrolla la escuela.

La etapa profesional centrará su atención en:

- La preparación de los educandos para participar en la actividad productiva como componentes de los colectivos habituales de trabajadores de la sociedad en que vive.
- Dotarlos de un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos en la esfera de la enseñanza técnica y laboral-profesional.

Deben ubicarse en esta etapa los educandos que arriben a la adolescencia, que tienen bien definida su formación vocacional y actitudinal, y continúan estudios en la Educación Especial o en escuelas de Oficios, ya que aquí se continúa consolidando el desarrollo de habilidades para la empleabilidad y su preparación integral para la vida.

La tarea básica en este período consiste en brindarle al escolar los conocimientos teóricos y prácticos, así como desarrollar las habilidades y destrezas propias de una profesión u oficio y garantizar que se correspondan con las exigencias del empleo escogido.

Durante este ciclo se hace énfasis en la disciplina laboral y se profundiza en las actividades laborales a desarrollar en la escuela y en los centros de producción y servicio con que se coordine y donde los educandos realizan las actividades prácticas.

Por su parte, el desarrollo de actividades productivas debe favorecer la educación integral de los educandos, por lo que los docentes deben dirigir el proceso, de manera que los educandos sean capaces de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Dónde hacerlo?, y no puede faltar ¿Para qué hacerlo?

Al concluir este componente de la etapa, los educandos reciben un certificado que acredita la calificación de ayudante o cooperario en el oficio, y aquellos que concluyen sus estudios para incorporarse a la vida laboral, se les realiza un seguimiento durante dos años por parte de la Educación Primaria y los organismos y organizaciones involucrados en el trabajo desarrollado, para garantizar su estabilidad y buen desempeño en el puesto de trabajo asignado.

Como lo indica lo expresado, la etapa se dedica esencialmente a: dar seguimiento al proceso de inserción sociolaboral del egresado.

El tránsito de los educandos por ambas etapas es flexible y forma parte esencial del proceso de entrega pedagógica. Se evaluará al concluir cada etapa el vencimiento de los objetivos propuestos con independencia del grado o la edad tomando como base el diagnóstico inicial del escolar.

Anexo 7a. Proyecto educativo institucional

Anexo 8. Acciones pedagógicas. Objetivos y temas tratados en las etapas del proyecto

Objetivos:

- Concebir la preparación de los directivos, especialistas y docentes para realizar un diagnóstico que responda a las exigencias actuales del proceso de inclusión educativa, de los diferentes contextos en que se desarrolla el escolar con discapacidad intelectual.
- Promover en los directivos y docentes el reconocimiento de las potencialidades del currículo de estudio para el desarrollo del proceso de inclusión educativa y su importancia en la corrección y compensación de educandos con discapacidad intelectual
- Contribuir al desarrollo de una cultura inclusiva en la Educación Primaria como una vía para la educación integral de los educandos con NEE.
- El trabajo con la familia y la comunidad para el logro de una inclusión educativa y social.

Etapa	Acciones pedagógicas	Cantidad	Temas programados
2013-2014	Reunión metodológica	1	El diagnóstico integral de la escuela en función de la labor educativa de los docentes para la atención educativa de los educandos con NEE. Las necesidades de aprendizaje de los docentes para enfrentar la inclusión educativa de los educandos con NEE y la asociada a la discapacidad intelectual.
	Talleres metodológicos.	6	Fundamentos legales existentes en Cuba para la protección de las personas con discapacidad.
			Referentes teórico-metodológicos de la atención educativa de los educandos con NEE. Caracterización, potencialidades y necesidades de los educandos con NEE y dentro de ellos, con

			discapacidad intelectual.
			Cambios de actitudes de los docentes y educandos. "Uso de etiquetas".
			Fundamentos y principios de trabajo de la Educación Primaria para la atención a la diversidad.
			La familia y la comunidad, eslabón esencial para lograr una verdadera inclusión educativa.
	Clase metodológica instructiva.	1	Exigencias y posibilidades de la escuela primaria para su inclusión. Educación Especial centro de recursos y apoyos.
	Curso	1	Caracterización y potencialidades de las NEE asociadas o no a discapacidad, conocimiento necesario para la labor educativa y cultural.
	Conversatorios	1	Reconocimiento y estímulo de las potencialidades de niñas, niños y adolescentes para la atención educativa a NEE asociadas o no a discapacidad, desde el ámbito de familia.
	Talleres	24	Taller de desarrollo cultural.
		10	Taller de creación literaria.
	Actividades culturales	7	Actividades artístico-culturales (5). Presentación de libro y encuentro con escritores (1). Encuentro Municipal de Talleres Literarios (1).
2015-2016	Reunión metodológica	1	Potencialidades de integración del currículo de estudio en función de la labor educativa de los docentes para la atención educativa de los

			educandos con NEE asociados o no a discapacidad.
			La Pedagogía Especial. Adecuaciones curriculares en el contexto de la Educación Primaria. Su implementación en la labor educativa.
			Tratamiento a los contenidos en las asignaturas Lengua Española y Matemática para la atención educativa.
			Tratamiento a los contenidos en las asignaturas El Mundo en que vivimos, Educación Laboral, Educación Física y Computación para la inclusión educativa.
			La preparación laboral de los educandos con discapacidad intelectual.
			El trabajo con la familia y la comunidad para la atención educativa con educandos con NEE asociados o no a discapacidad, específicamente la intelectual.
			La colaboración de los especialistas de la escuela para el diseño de la estrategia educativa en la atención educativa a los educandos con NEE.
	Talleres metodológicos.	6	
	Concurso de clase.	1	La clase de la Educación Primaria en función de la atención educativa.
	Curso	1	Prácticas culturales inclusivas en niñas, niños y adolescentes con NEE asociadas o no a discapacidad.
	Evento científico.	1	La inclusión educativa. Retos y perspectivas.

	Conversatorio	1	La familia, garante de derechos y bienestar. (Prevención de violencia)
	Talleres	24	Taller de desarrollo cultural.
		10	Taller de creación literaria.
	Actividades culturales	8	Actividades artístico-culturales (7). Encuentro Municipal de Talleres Literarios (1).

Anexo 9. Definiciones de las formas del trabajo metodológicas utilizadas

Taller metodológico como la actividad que se realiza en cualquier nivel de dirección con los docentes, funcionarios y cuadros, en el cual, de manera cooperada, se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten propuestas para el tratamiento de los contenidos, los métodos y se arriban a conclusiones generales. RM 200/14; 26.

La reunión metodológica es la forma de trabajo docente-metodológico en la que a partir del análisis y debate de determinados problemas que afectan el desarrollo del proceso educativo, se valoran sus causas y posibles soluciones desde la teoría y práctica pedagógica, tomando en consideración las potencialidades colectivas e individuales para su mejor desarrollo. RM 200/14; 23.

La clase metodológica es la forma de trabajo docente-metodológico que, mediante la explicación, la demostración, la argumentación y el análisis, orientan al personal docente, sobre aspectos de carácter metodológico que contribuyen a su preparación para la ejecución del proceso pedagógico, permiten presentar, explicar y fundamentar el tratamiento metodológico de la unidad, así como el trabajo a desarrollar con los programas directores. La clase metodológica puede tener carácter demostrativo o instructivo. RM 200/14:23.

Los eventos científicos se desarrollan a nivel de instituciones educacionales, municipio, provincia o nación y su contenido responde, en lo fundamental, a la discusión de los resultados de la investigación pedagógica de mayor trascendencia en el proceso de formación de los educandos, así como las experiencias pedagógicas de avanzada.

Anexo 10. Material base para la realización de las acciones pedagógicas desarrolladas durante la primera y segunda etapas (2013-2014 y 2015-2016).

Este documento se presenta con el objetivo de brindar a los introductores las orientaciones base, de cómo proceder con cada una de las acciones que están concebidas.

Estas acciones se presentan de acuerdo con un ordenamiento y secuenciación lógica de las acciones. El cumplimiento de cada una de las acciones da lugar a la siguiente. Las diferentes acciones pedagógicas para su planificación responden a la siguiente estructura general:

- Denominación de la acción.
- Tema.
- Objetivo.
- Contenido, sumario o asunto según corresponda.
- Método.
- Medio.
- Forma organizativa.
- Evaluación.

Acciones pedagógicas desarrolladas.

Reunión metodológica: La labor educativa de los maestros de la Enseñanza Primaria con los educandos con NEE.

Objetivo:

Valorar las causas y posibles soluciones desde la teoría y práctica pedagógicas acerca de las insuficiencias en el diagnóstico integral de la escuela en función de la atención educativa de los docentes de educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Asunto:

- 1.1 Presentación de las expectativas de los docentes con relación a la atención educativa de estos educandos.
- 1.2 Principales insuficiencias en la construcción del diagnóstico psicopedagógico de los educandos con NEE, entre ellas, la discapacidad intelectual.
- 1.3 Presentación de las principales tendencias didácticas y pedagógicas de las visitas de ayuda metodológica desarrollada a las escuelas de la Educación Primaria. Principales regularidades.
- 1.4 Reflexiones sobre los recursos de ayuda y apoyo que aporta la Pedagogía Especial.
- 1.5 Variantes a utilizar para el logro de la mayor objetividad posible del diagnóstico pedagógico.

Método: Exposición problémica.

Medios: Medios tecnológicos y documentos escritos de las visitas de ayuda metodológicas y especializadas.

Forma de organización: Reunión metodológica.

Evaluación: Oral, se tendrá en cuenta la calidad de las exposiciones y análisis con profundidad.

Anexo 11. Acciones pedagógicas desarrolladas durante la primera y segunda etapas (2013-2014 y 2015-2016)

Taller No. 1. Fundamentos legales existentes en Cuba para la protección de las personas con discapacidad.

Objetivo: Reflexionar sobre los fundamentos legales existentes en Cuba para la protección legal de las personas con discapacidad.

Contenidos:

1.1. Nociones sobre el proyecto social cubano. Lugar de la Educación en ese contexto.

1.2. Nociones generales sobre la discapacidad. Cuestión de derechos humanos.

1.3. Tendencias más difundidas en la protección a las personas con discapacidad.

1.4. La educación de las personas con discapacidad. El subsistema de Educación Especial en Cuba.

Método: Preparación independiente.

Medios: Documentos legales y materiales audiovisuales.

Forma de organización: Taller

Evaluación: Exposición de los resultados del análisis de los materiales por cada equipo atendiendo a: Asimilación de los contenidos de cada documento, actitudes que se expresan ante el tratamiento que se da a la discapacidad. Iniciativas, uso de las TIC.

Taller No. 2. Referentes teórico-metodológicos para la atención educativa de los educandos con NEE.

Objetivo: Intercambiar ideas acerca de las características fundamentales de la atención educativa de los educandos con NEE asociadas o no a discapacidad.

Contenidos:

2.1. Expectativas de los maestros de la Educación Primaria con relación a la atención educativa de estos educandos.

2.2. Tendencias más difundidas en la atención educativa de los educandos con discapacidad intelectual.

2.3. Sistematización de experiencias teórico-metodológicas de la atención educativa de los educandos con NEE, específicamente con discapacidad intelectual.

Método: Elaboración conjunta

Medios: Materiales didácticos, audiovisuales, impresos, entre otros.

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, cada equipo expondrá el material elaborado. Se evaluará atendiendo a: Dominio demostrado de las concepciones de la atención educativa a los educandos con NEE asociados o no a discapacidad. Expectativas sobre la atención, actitud hacia la atención de estos educandos en la escuela primaria.

Taller No. 3. Caracterización, potencialidades y necesidades de los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

Objetivo: Caracterizar a los educandos con discapacidad intelectual y el proceso de investigación psicopedagógicas realizados para ello.

Contenidos:

3.1. Características psicopedagógicas de los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

3.2. La investigación clínica y psicopedagógicas del escolar con discapacidad intelectual. Papel de los CDO y la Educación Primaria.

3.3. Las relaciones de la Educación Primaria con la Educación Especial como centro de recursos y apoyos.

3.4. Los servicios y modalidades de atención que se brinda para la atención educativa a los educandos con discapacidad intelectual.

Método: Trabajo independiente.

Medios: Materiales impresos.

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, los equipos expondrán el material elaborado y se atenderá: Dominio de las características de los educandos con discapacidad intelectual; precisión en el diagnóstico de los casos estudiados a través de situaciones pedagógicas, iniciativas para la coordinación de acciones con el CDO y otras instituciones de la Educación Especial.

Taller No. 4. Cambio de actitudes de los docentes y educandos. "Uso de etiquetas".

Objetivo: Reflexionar sobre las principales manifestaciones y actitudes que asumen en el contexto social y escolar, su implicación en la autoestima y desarrollo de la personalidad del educando con NEE.

Contenidos:

4.1. Conceptos, estructura y formación de las actitudes.

4.2. Componentes actitudinales. Sus características. Orígenes de las actitudes.

4.3. Evolución conceptual de las discapacidades. Conceptualización de actitudes asociadas. Actitudes sociales hacia la discapacidad.

4.4. Técnicas más usadas para modificar las actitudes.

Método: Exposición problémica.

Medios: Materiales audiovisuales; Dilemas morales.

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, cada equipo dará respuesta a los dilemas morales que se le presentarán y en la medida que lo solucionen van explicando las actitudes que se asumen, por qué; de igual modo proceden en relación con los videos.

Taller No. 5. Fundamentos y principios de trabajo de la Educación Primaria para la atención a la discapacidad.

Objetivo: Analizar y debatir los fundamentos y principios de la Educación Primaria para la atención a la discapacidad.

Contenidos:

5.1. Fundamentos teórico-metodológicos del modelo educativo de la Educación Primaria. Su visión de diversidad.

5.2. La organización escolar de la escuela primaria. Sus potencialidades para la atención a la diversidad.

5.3. La preparación metodológica. Vía esencial para la preparación de los maestros en la atención educativa a los educandos con NEE.

5.4. Comprensión del proyecto educativo en la atención a las NEE.

Método: Conversación

Medios: Material impreso (Modelo de la escuela primaria, resolución 200/2014).

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, cada equipo presenta los resultados del análisis de cada documento y expondrán sus puntos de vista en relación con la atención al escolar con discapacidad intelectual. Se tendrá en cuenta que identifiquen todas las potencialidades que tiene la Educación Primaria para atender las NEE de estos educandos.

Taller No. 6. La familia y la comunidad, eslabón esencial para lograr una verdadera inclusión educativa.

Objetivo: Reflexionar sobre el papel que juega la familia y la comunidad en la sociedad y en la educación de sus hijos con NEE.

Contenidos:

1.1. Los diferentes tipos de familias y contextos. Su implicación en el proceso educativo.

1.2. La utilización de las potencialidades que tiene la familia en la atención educativa de los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

1.3. Las vías de trabajo con la familia y la comunidad desde la escuela.

1.4. Las barreras de la escuela y la sociedad para la atención educativa de los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

Método: Elaboración Conjunta.

Medios: Materiales impresos y didácticos.

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, cada equipo expondrá el material elaborado de cada temática. Se tendrá en cuenta la comprensión por parte de los participantes del rol de la familia en la estimulación del desarrollo de los educandos con discapacidad intelectual y las iniciativas que tienen al modelar acciones de preparación a la familia.

Clase metodológica instructiva: Posibilidades de la escuela primaria para la inclusión educativa de los educandos con NEE.

Objetivo: Instruir a maestros, especialistas y directivos sobre aspectos metodológicos que justifican las exigencias y posibilidades de la escuela primaria para su inclusión educativa y la visión de la Educación Especial como centro de recursos y apoyo.

Asunto:

1.1. Observar la actividad metodológica.

1.2. Análisis y debate de las principales reflexiones en torno a la inclusión educativa.

1.3. Registro de los principales métodos, procedimientos y medios de trabajo para la atención a los educandos con discapacidad intelectual.

Método: Explicativo ilustrativo.

Medios: Planes de clases, orientaciones metodológicas, actas de colectivos de ciclos, dosificaciones metodológicas.

Forma de organización: Clase metodológica instructiva.

Evaluación: Oral, se tendrá en cuenta que el ponente integre en la demostración realizada las acciones necesarias para responder al problema conceptual metodológico.

Acciones pedagógicas desarrolladas en la segunda etapa 2015-2016.

Reunión metodológica: El currículo de estudio en función de la labor educativa de los docentes para la inclusión educativa de los educandos con discapacidad intelectual.

Objetivo: Valorar las causas y posibles soluciones desde la teoría y la práctica pedagógica acerca de las potencialidades de integración del currículo de estudio en función de la labor educativa de los docentes para la inclusión educativa de los educandos con discapacidad intelectual.

Contenidos:

1.1. Posibilidades de adecuación del currículo de estudio para la inclusión educativa.

1.2. Los recursos de apoyo de la pedagogía especial y los contenidos didácticos de las asignaturas.

Método: Explicativo ilustrativo.

Medios: Documentos escritos (Programas, Orientaciones metodológicas, Planes de clases, informes de visitas).

Forma de organización: Reunión Metodológica.

Evaluación: Oral, atendiendo a la participación de los asistentes, y la disposición que expresan para crear, hacer adecuaciones y ajustar el currículo a las NEE de los educandos.

Taller No. 1. La Pedagogía Especial. Adecuaciones curriculares en el contexto de la Educación Primaria. Su implementación en la labor educativa.

Objetivo: Fortalecer la preparación metodológica de los maestros mediante el análisis de las formas más adecuadas de organizar el proceso educativo para los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

Contenidos:

1.1. Precisiones del diagnóstico psicopedagógico del escolar con discapacidad intelectual: necesidades y potencialidades. Criterios de partida para el diseño de la estrategia educativa.

1.2. Los recursos didácticos de la Pedagogía Especial.

1.3. Los niveles de ayuda y la tarea docente.

Método: Elaboración conjunta.

Medios: Documentos escritos (Orientaciones metodológicas, textos, cuadernos, situaciones pedagógicas).

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, cada equipo presentará el análisis realizado de la situación pedagógica, precisando el diagnóstico y características del educando, en función de eso expondrá los ajustes que hace al currículo, las tareas docentes que modela para ese educando y las fundamentan psicopedagógicamente.

Taller No. 2. Tratamiento a los contenidos en las asignaturas Lengua Española y Matemática para la inclusión educativa.

Objetivo: Fortalecer la preparación metodológica de los maestros para realizar el tratamiento metodológico de las asignaturas Lengua Española y Matemática para la atención educativa de los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

Contenidos:

2.1. Los objetivos del ciclo, la asignatura, la unidad y el sistema de clases. Sus adecuaciones en las asignaturas Lengua Española y Matemática. Guía de apoyo.

2.2. Los componentes didácticos de la clase. La atención a las diferencias individuales. Trabajo con las guías de apoyo.

2.3. El sistema de evaluación y la temporalización de los contenidos del educando con NEE.

Métodos: Elaboración conjunta y trabajo independiente.

Medios: Documentos escritos (Programas y Orientaciones metodológicas, textos, cuadernos de Lengua Española y caracterización del grupo de educandos).

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Los equipos expondrán el material elaborado sobre los educandos de su aula (características del grupo, donde expliquen la situación de los educandos con NEE) y los análisis metodológicos hechos, la evaluación será de calidad si en ambas tareas se tiene en cuenta, el diseño de acciones y adecuación del currículo que respondan a sus necesidades y la transformación lograda en estos educandos.

Taller No. 3. Tratamiento a los contenidos en las asignaturas, El mundo en que vivimos, Educación Laboral, Educación Física y Computación para la inclusión educativa.

Objetivo: Fortalecer la preparación metodológica de los maestros para realizar el tratamiento metodológico de las asignaturas, El mundo en que vivimos, Educación Laboral, Educación Física y Computación para la atención educativa de los educandos con NEE, específicamente, discapacidad intelectual.

Contenidos:

3.1. Los objetivos del ciclo, la asignatura, la unidad y el sistema de clases. Sus adecuaciones en las asignaturas, El mundo en que vivimos, Educación Laboral, Educación Física y Computación para la inclusión educativa. Guía de apoyo.

3.2. Los componentes didácticos de la clase. La atención a las diferencias individuales. Trabajo con los guías de apoyo.

3.3. El sistema de evaluación y la temporalización de los contenidos del educando con NEE.

Métodos: Elaboración conjunta y trabajo independiente.

Medios: Programas y Orientaciones metodológicas, textos, cuadernos de Lengua Española y caracterización del grupo de educandos.

Formas de organización: Taller.

Evaluación: Oral y escrito, cada equipo expondrá el material elaborado sobre los educandos de su aula (características del grupo, donde expliquen la situación de los educandos con NEE) y los análisis metodológicos hechos, la evaluación será de calidad si en ambas tareas se tiene en cuenta la situación de los educandos con NEE, el tratamiento de los mismos, el diseño de acciones que respondan a sus necesidades, la adecuación del currículo a sus necesidades.

Taller No. 4. La preparación laboral de los educandos con discapacidad intelectual.

Objetivo: Analizar y debatir las diferentes vías de preparación laboral de los educandos con discapacidad intelectual.

Contenidos:

4.1. La adquisición del sistema de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de los valores laborales en el educando con discapacidad intelectual: Líneas directrices.

4.2. Particularidades de los educandos con discapacidad intelectual e incidencias en el desarrollo de las características, las habilidades, los hábitos y las cualidades laborales.

4.3. Instrumentación del proceso educativo de la Educación Laboral de los educandos con discapacidad intelectual. Guías de apoyo.

4.4. Las visitas a los talleres docentes y a los centros de producción y servicios. Guía de apoyo para educandos con discapacidad intelectual.

Método: Preparación independiente.

Medios: Materiales didácticos.

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Los equipos luego de interactuar con los materiales expondrán las acciones que pueden realizar desde la escuela primaria para potenciar la preparación laboral de estos educandos, donde incluyan las acciones hacia la comunidad.

Taller No. 5: Trabajo con la familia y la comunidad para la inclusión educativa de los educandos con NEE, específicamente, discapacidad intelectual.

Objetivo: Reflexionar sobre las diferentes vías de trabajo con la familia y la utilización de las potencialidades de la comunidad en la atención educativa de los educandos con NEE, específicamente, discapacidad intelectual.

Contenidos:

5.1. Objetivos generales del trabajo con la familia en los educandos con discapacidad intelectual. Su función mediadora en la atención educativa.

5.2. Relación familia-escuela-comunidad. El contexto social.

5.3. Principales actividades a desarrollar con el trabajo con la familia y la comunidad.

5.4. La escuela de educación familiar y el consejo de escuela en la atención a los educandos con discapacidad intelectual.

Método: Preparación independiente.

Medios: Documentos escritos (Expedientes acumulativos del escolar, actas del Consejo de Escuela, actas de reunión de padres).

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Cada equipo expondrá los resultados del trabajo independiente realizado donde hagan una caracterización previa de la familia y la comunidad y luego presenten la estrategia de trabajo que proponen para incorporar a la familia y organizaciones de la comunidad a estructura del desarrollo de los educandos discapacidad intelectual.

Taller No. 6: La colaboración pedagógica de los especialistas de la escuela primaria para el diseño de la estrategia educativa en la atención a los educandos con discapacidad intelectual.

Contenidos:

6.1. Las responsabilidades y atribuciones de los especialistas.

6.2. El lugar de los especialistas en la atención a las diferencias individuales.

6.3. El componente afectivo y el rol de los especialistas.

6.4. La concepción de la estrategia educativa del educando con discapacidad intelectual y la acción coordinada de los especialistas.

Método: Debate.

Medios: Documentos escritos (Hojas didácticas de las responsabilidades y atribuciones de los especialistas, reglamento escolar, modelo de la escuela primaria).

Forma de organización: Taller

Evaluación: Oral, luego de que cada equipo haga estudio de los documentos se genera el debate para analizar las relaciones entre los maestros y especialistas y su integración en función de las NEE de los educandos con discapacidad intelectual. En ese debate se evaluarán las actitudes asumidas, el conocimiento de las responsabilidades y atribuciones de cada cual, la disposición a colaborar.

Concurso de clase: "La clase de la Educación Primaria en función de la inclusión educativa".

Objetivo: Constatar la sensibilización y el empoderamiento expresados en las clases de los docentes, a partir de la preparación recibida en relación a la inclusión educativa de los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

Contenidos: Asociados a los temas recibidos en los talleres metodológicos y aquellos que fueron derivados de la autopreparación y autosuperación de los docentes.

Método: Expositivo.

Medios: Documentos escritos (Plan de clases de los concursantes).

Forma de organización: Concurso de clase.

Evaluación: Escrita y oral, un jurado integrado por el investigador, otros especialistas del CDO y directivos de la escuela evaluarán las clases presentadas y las premiarán atendiendo a: la pertinencia de las tareas docentes en función de las NEE de los educandos con discapacidad intelectual; la presencia de acciones conjuntas y las iniciativas creadoras con el uso de los medios TIC.

Evento científico-metodológico: "La inclusión educativa. Retos y perspectivas".

Objetivo. Intercambiar y socializar las experiencias de los maestros, directivos y familias en la atención educativa de los educandos con NEE.

Contenidos:

- Los resultados de la investigación pedagógica de mayor trascendencia.
- En el proceso de formación del educando, así como las experiencias pedagógicas de avanzada.

Método: Expositivo.

Medios: Documentos escritos (Informes entregados por los asistentes).

Forma de organización: Taller.

Evaluación: Oral, un tribunal integrado por el investigador y otros especialistas escucharán las experiencias de cada docente, se favorecerá el intercambio y propondrán las experiencias que deben ser publicadas.

Anexo 12. Información sobre la consulta a expertos

Aspectos que recoge

- Carta de solicitud a posibles expertos para su colaboración.
- Instrumentos para la autoevaluación de los expertos e indicaciones para su procesamiento.
- Datos sobre los expertos y su coeficiente de competencia.
- Selección realizada y valoraciones acerca de la concepción didáctica.

Estimado colega:

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad que tenemos de contar con un grupo de especialistas que puedan contribuir con sus criterios y valoraciones a resolver un problema en el área de la Educación Primaria en la que realizamos nuestra investigación.

Reconociendo su experiencia de trabajo en aspectos relacionados con la atención a educandos con discapacidad intelectual y las particularidades de la labor educativa con estos educandos, le pedimos formalmente su participación como experto en el trabajo que realizamos.

Acompañamos nuestra solicitud con un material que contiene información preliminar sobre el tema seleccionado y un cuestionario de autoevaluación, que resultará de gran utilidad para nosotros. Agradecemos profundamente su colaboración.

Instrumento para la autoevaluación de los expertos

Datos personales

Nombres y apellidos _____

Años experiencia en el sector educacional _____

Categoría docente _____

Categoría científica y/o académica _____

Titulación _____

Centro de trabajo _____

Labor que desempeña _____

Teniendo en cuenta el tema y el problema referido a la labor educativa con los educandos con discapacidad intelectual y la preparación metodológica de los maestros para su dirección le pedimos realice las siguientes actividades.

Marque con una x en la casilla que estime pertinente de acuerdo al conocimiento que posea del tema.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Determinación del coeficiente de conocimiento

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información (**Kc.**).

Kc. es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en la escala anterior de 0 a 10, multiplicado por 0.1 (dividido por 10) de modo que:

La evaluación 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa. La evaluación 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática. Entre estas evaluaciones límites extremas hay (9) intermedias.

A continuación, le presentamos una tabla con diferentes fuentes de argumentación que pueden haber influido en su conocimiento de acuerdo a diferentes niveles. Los niveles son: Alto- Medio-Bajo.

Fuentes que han contribuido a tener el nivel de conocimientos

Fuentes	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
a) Análisis teóricos realizados			
b) Experiencia obtenida			
c) Trabajos de autores cubanos			
d) Trabajos de autores foráneos			
e) Trabajos en la educación primaria			
f) Propio conocimiento del problema en Cuba			

Determinación del coeficiente de argumentación

En un segundo momento se pide a los expertos que realicen una autovaloración según la tabla anterior de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema.

A través de la información que se brinde se determinará el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto (Ka) como resultado de la suma de los puntos alcanzados en la tabla patrón mostrada anteriormente. Para calcular Ka se adicionan los valores que cada especialista tiene en cada una de las fuentes.

Ka =1. Influencia alta de todas las fuentes.

$K_a = 0.8$. Influencia media de todas las fuentes.

$K_a = 0.5$. Influencia baja de todas las fuentes.

Una vez calculado K_c y K_a se determinará el coeficiente de competencia K a través de la fórmula $K = 0.5 \times (K_c + K_a)$.

El código de interpretación del coeficiente de competencia es el siguiente:

Si $0.8 < K < 1.0$ Coeficiente de competencia alto.

Si $0.5 < K < 0.6$ Coeficiente de competencia medio.

Si $K < 0.5$ Coeficiente de competencia bajo.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones necesarias en correspondencia con la metodología a emplear, en este caso la de comparación por pares.

Anexo 13. Tabla de coeficientes de los expertos

Expertos	Coeficientes			
	Coeficiente Kc	Coeficiente Ka	Coeficiente K	
Experto 1	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 2	0,9	0,7	0,8	alto
Experto 3	0,9	1	0,95	alto
Experto 4	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 5	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 6	0,9	1	0,95	alto
Experto 7	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 8	0,9	0,9	0,9	alto
Experto 9	0,9	1	0,95	alto
Experto 10	0,8	1	0,9	alto
Experto 11	0,9	1	0,95	alto
Experto 12	0,7	0,8	0,75	medio
Experto 13	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 14	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 15	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 16	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 17	0,9	1	0,95	alto
Experto 18	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 19	0,9	1	0,95	alto
Experto 20	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 21	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 22	0,9	1	0,95	alto
Experto 23	0,7	0,9	0,8	alto
Experto 24	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 25	0,9	1	0,95	alto
Experto 26	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 27	0,9	1	0,95	alto
Experto 28	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 30	0,9	1	0,95	alto

Anexo 14: Encuestas a expertos

Objetivo: Evaluar a partir de los criterios de diferentes expertos la efectividad de la concepción teórico-metodológica presentada.

Consigna: A continuación, se presentan un conjunto de afirmaciones sobre la concepción teórico-metodológica que en la investigación se propone. Usted debe marcar con una (x) en una de las opciones siguientes para las afirmaciones expuestas:

- a) Muy adecuado.
- b) Bastante adecuado.
- c) Adecuado.
- d) Poco adecuado.
- e) No adecuado.

Las afirmaciones son:

1- La atención educativa como eje temático articulador permite la unión y organización de los componentes del proceso educativo que se desarrolla en la Educación Primaria.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

2- El sistema de categorías utilizado para poner en práctica el desarrollo de la labor educativa, en la Educación Primaria está conformado por: integración, diversidad, equidad, equiparación, necesidades educativas especiales, calidad, adecuación curricular.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

3- Los núcleos básicos que permiten la dirección de la atención educativa en la escuela primaria que se proponen son: diagnóstico, organizativo y estructural.

4- El núcleo básico diagnóstico trata en su interior los siguientes componentes personales: maestro, educandos, familia y comunidad para dar cumplimiento a las exigencias de cada contexto estudiado.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

5- En el diagnóstico de los educandos se contempla lo siguiente:

- Aspecto biológico.
- Competencia curricular.
- Estilo de aprendizaje.
- Contexto escolar.
- Contexto sociofamiliar.
- Contexto comunitario.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

6- Las formas organizativas del trabajo metodológico propuestas en el núcleo básico organizativo son: trabajo individual con cada maestro, trabajo grupal con los maestros que laboran en diferentes grados en el ciclo, trabajo grupal con los docentes que laboran en un mismo ciclo, trabajo grupal con los maestros de ambos ciclos.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

7- En el núcleo básico estructural se identifican las áreas de conceptualización, sensibilización y empoderamiento de los maestros, el área de trabajo con las signaturas, el área de preparación y orientación de la familia y el área de preparación sociolaboral de los educandos, con la atención educativa como eje temático articulador.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

8- Las acciones pedagógicas concebidas para potenciar los núcleos básicos diagnóstico y organizativo permiten la instrumentación en la Educación Primaria de la labor educativa de los maestros para la atención de los educandos con NEE, específicamente aquellos con discapacidad intelectual y la preparación de los maestros para dirigirlo.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

9- Las acciones pedagógicas concebidas para potenciar el núcleo básico estructural permiten la organización del contenido de la preparación metodológica en función de la labor educativa y la preparación de los maestros para dirigirlos a partir de:

- La salida coherente al eje temático para preparar a los maestros más que para la dirección del proceso educativo.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

10- La concepción teórico-metodológica propuesta es aplicable a todos los maestros de la Educación Primaria que atienden a los educandos con NEE, específicamente, con discapacidad intelectual.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

11- Refiera otro elemento que considere de interés.

Anexo 15. Análisis de la propuesta mediante el método delphi

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Cat	
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4					
P-1	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-2	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-3	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-4	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-5	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-6	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-7	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-8	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-9	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-10	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA
P-11	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,42463391	-	MA

Puntos de cortes

1,19001217 1,702920733 3,48995018 85,870413

N= 1,22672019

Anexo 16. Aval del proyecto educativo institucional

La Habana, 2 de febrero de 2013.
"Año 55 de la Revolución"

A: Oslaida Aguilera Pavón
Directora de Casa de la Cultura Roberto Branly.

De: Yanet Hernández Pérez.
Directora Provincial de Educación.

Compañera:

Después de analizar su solicitud de llevar a cabo en las escuelas especiales y en hogares de niños sin amparo familiar de nuestra provincia, las acciones del proyecto "Los niños gritan", creado y dirigido por la instructora de literatura de su institución Yeny Borrego Dot, consideramos aprobar su petición, teniendo en cuenta que dicho proyecto constituye un elemento esencial para el desarrollo intelectual de nuestros niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales y un incentivo para el desarrollo cultural en su más amplio concepto.

Las acciones literarias y culturales que se plantean permitirán potenciar en nuestras instituciones la recreación sana y apropiarse de diferentes expresiones de la cultura y en correspondencia con lo legislado en la Convención de los derechos del niño.

Consciente de que esta iniciativa, que tiene un basamento teórico metodológico, artístico y literario y cumplimenta la política cultural cubana será de beneficio y agrado para nuestros niños y niñas con discapacidad intelectual que tanto necesitan transitar en su desarrollo por las diferentes manifestaciones del arte, el juego como una opción de disfrute y esparcimiento.

Agradecida de antemano por todo lo hermoso del proyecto, le solicito, nos informe, el tercer lunes de cada mes, el cronograma de visitas a cada una de nuestras instituciones para realizar las coordinaciones con los directores municipales y de centros a partir de concebir su salida en el plan de trabajo mensual.

Atentamente,

Yanet Hernández Pérez
Directora Provincial de Educación

